

SORBONNE UNIVERSITE

2022 – 2023

Nouveau contrat écologique de la construction des savoirs

Approche transdisciplinaire, entre réforme douce conservatrice et
ontologie transformatrice radicale.

Mémoire

Master 2 Sociologie contemporaine et Philosophie des sciences

Anselme Petident

Sous la direction de Renaud Debailly

« *Nous sommes les soulèvements de la Terre* »

Mouvement des Soulèvements de la Terre

Remerciements

La réalisation de ce mémoire a été possible grâce à différentes personnes à qui je voudrais témoigner toute ma gratitude :

Hélène Lerriche, Florence Faucher, Luc Abbadie, Richard Emmanuel Eastes et Anouk Barberousse qui m'ont guidé et conseillé dans la phase préparatoire de ce travail de recherche.

Renaud Debailly pour m'avoir encadré, orienté, aidé et conseillé tout au long de mon master et de ma recherche.

L'ensemble de mes professeur·e·s au sein des parcours de Sociologie et Philosophie de Sorbonne Université ; mes camarades de classes et l'ensemble des personnels administratifs ayant permis cette reprise d'étude.

Louis Dijol, Sherry Fan et Honorine Goueth pour avoir coordonné mon départ en Aotearoa Nouvelle Zélande.

L'ensemble de l'équipe du master d'études globales et des parcours que j'ai pu suivre à l'université d'Auckland ; Linetto Basilone et Callie Vandewiele ; mes camarades de classes et les personnels de l'université pour l'accueil en Aoteroa Nouvelle Zélande, les échanges enrichissants et la possibilité de se décentrer de l'Europe.

L'ensemble des personnes ayant accepté de me rencontrer au cours de cette enquête pour leur temps.

La région Ile-de-France et la fondation Sorbonne Université qui ont partiellement financé mon échange universitaire.

L'ensemble des mes ami·e·s, collègues et connaissances pour leurs arguments, paroles, conseils et critiques.

Ma grande famille pour sa présence, son appui inconditionnel.

Résumé

A l'heure des grands bouleversements qu'impose la catastrophe écologique, il est question d'interroger notre rapport au monde, notre manière d'être à la Terre. C'est ainsi que nous nous proposons dans ce travail de recherche d'interroger les savoirs à l'origine des structures qui régissent les réponses que nous sommes en capacité d'apporter face à l'impératif écologique.

Pour se faire, cette enquête vise à interroger, à travers un panel d'études de cas plurielles, les dynamiques de mise en place effective de l'approche transdisciplinaire. Celle-ci se présentant comme le point de coïncidence des différentes propositions relatives à une construction des savoirs adaptés aux enjeux contemporains complexes et transectoriels.

Le poids des organisations structurelles sur l'émergence de nouvelles constructions de savoirs apparaît alors comme être à l'origine du confinement des dynamiques de politique ontologique au stade d'enclosure dans un système dominant et ne permettant des réformes qu'au stade d'expérimentations. Ces résultats, au-delà de l'insuffisance qu'ils mettent en avant face à la nécessité d'un passage à l'échelle, interrogent plus globalement les directions à prendre pour aller au-delà de la réforme et engager des transformations systémiques radicales au travers de dynamiques situées et ancrant le travail scientifique au cœur des processus démocratiques. Ce travail indique alors la nécessaire co-construction d'un cadre d'action réflexif ontologie basé sur la recherche action participative permettant effectivement de s'engager dans une nouvelle ontologie.

Abstract

At a time of great upheaval brought about by the ecological catastrophe, we need to question our relationship with the world, our way of being to the Earth. In this research project, we propose to examine the knowledge behind the structures that govern our responses to the ecological imperative.

To this end, this investigation aims to question, through a panel of diverse case studies, the dynamics of the effective implementation of the transdisciplinary approach. This approach presenting itself as the point of coincidence of the various proposals relating to a construction of knowledge adapted to complex and trans-sectoral contemporary stakes.

The weight of structural organizations on the emergence of new knowledge constructs appears to be at the origin of the confinement of ontological policy dynamics to the stage of enclosure in a dominant system, allowing reforms only at the stage of experimentation. These results, beyond the inadequacy they highlight in the face of the need to scale up our actions, raise more general questions about the directions we need to take to go beyond reform and initiate radical systemic transformations through situated dynamics that anchor scientific work at the heart of democratic processes. This work points to the need to co-construct a reflexive framework based on participatory action research for action that will enable us to embark on a new ontology.

Table des matières

Résumé.....	3
Abstract.....	3
Propos introductifs.....	7
Construction et ancrage de l'objet	7
<i>Des réflexions militantes sur la destruction systémique du vivant à la construction d'une enquête scientifique : la place du travail scientifique dans la construction des savoirs</i>	<i>7</i>
<i>La construction des savoirs, de l'intérêt général à l'introspection des sciences</i>	<i>10</i>
<i>Paradigme post normal : approche conceptuelle et études des concepts.....</i>	<i>11</i>
<i>La place du travail scientifique au sein des débats constitutifs du paysage académique</i>	<i>14</i>
<i>Problématique</i>	<i>19</i>
Choix théoriques.....	21
<i>La constante transdisciplinaire dans la nouvelle construction des savoirs : une ouverture sur la société depuis la sphère académique moins qu'une troisième voie</i>	<i>22</i>
<i>Ecologies et savoirs : construction conceptuelle de notre sujet de recherche.....</i>	<i>25</i>
<i>Du développement durable, à l'Anthropocène, au vivant : enclosure théorique de la question écologique au sein du système de pensée dominant</i>	<i>25</i>
<i>Savoirs, connaissances et compétences : de la production de données académiques à leur mise en action située.....</i>	<i>27</i>
<i>La gouvernance des sciences et des techniques : la recherche démocratique dans la nouvelle construction des savoirs.....</i>	<i>28</i>
<i>Humanités environnementales : entre ancrages disciplinaires et apport d'un champ théorique élargi</i>	<i>29</i>
<i>Une approche disciplinaire à travers la philosophie et la sociologie</i>	<i>30</i>
<i>La pris en compte de la complexité écologique à travers l'extension du cadre théorique sur les méta-disciplines.....</i>	<i>30</i>
Choix méthodologiques	33
<i>Terrain et matériaux.....</i>	<i>33</i>
<i>Entrée sur le terrain.....</i>	<i>33</i>
<i>Choix des matériaux et des méthodes d'analyse.....</i>	<i>33</i>
<i>Etudes de cas empiriques.....</i>	<i>35</i>
<i>Entretiens.....</i>	<i>37</i>
<i>Évènements.....</i>	<i>38</i>
<i>Etude de cas théorique.....</i>	<i>40</i>
<i>Immersion expérientielle.....</i>	<i>41</i>
<i>Choix méthodologiques et déroulement de l'enquête</i>	<i>41</i>
Construction réflexive d'une enquête	43
<i>Réflexivité, de l'objectivation de notre rapport à l'enquête</i>	<i>43</i>

<i>Une construction sociale familiale</i>	45
<i>Aboutissement d'un parcours d'études, approches multiples du monde académique : de la biologie à la philosophie : la construction d'un projet sur le temps long</i>	46
<i>La catastrophe écologique : d'une prise de conscience et d'un engagement citoyen à la recherche de solutions radicales</i>	48
<i>Des engagements parallèles : positionnalité et influences, les choix qui en résultent</i>	50
<i>Devenir de ce travail</i>	50
Plan	51
I – Le lien science-société face à la catastrophe du vivant. Une volonté d'actions nouvelles heurtée à des cadres structurels établis	52
Introduction	52
A – Les liens sciences-sociétés au sein de dynamiques structurelles traditionnelles : difficile sortie des pratiques sectorielles	53
<i>a - La centralité de l'université dans la production des savoirs : entre changements organisationnels et positions traditionnelles de pouvoir</i>	54
<i>b – Construction des savoirs avec la société civile : un manque d'approche systémique</i>	57
<i>b.1 - Un manque de transdisciplinarité structurelle : entre partialité de l'approche et approche non intentionnelle</i>	57
<i>b.2 - Ecologie : des approches encore trop centrées sur le terrain et la discipline d'origine</i>	63
B - L'adoption d'un langage propre aux dynamiques science-société entre communication institutionnelle et volonté réelle	65
<i>a - Un langage institutionnel : entre marketing et communication</i>	66
<i>b - Une véritable volonté mais une fragilité structurelle ne permettant pas un ancrage théorique solide et menant à une forte diversité des pratiques</i>	67
C - L'application de la post normalité : un paradigme d'action face à un besoin de réflexion ontologique	69
Conclusion	72
II – Régimes de production, entre intégration écologique et réforme douce	75
Introduction	75
A – La catastrophe écologique comme facteur transformatif des régimes de production au sein d'un même système	75
B - L'intégration des enjeux écologiques, une tradition technocratique des systèmes dominants assurant la délégation de la production des connaissances	77
C - L'évitement du politique	80
Conclusion	84
III – Politique ontologique et construction démocratique d'un nouvel être à la Terre collectif	86
Introduction	86
A – Les limites de la pensée d'une nouvelle ontologie dans un champ social établi	87

<i>a – « Penser l'Anthropocène », la construction d'un objet d'étude réflexif en réaction aux dynamiques politiques d'un champ social.....</i>	<i>87</i>
<i>b – L'enclosure de la proposition anthropocène, entre tentative de réforme et manquement de transformation ontologique.....</i>	<i>89</i>
B – Au-delà de la radicalité, pour un nouvel ordre ontologique ?.....	92
<i>a – La politique ontologique et la difficulté d'aller au-delà de la réforme.</i>	<i>93</i>
<i>b – De la prescriptivité.....</i>	<i>96</i>
C – La localisation des savoirs ontologiques : du besoin d'agencement citoyen dans un passage au collectif.....	99
<i>a - La globalité ontologique comme frein au passage à l'échelle globale d'une nouvelle ontologie</i>	<i>99</i>
<i>b – Le retour au soi, une construction métaphysique d'une ontologie collective.</i>	<i>100</i>
Conclusion	102
Devenir de ce travail.....	103
Construire à partir des limites	103
Des initiatives qui s'ancrent sur le terrain	104
<i>Dans le monde académique.....</i>	<i>104</i>
<i>Dans les milieux associatifs.....</i>	<i>105</i>
<i>Dans les entreprises.....</i>	<i>105</i>
<i>Au sein des administrations publiques.....</i>	<i>106</i>
Conclusion	107
Bibliographie.....	110
Références scientifiques.....	110
Littérature grise et sources primaires	117
Annexes.....	119
<i>Annexe A – Extrait du planning du Forum Biodiversité et Economie.....</i>	<i>119</i>
<i>Annexe B – Affiche des Printemps de l'Interdisciplinarité</i>	<i>120</i>
<i>Annexe C – Photos d'un forum des associations partenaires au cours de la Climate Action Conference.....</i>	<i>121</i>
<i>Annexe D – Schéma issu de l'article de Andreotti et al. Sur les différentes formes de réformes.....</i>	<i>122</i>
<i>Annexe E – Couverture de l'ouvrage « Penser l'anthropocène ».....</i>	<i>123</i>
<i>Annexe F – Proposition d'interprétation de la théorie de l'iceberg de Hemingway par Marie Mc Entee</i>	<i>124</i>
<i>Annexe G – Extrait du rapport 2022 du Parliamentary Commisionner for the Environment.....</i>	<i>125</i>
<i>Annexe H – Extrait de Taumata Teitei – Vision 2030 and Strategic Plan 2025.....</i>	<i>126</i>

Propos introductifs

Plusieurs points d'entrée ont permis de réellement aboutir à ce travail de recherche. Et nous y reviendrons plus tard. Cependant, il s'ancre aussi dans la construction d'une démarche réflexive et active sur le temps long. C'est en effet nourri d'un ensemble d'interactions multiples tout au long de ma vie que ce projet aboutit aujourd'hui sous la forme de cette enquête. L'entrelacs des expériences qui ont façonné mon regard et mon vécu a, de la même manière, façonné les procédés à partir desquels je suis arrivé à étudier la question écologique sous le prisme particulier de la construction des savoirs. L'importance de cette positionnalité permet dans un premier temps donc de comprendre la démarche adoptée jusqu'à l'entrée sur le terrain de recherche qui est le nôtre ici.¹ Ces propos introductifs nous permettent alors de revenir sur plusieurs aspects essentiels de la construction de ce parcours afin d'ancrer ce travail dans une réalité saisissable et lisible.

Construction et ancrage de l'objet

Il s'agit dans cette première partie d'introduire notre objet et de le placer dans un contexte à la fois de société du fait des sujets qu'il aborde tout en le situant au sein du paysage académique qui est le nôtre et de ses débats constitutifs. Nous expliciterons donc dans un premier temps la nature de l'objet au cœur de notre enquête. Celui-ci fait coïncider plusieurs enjeux à la fois généraux, à travers les questionnements qu'il soulève sur le fonctionnement de nos sociétés, mais aussi scientifiques, particulièrement dans les champs sociologiques et philosophiques. Enfin nous situerons plus précisément nos travaux de recherche au sein du champ de recherche des sciences et techniques. En effet, cette enquête par les questionnements qu'elle tente aborder et les solutions qu'elle tend chercher, s'inscrit dans un débat plus large sur la nature de la construction des savoirs.

Des réflexions militantes sur la destruction systémique du vivant à la construction d'une enquête scientifique : la place du travail scientifique dans la construction des savoirs

Etudier la construction des savoirs dans le contexte de crise écologique actuelle s'est vu être un objectif de recherche depuis plusieurs décennies et depuis plusieurs champs académiques distincts. De cette manière les premières propositions de réformes du système de production scientifique dans le but de répondre à l'impératif écologique émergent dans les années 1990

¹ Nous reviendrons plus tard sur l'importance de la positionnalité dans « l'objectivation » de ce travail et dans notre analyse réflexive.

avec la proposition d'un « nouveau contrat » social. (Funtowicz & Ravetz, 1993) Aujourd'hui, face à l'altérité qu'impose la catastrophe écologique, les invitations à la création de nouveaux rapports au vivant fleurissent dans la pensée philosophique et citoyenne. Dans mon cas précis c'est après avoir éprouvé dans mon parcours l'insuffisance opérationnelle de différentes sphères académiques, professionnelles et militantes que l'interrogation des savoirs mêmes à mettre en action s'est construite. L'ensemble des acteurs·rices², processus et institutions participant à cette initiative définissent alors un champ d'étude sociologique que nous nous proposons d'étudier.

La place du travail scientifique dans la construction des savoirs face à la catastrophe écologique est au cœur de dynamiques à la fois internes au système de production des connaissances et compétences et externe, en interrelation avec les autres domaines d'activités sociétales. Mener alors une enquête sur la nature de ces processus aurait plusieurs apports.

Dans un premier temps, la coïncidence de deux dynamiques complexes - la construction des savoirs et la catastrophe écologique - impliquent des processus multi-acteurs·rices qui concourent à des interrelations de pouvoirs définies par un champ de pratiques (Bourdieu, 1979). L'étude de ces interactions permet alors de comprendre, études de cas à l'appui, l'état actuel du système en charge de la production des savoirs. A partir de ces observations, il convient alors de contribuer à la recherche visant effectivement à interroger les moyens de production des savoirs à mettre en place pour faire face à l'impératif écologique. Dans ce contexte, la centralité du monde académique, du fait de sa situation hégémonique au sein du système en place dans les processus de construction des savoirs actuels influence la création de systèmes de construction de connaissances et compétences nouvelles. De cette manière, nous porterons notre recherche sur l'étude de la centralité du travail scientifique dans la construction d'un horizon désirable commun à travers le prisme particulier de la construction des savoirs.

Ce travail de recherche s'inscrit donc dans la volonté d'une recherche de solutions sur le temps long. En ce sens nous entendons que la construction de savoirs inscrits dans une temporalité donnée n'infuse dans des proportions plus larges au sein de la société sur des périodes qui relèvent des décennies. Nous ne nous intéressons pas seulement au système de production des connaissances et compétences mais de manière plus large à l'intégration de ces

² Pour éviter la neutralisation et l'universalisation du genre masculin, nous utilisons dans ce document des doublets abrégés par un point médian (chercheurs·euses), des formes épiciènes éventuellement néologiques (elleux), et des règles grammaticales comme l'accord de proximité (des savoirs et des connaissances plurielles).

savoirs dans les imaginaires communs. En ce sens nous nous positionnons donc dans une recherche de solutions radicales, qui s’ancre à la racine des fonctionnements individuels et collectifs. Le système universitaire, lieu d’enseignement supérieur et de la recherche, s’inscrit dans la continuité comme le second lieu à partir duquel travailler. Le système scolaire dans l’ensemble des éléments, structures et acteurs qui permettent une éducation générale et notamment une éducation aux enjeux écologiques s’inscrit finalement comme le lieu suivant au sein duquel il est intéressant de penser une transformation. (Assemblée générale des Nations unies, 1982)³ En ce sens nous entendons les créations des valeurs communes des bases partagées sur lesquelles sont fondées les structures qui permettent à leur tour une passation des connaissances et des compétences produites à partir de ces régimes de production. Ce sont des valeurs, concepts et théories qui découlent du travail de la recherche que découlent à leur tour ensuite les apprentissages proposés dans les différents systèmes éducatifs. (Hemingway, 1964 ; Mc Entee, communication personnelle, 2022)⁴ Ainsi, l’objet d’investigation de notre enquête est toujours particulièrement le monde scientifique qui est aujourd’hui majoritairement issu de la sphère académique, comme lieu de création des savoirs, et plus largement les cercles intellectuels académiques qui entourent les institutions de l’enseignement supérieur et de la recherche.

L’université se présente à la fois comme un lieu d’interaction accessible du fait même de la nature de cette enquête, un mémoire de master 2, mais aussi comme étant un lieu en interaction avec les autres lieux d’activité sociale.⁵ Notre intérêt tout particulier au lien sciences-société à travers les relations que le monde académique peut avoir avec les mondes économique, politique et associatif à travers les différentes structures et acteurs·rices qui le composent se traduit dans ce cadrage du fait du questionnement de sa centralité et du travail scientifique qui en découle.

Cette première phase de construction d’un sujet en vérité beaucoup plus large pourrait bénéficier d’un décentrement de la position d’universitaire pour justement éviter ce double effet de gravité⁶ du monde académique. Cependant, la possibilité même d’étudier les processus de construction des savoirs à partir de lieux de contre-pouvoirs vis-à-vis de l’espace

³ Nous faisons ici référence à l’article 15 de la Charte comme mentionné plus haut.

⁴ Nous revenons plus en détail sur ce positionnement dans une section dédiée.

⁵ Nous reviendrons dans la suite de ce travail sur les choix méthodologiques adoptés suite à ces réflexions.

⁶ Il faut comprendre ici que le monde académique se trouve l’objet étudié et l’objet à partir duquel l’étude est menée.

de production scientifique s'ancrerait dans une démarche autre et nécessiterait un changement de positionnement au sien d'une enquête différente.

La position historiquement centrale du travail scientifique et des institutions, processus et acteurs·rices qui en sont à l'origine permet de plus un ancrage théorique solide afin de construire cette première étape au sein d'un objet d'étude plus large.

Dans la partie suivante nous revenons plus en détail sur les intérêts propres à ce travail de recherche d'un point de vue de sa potentielle contribution pour la société que sur les aspects plus précis qu'il engage à savoir l'impératif écologique et la construction des savoirs. Il est ensuite question de pouvoir situer ce travail académique dans un domaine de recherche afin d'identifier sa contribution au sein du paysage intellectuel.

La construction des savoirs, de l'intérêt général à l'introspection des sciences

Le premier enjeu qu'il y a à étudier cet objet se situe avant tout dans la potentialité de notre recherche à contribuer pour l'intérêt général. En effet, la première motivation de ce travail est avant tout l'impératif écologique qui menace aujourd'hui l'habitabilité même de la planète.⁷ Sur cet aspect, cette enquête ambitionne participer à l'effort collectif visant à stopper la destruction systémique du vivant. Face à a myriade de solutions démocratiques, techniques, scientifiques et de pensées qui constitue le champ d'actions et de réflexions écologiques, il s'agit de trouver un moyen effectif de faire progresser cette lutte.

C'est à travers une forme de radicalité et face à une insuffisance opérationnelle avérée que ce sujet m'est apparue et que cette enquête est née. Il est donc sujet dans cette recherche d'interroger la source⁸ de la catastrophe écologique non pas seulement en questionnant ses causes mais parallèlement la nature des solutions aujourd'hui développées et celles encore à venir. On parle donc à la fois de la nature des savoirs, comme nous venons de la mentionner, mais aussi de la manière dont ceux-ci sont construits.

La coïncidence de la construction des savoirs à cet impératif écologique, qui est donc issue d'un chemin réflexif visant à faire face au premier enjeu mentionné à l'instant, à plusieurs impacts sur les champs académiques au sein desquels se positionne notre questionnement.

⁷ Nous revenons plus tard dans notre enquête sur les choix théoriques qui permettent de définir un cadre de réflexion commun, notamment à propos du concept d'écologie. Globalement, il est question dans cette enquête de parler de l'habitabilité de la planète lorsque l'on parle d'écologie.

⁸ Nous développons plus tard dans notre mémoire cette approche.

Sociologiquement la rencontre de ces deux sujets qui peuvent être traités indépendamment a pour conséquence de questionner la construction des savoirs dans des contextes de sociétés qui évoluent et particulièrement face au caractère inédit de la catastrophe écologique. Mais en parallèle cette rencontre a pour conséquence de replacer au cœur des enjeux sociologiques la question écologique dans tout son aspect systémique.

De la même manière, il s'agit philosophiquement de contribuer à la production inhérente de la philosophie des idées en particulier vis-à-vis du rapport des humain·e·s au vivant tout en replaçant au centre des questionnements écologiques la dimension philosophique de la catastrophe vécue face à la dominance des approches matérialistes et techniques.

En ce sens, notre travail se situe au sein du paysage académique portant sur la construction des savoirs. L'enjeu se déplace au niveau des « modalités d'organisation du processus de production des connaissances et aux mesures à mettre en œuvre » pour les ouvrir à une diversité d'acteurs (Callon *et al.*, 2001, p. 314). Il s'agit donc d'interroger la dimension transformative de ce débat notamment dans le contexte actuel de catastrophe écologique. A ce sujet l'alinéa 10 de la Déclaration de Rio (1992) déclare : « la meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens ».

Dans les sections suivantes nous développerons ainsi les éléments clés nécessaires à l'ancrage de notre enquête dans une réalité palpable à laquelle il est possible de se référer depuis les autres champs académiques. Il s'agit donc dans un premier temps de faire état des lieux des avancées sur ce sujet avant de préciser dans quel débat d'idées plus précis nous proposons de nous inscrire.

Paradigme post normal : approche conceptuelle et études des concepts

La proposition de science post-normale, développée par Silvio Funtowicz et Jerome R. Ravetz (1993) dans les années 1990, s'inscrit dans la tradition sociologique de la science. Elle émerge en réponse aux limites du modèle traditionnel scientifique qui a été critiqué pour sa prétention à l'objectivité et à la neutralité.⁹ Selon Funtowicz et Ravetz, la science post-normale reconnaît que la recherche scientifique est socialement construite et qu'elle est influencée par des valeurs, des intérêts et des contextes spécifiques.

Dans cette perspective, la science post-normale remet en question la notion d'une séparation stricte entre les faits et les valeurs, et souligne l'importance de prendre en compte les

⁹ Nous revenons sur cet aspect dans la suite de notre développement.

dimensions sociales et politiques de la recherche scientifique. Elle met en évidence le fait que les décisions scientifiques ne peuvent pas être dissociées des enjeux sociaux, des croyances culturelles et des valeurs qui façonnent le processus de production des connaissances scientifiques à travers un « nouveau contrat » entre la science et la société.

La science post-normale met également l'accent sur l'importance de l'inclusion des parties prenantes à l'activité sociétale dans la prise de décision scientifique. Elle défend l'idée que les décisions scientifiques doivent être prises de manière démocratique, en permettant la participation des groupes et des individus affectés par les résultats de la recherche scientifique. Cette approche participative vise à garantir une meilleure représentativité des perspectives et des intérêts diversifiés, afin de parvenir à des décisions plus équitables et socialement acceptables.

Dans l'ensemble, la science post-normale s'inscrit dans la tradition sociologique de la science en mettant en lumière les dimensions sociales, politiques et culturelles de la recherche scientifique. Elle remet en question les prétentions d'objectivité absolue de la science traditionnelle et appelle à une prise de décision scientifique plus inclusive et démocratique. Cette approche sociologique de la science permet de mieux comprendre les interactions complexes entre la science, la société et le pouvoir, et offre des pistes pour une meilleure construction scientifique dans un contexte de complexité et d'incertitude. Elle s'inscrit en cela de manière plus large dans un mouvement vaste de réflexion sur les sciences et techniques et leur gouvernance.¹⁰

En cela la proposition de Michael Gibbons, Martin Trow, Peter Scott, Simon Schwartzman, Helga Nowotny et Camille Limoge dans leur ouvrage *The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies* (1994) s'inscrit dans cette dynamique, parlant à l'image de nombreuses sphères d'activités sociales, d'un nouveau contrat sciences-société. Il est ici question d'une « nouvelle production des connaissances » en se référant aux pratiques traditionnelles académiques (mode 1) jusqu'à la prise en compte dans un mode 4 de l'innovation et de l'entrepreneuriat. C'est donc la proposition avant tout d'un « mode 2 » de la construction des savoirs, illustrant cette nouvelle dynamique science société qui est retenu de l'argumentaire des auteur·e·s.

Dans le cadre de la production des savoirs, un concept étroitement lié à la science post-normale est celui de la "triple hélice". Ce concept, développé par Henry Etzkowitz et Loet

¹⁰ De même nous revenons sur cet aspect dans la section suivante.

Leydesdorff (1996, 1997), met l'accent sur la collaboration entre les acteurs·rices du monde académique, de l'industrie et du gouvernement dans le processus de création des connaissances.

La triple hélice propose un modèle de coopération et d'interaction entre ces trois sphères considérées traditionnellement comme séparées, afin de favoriser l'innovation et la production de connaissances pertinentes pour la société. Ce modèle reconnaît que les problèmes contemporains exigent souvent une approche multidisciplinaire et une coopération étroite entre les universités, les entreprises et les gouvernements pour trouver des solutions adaptées.

Ces différentes propositions théoriques coïncident à des moments divers de leurs développements et des concepts qu'elles abordent. Bien qu'elles diffèrent en de nombreux points notamment sur la manière et la nature des parties prenantes à prendre en compte dans les différentes manières de construire des savoirs, elles permettent globalement de reconnaître l'émergence d'un nouveau cadre de réflexion pluriel sur la manière dont les savoirs sont construits.

Cette pluralité, vue ici avec la multiplicité des cadres d'analyses des sciences et techniques relève de la reconnaissance de la complexité comme facteur majeur de formation de l'activité sociale.¹¹ La diversité des acteurs·rices impliqué·e·s au sein même d'un seul domaine ainsi que la recherche de réponse commune à travers des pratiques nombreuses et différentes ancrées dans des champs d'action et de réflexion spécifique (Kalaora & Vlassopoulos, 2013, p. 98) caractérise, au-delà de la complexité même des problèmes auquel la science s'intéresse, justement ces approches comme complexes et dont les solutions ne sont justement pas apparentes mais permettent de s'inscrire dans les réflexions sur les controverses scientifiques. (Tschakert et al., 2023)

Au sein de ce contexte général d'études des sciences et techniques, la notion de transdisciplinarité existe de manière continue comme une proposition pour repenser la production des savoirs. La transdisciplinarité au-delà de sa conception comme un mode de production scientifique s'inscrit dans chacun d'entre eux et se dessine comme inhérente à la nouvelle production des savoirs essentielle à la prise en charge des enjeux complexes et de l'incertitude qu'instaure la catastrophe écologique. (Lang et al., 2012)

¹¹ Nous reviendrons par la suite sur l'importance de cette même pluralité dans la définition de l'impératif écologique.

Plusieurs piliers essentiels à la construction d'une science de mode 2 ou post-normale se retrouve ainsi intégrés à notre travail. Ce dernier relève de la création de savoirs dans un contexte d'application direct des connaissances et compétences alors produites. Il a pour intérêt et pratique l'approche de la transdisciplinarité. L'hétérogénéité et la diversité organisationnelle caractéristique de la science post-normale s'illustre ensuite à travers la pluralité de notre terrain et des outils d'analyses mobilisés. Le fort ancrage personnel et la recherche portant sur la catastrophe écologique, permet de répondre aux critères d'utilité sociétale et de réflexivité. C'est cette même réflexivité, qui additionnée à l'inscription dans un cadre multidisciplinaire d'écriture tente finalement de répondre aux exigences qualitatives de notre processus d'enquête et d'analyse.

Au-delà de la forme même de notre travail de recherche, nous verrons dans la section suivante que c'est par la nature de l'enquête qui est menée que nous nous inscrivons pleinement dans les débats présents autour de la construction de savoirs. En ce sens, notre recherche tend à contribuer, à travers le prisme particulier de l'impératif écologique, aux échanges menés vis-à-vis de la nature du travail scientifique.

La place du travail scientifique au sein des débats constitutifs du paysage académique

Afin de nous inscrire pleinement dans le paysage académique sur les questions propres à la construction des savoirs et ainsi pour tenter contribuer aux débats en cours, il convient de situer l'état actuel de la connaissance à propos de ces différentes propositions (Science post-normale, nouveau contrat, mode 2, triple hélice et régimes de production). En effet, ce contexte réflexif se présentant comme le point de départ de notre enquête, nous nous proposons dans cette section de retracer les dynamiques propres à ce champ de recherche afin d'en souligner les enjeux et la manière dont nous souhaitons participer à son évolution.

Car en effet, suite à ces différentes propositions, de la science post-normale au modèle triple hélice, de nombreuses critiques ont pu émerger depuis des positions plus ou moins directement reliées à l'exercice même de ces pratiques sur la production des savoirs. Le monde intellectuel et académique s'est très rapidement vu concerné et les réactions de la part de philosophes, historiens et sociologues sont apparues. C'est de même le cas venant des sciences politiques. Chacun de ces différent·e·s acteurs·rices ont pu émettre leurs réserves, voire critiques appuyées, sur ces modèles en fonction de leur position dans le champ social académique. Ce point d'entrée dans le débat a conduit les auteur·e·s à faire évoluer leurs positions.

Dans le cas de la triple hélice, la construction du modèle était à l'origine diffuse et un agrégat de différents travaux permettant finalement de théoriser un modèle défini de manière donc multiple et évolutive. (Shinn, 2002a) En ce qui concerne en revanche *The new production of knowledge*, c'est à partir d'un ouvrage unique et fondateur que la proposition a été faite. Et c'est donc à partir de ce point d'entrée que les critiques lui ont été faites. C'est donc à travers d'autres ouvrages publiés¹² par la suite et en réponse directe aux critiques qui leur ont été faites que les auteur·e·s se sont positionné·e·s dans le débat qu'ils ont pu enclencher. (Nowotny et al., 2003)

Un différent type de débat a pu par la suite émerger, celui entre les différents individus à l'origine de leurs propres propositions, et donc directement reliés aux questions liées à la sociologie des sciences et des techniques et plus précisément la construction des savoirs et la place du travail scientifique dans ces processus.

Dans ces échanges à trois parties principales (Triple Hélice de Etzkowitz et Leydesdorff, Mode 2 de Gibbons, Trow, Scott, Schwartzman, Nowotny et Limoge, et régimes de production des savoirs¹³ de Shinn), il est tout à fait possible d'analyser une autre dimension propre au débat en cours. En effet, comme le soulignent Nowotny et al. (2003) dans un ouvrage écrit en réponse aux critiques dont leurs travaux ont été l'objet :

Those with most to gain from such a thesis espoused it most warmly— politicians and civil servants [...] and researchers in newer universities, other non-university higher education institutions, or outside the academic, and scientific, systems strictly defined. Those with most to lose were most sceptical – including researchers in established disciplines and institutions [...].

C'est ici que nous entrons à proprement parler au cœur de notre sujet de recherche. En effet, les arguments ici avancés de la part des personnes à l'origine de la proposition mode 2 se fait comme Shinn l'entend dans son analyse croisée *The Triple Helix and New Production of Knowledge: Prepackaged Thinking on Science and Technology* (2002a, p.600) ou sein d'un champ socio-cognitif selon le thèse bourdieusienne.

¹² Il est possible de remarquer, *'The Dynamics of Innovation: From National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of University-Industry-Government Relations'*, de Etzkowitz et Leydesdorff (2000) qui dans la même lignée ont pu compléter leurs travaux et lien avec d'autres propositions malgré une construction différente.

¹³ Cette proposition descriptive du système de production des connaissances ne s'inscrivant pas pleinement, il nous semble, dans une proposition relative à la science post-normale, et se différenciant par cela des deux autres cas ici étudiés, nous ne l'avons pas introduite à ce stade. En revanche, son inscription dans le même champ de pratique académique, elle nous autorise un dialogue entre les parties prenantes. Nous exploitons plus tard dans une section dédiée de cette enquête les travaux de Shinn.

En ce sens avec ce travail de recherche nous nous inscrivons partiellement dans ce débat. Il s'agit ici de s'inscrire dans la dynamique de réfléchir à la production de savoirs, il ne s'agit cependant pas de questionner si une nouvelle production des savoirs est effectivement là ou non, ou encore les modalités selon lesquelles elle devrait se faire mais, à partir des propositions multiples qui ont été faites et qu'il est possible de caractériser par la notion de transdisciplinarité (Nowotny et al., 2003), il s'agit de participer à ce débat en interrogeant sa mise en action effective, ses barrières et possibilités dans le cadre précis de l'impératif écologique.

En effet, il n'est pas question de savoir si cette construction des savoirs bien particulière est présente ou non mais à partir de l'acceptation de sa nécessité dans le cadre inédit du péril écologique d'interroger les freins qui sont inhérents à cette proposition depuis le début. L'expression du débat né suite à ces différentes thèses cristallise ce point précis, les systèmes de production académiques sont par définition des champs d'activité sociale au sein desquels il existe des enjeux politiques qui influent sur le travail scientifique effectivement mené. En effet, comme le souligne Nowotny et al. (2003) ce sont les acteurs·rices ont le plus à perdre du changement qui y sont le plus réticent. Il s'agit donc d'étudier les enjeux de pouvoir intrinsèques aux propositions de changements et celles-ci en particulier dans le but de les dépasser. Une fois de plus il ne s'agit pas de les dépasser pour avoir accès au sein du système académique à une forme de reconnaissance ou dans le but de légitimer une certaine manière de construire les savoirs mais bien dans le but de résoudre le problème écologique.

Ensuite ce débat s'inscrit dans la nature même des différentes thèses proposées par les auteur·e·s qui définissent un champ et un problème complexe. Or il s'agit ici bien d'une simplification des approches proposées et de leur mise en conflit autour d'enjeux de pouvoir qui ressortent d'après Nowotny et al. (2003).

Of course, like all theses that gain a certain popularity (and notoriety), this thesis was radically simplified, and collapsed into a single phrase – 'Mode 2'. The old paradigm of scientific discovery ('Mode 1') – characterized by the hegemony of theoretical or, at any rate, experimental science; by an internally-driven taxonomy of disciplines; and by the autonomy of scientists and their host institutions, the universities – was being superseded by a new paradigm of knowledge production ('Mode 2'), which was socially distributed, application-oriented, trans-disciplinary, and subject to multiple accountabilities.

La nature même de ce débat, que nous entendons essayer de dépasser dans la suite de ce travail peut alors être considérée comme l'expression même de la réflexivité qu'apporte les

différentes propositions sur un modèle définit en esquissant les lignes d'un nouveau. C'est alors par sa propre expression que ce nouveau modèle pourrait se définir. En effet, les premières analyses bibliométriques portées par Shinn (2002a) quelques années après la parution des deux publications introduisant la science post-normale et le mode 2 se voient aujourd'hui largement dépassées vis-à-vis de l'engouement qui a suivi pour l'ensemble de ces questions sous la pluralité des formes qui ont pu émerger. De plus, dans leur réponse aux différentes critiques qui ont pu leur être faites Nowotny et al. (2003) précisent de nouveau la nature de leur travail s'apparentant davantage à un essai réflexif dont le but est d'ouvrir une discussion qu'ils espèrent continuer avec de nouvelles publications et non un état de fait visant à ancrer de force une nouvelle réalité au sein du paysage académique.

L'ensemble de ces propositions d'un nouveau contrat entre sciences et société le sont justement, un nouveau contrat, c'est-à-dire dans leur forme la plus simple, une proposition. C'est alors tout l'intérêt de la démarche proposée dans ces nouvelles propositions et qui nous intéressent actuellement, elles initient une démarche réflexive sur la nature même des processus dont les auteur·e·s ont la tâche, participer à la construction des savoirs. L'ensemble des débats qui suivent sont donc par excellence l'expression des thèses proposées, une co-construction d'un savoir situé dans un contexte social définit, celui de la prédominance universitaire dans les systèmes de production des savoirs.

Notre travail, suite donc à cette mise en débat de nouvelle production propose d'évaluer non pas la pertinence ou l'existence même de ces propositions mais la nature tangible de la réalité qu'ils portent. Sont-ils effectifs ? Sont-ils suffisants ? Efficaces ? Notamment vis-à-vis de l'impératif écologique ?

Afin de ne pas « perdre » ce débat et les propositions qui en sont à l'origine dans une spirale critique qui ne permettrait pas d'effectivement de servir un discours plus général (Shinn, 2002), il s'agit ici non pas seulement d'interroger la nature des propositions mais les arguments qui sont mobilisés face à elles. C'est donc à partir des arguments d'ores et déjà éprouvés qu'il s'agit de construire notre enquête et notre questionnement.

Finally, one cannot help wondering if Re-Thinking Science does not open the way to, or perhaps even legitimate, a neo-corporatist vision of the world. By collapsing the specificity and institutional setting of science, of technology, of industry and of politics, do not Nowotny, Gibbons and Scott inadvertently lay the foundations of a social amalgam whose direction and details can be readily imposed by an authoritarian political force.

Dans cet extrait de *The Triple Helix and New Production of Knowledge: Prepackaged Thinking on Science and Technology* (2002) Shinn utilise des mots forts pour dénoncer une vision qu'il analyse de la proposition de *The New Production of Knowledge*. Ici il interroge la thèse à travers un prisme issu du « mode 1 » lorsque l'objet analysé le remet par définition en question. Il utilise le même langage lorsque la proposition fait justement état des lieux du besoin d'une nouvelle épistémologie, d'un nouveau système pas à penser mais à partir duquel penser. Exemple similaire, dans son analyse des travaux de *The New Production of Knowledge* Shinn remarque plusieurs points notamment la ligne « *anti-differentiationist* » qui ne veut pas faire de distinctions entre les différents savoirs en fonction des sphères d'activités sociales et en particulier entre les disciplines. Il est donc question ici de questionner la thèse même du texte à son origine qui se veut par définition trans-disciplinaire alors que l'auteur voit la notion de « transversalité » aux deux approches, comme un concept permettant de recouper les dimensions cognitive, technique, économique et sociétale.

Many think of it as a skeleton key, a magic potion, for understanding an array of problems. The New Production of Knowledge is not a research school, since it does not articulate a research programme. The New Production of Knowledge and Re-Thinking Science do not define questions, set forth a methodology, provide reasoned answers, or set limiting conditions. On the contrary, they can be likened to political manifestos, whose expository form is rhetoric.

Ce deuxième extrait de l'article de l'auteur (2002, p. 604) s'inscrit dans la même dynamique, il est question ici de la dimension pro-active des propos tenus des auteur-e-s dans leurs univers respectifs. Il s'agit donc d'une grande différence entre les propos qui semblent vouloir faire un état des lieux de la structure et de la nature des connaissances à un moment donné et la volonté de structurer cette connaissance à partir de l'analyse d'une dynamique à adopter pour s'intéresser à des problèmes sociétaux. Ce débat est à l'image des changements qu'a impliqué l'écriture de *The Structure of Scientific Revolutions* de Kuhn (1963) et la nature des arguments mobilisés dans la critique d'un modèle relevant alors de la nature même des propos tenus dans ce modèle. Il nous semble alors que ce débat soit par nature fermé et relève plus d'un échange de visions politiques sur la question scientifique plutôt que d'argumentaires ayant l'un ou l'autre de leur côté une science autonome et objective. C'est donc l'existence même du débat qui constitue l'argument scientifique d'une nouvelle production des savoirs vis-à-vis du modèle de co-construction qu'il incarne.

Sans revenir sur les différentes critiques qu'il est possible de synthétiser comme un manque d'ancrage empirique, une faiblesse conceptuelle et la dimension politique de la démarche

(Hessels et van Lente, 2008) il s'agit de voir justement ce processus comme partie prenante d'un nouveau paradigme du travail scientifique en interrogeant donc ses limites.

En effet, l'expression de ces débats, confinés aux mondes académiques semblent finalement illustrer la non capacité du travail scientifique à justement sortir de sa sphère même lorsqu'il se revendique de mode 2. De la même manière, la caractérisation par les différent·e·s opposant·e·s d'un modèle ou d'un autre lorsqu'il est lui-même à l'origine d'une proposition, de choix politique s'inscrit dans la nature expérientielle, contextualisée et situé de ces nouvelles productions des savoirs. Le discrédit apporté à la dimension pro-active, politique donc dans le but d'être orienté vers la société est l'exemple même d'un système qui se défend face à sa mise en difficulté.

Dans ce travail il est donc question d'analyser les dynamiques à l'origine de ces débats et leurs conséquences sur l'implémentation effective de démarches transdisciplinaires et de voir les impacts que cela a sur la nature même des connaissances produites notamment vis-à-vis de l'impératif écologique.

En ce sens notre travail s'inscrit par nature dans ce débat dans le sens où il devient lui-même un objet de discussion en donnant corps à la proposition d'une nouvelle production des savoirs à travers une approche trans-disciplinaire et trans-sectorielle, incluant une part de réflexivité importante¹⁴ et en accordant l'importance nécessaire à l'agentivité des individus¹⁵ et expériences situées en dehors du fonctionnement académique traditionnel.

Problématique

Malgré des interrogations, via l'approche transdisciplinaire, sur l'importance effective de l'université dans le système de production des savoirs, il s'avère que celle-ci reste centrale dans son fonctionnement. (Godin & Gingras, 2000) La définition des différents nouveaux paradigmes de production des connaissances et compétences et la proposition transdisciplinaire émanant du champ académique lui-même joue un rôle central dans la difficulté effective de celle-ci à se mettre en place. Ce biais est dû à la positionnalité même des parties prenantes du système établi et donc la nécessaire remise en question de leur situation. Au-delà de la dimension inhérente à la catastrophe écologique qui se présente comme une crise systémique et donc pour laquelle les moyens d'actions mis en place passent

¹⁴ Il convient donc comme nous le feront plus tard dans ces propos introductifs, de prendre connaissance de l'ensemble des limites inhérentes à la construction d'un tel objet de recherche à partir notamment des critiques déjà formulées sur cette forme de pratique scientifique.

¹⁵ Ici il s'agit bien d'individus derrière les différents modèles débattus.

essentiellement par une remise en cause d'un ordre établi, le champ social de la production des savoirs se définit lui-même par des processus qui lui sont propres.

Dans la même dynamique que Lenoir et Hasni (2016) à propos de la question de l'interdisciplinarité dans l'éducation, le but de cette enquête est de dépasser la reconnaissance d'un besoin de transdisciplinarité et de prise en compte de la question écologique comme un problème complexe. Il s'agit donc de partir du constat qu'il existe de « nouvelles manières de faire de la recherche » (Callon, 2001), sans dimension fataliste quand à la nature de celle-ci. Par cela nous entendons contribuer au débat sur les interrogations propres aux nouvelles manières d'aborder le travail scientifique non pas en interrogeant uniquement sa nature et son intérêt d'un point de vue de son activité scientifique mais l'opérationnalité de l'ensemble de ses propositions que nous illustrons à travers l'approche transdisciplinaire dans toute sa pluralité. Il convient donc d'interroger autant le débat en lui-même, révélateur de dynamiques sociologiques particulières tant que ce qui en ressort, à la fois sur la nature des éléments débattus et la nature, de même de ces éléments en fonction des différentes issues possibles des échanges. Ce travail de recherche vise en effet à **interroger les dynamiques de la mise en place effective de cette approche transdisciplinaire, les initiatives déjà présentes, leurs obstacles ainsi que les pistes qu'elles offrent.**

Les travaux de Shinn(2002a), à propos de la coopération entre recherche et expertise posent en ce sens les bases d'un débat qui va dans le sens de notre enquête. Il est en effet nécessaire d'interroger à la fois dans quelle mesure la transdisciplinarité, et donc relativement le travail scientifique, est développé au sein de mesures visant à prendre en compte l'impératif écologique dans la construction des savoirs. Il est ensuite nécessaire de voir, au sein de ces initiatives transdisciplinaires, quel-le-s sont les acteurs·rices qui en ont effectivement l'utilité et en font usage. Il est alors question d'étudier, dans la lignée des travaux Bourdieusien, les dynamiques internes aux champs définis par ses initiatives. De l'étude de ces processus il est alors question d'analyser les structures et fonctionnements des champs d'interrelations et de tenter percevoir la manière dont ceux-ci influencent effectivement la mise en place d'une transdisciplinarité véritable.

A ce stade il convient d'émettre plusieurs pistes de réflexions qui vont pouvoir guider l'avancement des différentes étapes de notre enquête. En effet, la première hypothèse inhérente à notre problématique est bel et bien le besoin de dépassement des débats actuels sur l'existence d'un nouveau paradigme post-normal de la construction des savoirs. Il est en effet

question ici de s'intéresser au débat pour ce qui est capable d'en ressortir d'un point de vue écologique et non uniquement pour les dynamiques structurelles qui lui permettent d'intégrer cet enjeu majeur. Ce point est étroitement lié à la suite de la construction de notre interrogation et de notre objet comme un champ d'interaction social et politique menant à des pratiques non plus issues d'une tradition scientifique descriptive et différenciée mais d'une dimension politique impliquant un nécessaire décentrement des enjeux de pouvoirs vers la reconnaissance de savoirs situés.

A partir des approches jusqu'ici présentées et en s'appuyant sur les différents concepts jusqu'alors mobilisés, nous chercherons à voir dans quelle mesure la transdisciplinarité – représentant ici théoriquement l'approche transformatrice vers une construction de connaissances et compétences adaptées à la catastrophe écologique – (Kalora et Vlassopoulos, 2013, pp. 166-117) dépend du rôle du travail scientifique et des intérêts des acteurs·rices et institutions structurelles et fonctionnelles qui le composent et ne permet alors pas un effectif décentrement de la construction des savoirs du monde académique vers un système citoyen et démocratique. Nous porterons particulièrement notre attention, en lien avec l'impératif écologique, sur les modalités d'actions radicales visant à se positionner « au-delà de la réforme »¹⁶ et de la proposition d'une troisième voie, et donc à créer à travers un nouveau contrat écologique, un nouvel être à la Terre.

Choix théoriques

La construction des savoirs s'inscrit dans des traditions académiques ancrées dans diverses disciplines qui réfléchissent aux dynamiques mouvant la société de la connaissance à travers les études des sciences et techniques mais aussi à travers l'étude des interactions des différentes parties prenantes de l'activité sociétale. Notre enquête s'inscrit alors dans la lignée des réflexions ayant cherché expliquer dans quel système les connaissances et compétences issues du monde académique sont produites.

Dans cette partie nous nous proposons d'explicitier les bases théoriques sur lesquels nous nous appuyons dans le reste de notre enquête. Nous reviendrons donc sur les choix qui ont été faits vis-à-vis des différents concepts à mobiliser. Il convient alors ensuite des les définir afin de pouvoir adopter un cadre de lecture et d'analyse commune et de les replacer dans le contexte plus large au quel nous avons pu prendre parti pendant l'écriture de ce mémoire.

¹⁶ Nous utiliserons et détaillerons cette approche plus loin dans le mémoire. Nous nous sommes inspirés d'une intervention de Nathan Rew, doctorant à l'Université d'Auckland à partir des travaux de Andreotti. (2015)

La constante transdisciplinaire dans la nouvelle construction des savoirs : une ouverture sur la société depuis la sphère académique moins qu'une troisième voie

Les deux volets principaux de cette enquête sociologique, à savoir la question écologique et le concept de savoir, se positionnent aujourd'hui dans un contexte particulier. Ils articulent en effet plusieurs pans sociétaux et se trouvent donc au centre de pratiques et imaginaires différent·e·s mais interconnecté·e·s, lié·e·s par les terrains sur lesquels iels se retrouvent en effet ensemble et sur les espaces qu'iels ne partagent pas.

Il existe une appétence certaine pour l'interdisciplinarité et la transdisciplinarité dans un premier temps. A partir des années 1980, se dessinent en effet les premières réflexions sur l'adoption au sein des disciplines d'un cadre de réflexion commun autour des concepts d'interdisciplinarité et de socio-écosystème. (Kalaora & Vlassopoulos, 2013, p. 98) Cette dynamique est ensuite renforcée par le cadre international instauré dans les années 90 et la reconnaissance des enjeux globaux comme ceux liées à l'environnement. (Kalaora & Vlassopoulos, 2013, p. 109) Face aux difficultés de l'interdisciplinarité à s'ancrer cependant notamment dans la cadre de la prise en compte des enjeux écologiques. D'autres formes conceptuels des communications entre disciplines voient le jour sous une forme plus fluide d'apprentissages tenant compte dans leurs processus des incertitudes et de la complexité des objets qu'ils tentent étudier. (Kalaora & Vlassopoulos, 2013, p. 111). C'est sous cette forme que la transdisciplinarité, au travers des enjeux globaux, ambitionne dépasser les obstacles auxquels a fait face l'interdisciplinarité. Elle se présente comme une « troisième voie » visant à ce placer entre la centralité théorique d'un côté et la centralité pratique de l'autre. (Jahn, 2008; Wiek, 2007)

Le concept de transdisciplinarité

La transdisciplinarité, à l'image de l'interdisciplinarité se présente comme une approche qui se positionne différemment de la tradition disciplinaire. En ce sens elle reconnaît l'existence de la structure disciplinaire pour se positionner à des degrés différents en parallèle. La transdisciplinarité se distingue alors de l'interdisciplinarité du fait qu'elle ne se situe pas uniquement entre les disciplines mais bien à travers et au-delà. (Kalaora & Vlassopoulos, 2013, p. 111)

Plusieurs critères en ressortent alors selon l'OCDE (2020) : un panel large

d'interdisciplinarité, un fort ancrage disciplinaire, un degré qualitatif et quantitatif d'interaction élevé avec des partenaires non académiques, des partenaires académiques diverses, un engagement participatif précoce dans les processus et l'utilisation de connaissances diverses.

Mais la transdisciplinarité s'inscrit aussi dans une démarche d'ouverture sur le monde au travers de dimensions scientifique mais aussi culturelle, spirituelle et sociale. (Nicolescu, 1996) La transdisciplinarité instaure un cadre bien défini et évolutif (Gibbons et al., 1995), sa finalité est alors de permettre la compréhension du monde à travers une connaissance unifiée. (Nicolescu, 1996) En ce sens elle vise alors à traiter des problèmes complexes comme la catastrophe écologique. (OCDE, 2020; Pohl et al., 2017)

La dimension toute particulière de la transdisciplinarité est bien son orientation vers l'action dans la manière dont elle adresse les problèmes complexes inhérents aux socio-écosystèmes et la complexité qu'ils représentent dans le but de les résoudre. (Gibbons et al., 1995) Elle se présente comme une force organisationnelle et mobilisatrice engageant une pluralité d'acteurs·rices. (Kalaora & Vlassopoulos, 2013) Elle intègre alors une multitude de parties prenantes académiques de différentes disciplines ainsi que d'acteurs·rices profanes, qui se situent en dehors du monde académique dans le but d'entraîner une co-création de savoirs nouveaux orientés vers la résolution de problèmes complexes. (Pohl, s. d.)

D'après le Réseau pour une Recherche Transdisciplinaire des Académies suisses des sciences (Pohl, s. d.) d'autres dimensions propres à la transdisciplinarité sont essentielles pour en avoir la compréhension la plus adéquate. En effet, l'approche transdisciplinaire doit à la fois rendre compte de la complexité qu'elle entend étudier en reconnaissant les incertitudes qui entourent ces propres définitions et mises en pratiques. (Pohl et al., 2017) De cette manière, la recherche transdisciplinaire doit résoudre, au moins partiellement un enjeu de société et le processus engagé doit à la fois permettre la création et diffusion de connaissances nouvelles en lien avec le milieu engagé et se basant sur l'existant tout en permettant une expérience transformative pour les différents acteurs·rices engagés dans le processus transdisciplinaire. (Gibbons et al., 1995; Mitchell et al., 2015, p. 86-96; Pohl et al., 2017) C'est en effet la double caractéristique de la transdisciplinarité de développer un cadre de recherche et de le mettre en application par les mêmes praticiens·ennes qui la caractérise. (Gibbons et al., 1995)

L'approche transdisciplinaire appelle à une meilleure intégration de l'ensemble des acteurs·rices du processus de recherche. Elle a pour but donc de favoriser les interrelations entre sciences naturelles et sciences sociales et humaines et de créer une relation plus directe entre la science et la société. C'est à travers donc l'implication à tous les stades de parties prenantes non-scientifiques que la création de savoirs transdisciplinaires se fait. (OCDE, 2020) Cette meilleure intégration se fait par la cocréation des connaissances et compétences mais aussi par la reconnaissance des perceptions et pratiques de chacun·e·s (Pohl et al., 2017) et par l'utilisation des méthodes, pratiques et moyens de l'ensemble des chercheurs·euses et praticiens·ennes. (Kaiser et al., 2020) Elle mène donc à la création d'un cadre pratique et théorique unique à la recherche contextualisée menée. (Gibbons et al., 1995)

L'ensemble des produits du processus transdisciplinaire engagé se caractérise par sa méthode de diffusion, son appréciation et son appropriation par rapports aux savoirs produits dans un régime traditionnel. En effet, le processus de co-création invitant une pluralité de participant·e·s, les canaux de diffusions par lesquels le travail s'ouvre sur la société est différent. Ainsi, la diffusion est partie intégrante du mécanisme de production et donc par retour réflexif y participe. (Gibbons et al., 1995) La distinction entre les étapes de conceptualisation, d'applications et de diffusion des solutions sont alors entrelacées.

La transdisciplinarité reconnaît que les défis contemporains, tels que les enjeux écologiques, la santé publique et les changements sociaux, dépassent les frontières disciplinaires et nécessitent une approche holistique. Elle encourage les chercheurs·euses à travailler en étroite collaboration avec des expert·e·s d'autres disciplines, ainsi qu'avec des parties prenantes externes, pour développer des solutions intégrées qui tiennent compte de la diversité des connaissances et des perspectives.

Ces approches, qu'il s'agisse de la triple hélice ou de la transdisciplinarité, contribuent à une vision élargie de la production des savoirs scientifiques. Elles reconnaissent la nécessité de dépasser les limites disciplinaires et institutionnelles, de favoriser la collaboration et l'interaction entre différents acteurs·rices, et de promouvoir une approche plus inclusive et orientée vers l'action pour relever les défis complexes de notre société contemporaine.

Pour autant, depuis l'émergence de ces différents concepts, il existe toujours une incapacité sociétale, et aussi scientifique à prendre en charge l'impératif écologique, ainsi dans la continuité des travaux de Wesselink & Hoppe (2011) mon travail visera à interroger la capacité de la transdisciplinarité à effectivement répondre à ces propres critères constitutifs.

La transdisciplinarité est toujours cependant construite à partir du concept même de disciplines et donc du mode 1 théorisé par Gibbons (1994). La centralité du monde académique, à partir duquel les concepts émergents se font laissent alors une place toujours hégémonique du monde scientifique dans la construction des savoirs. C'est bel et bien depuis la sphère scientifique qu'une ouverture vers la société se fait. On ne parle pas de co-construction des savoirs des différentes parties prenantes qui s'attèleraient à la tâche ensemble. La position historique du monde académique dans la production scientifique explique cette capacité de réflexivité sur lui-même et donc un repositionnement constant de sa propre entité au sein du système dont il tend proposer une nouvelle forme.

L'approche transdisciplinaire n'est pas majoritaire dans le paysage académique du fait d'une difficulté à la définir de manière commune par les différents secteurs d'activités sociétales. (Jahn et al., 2012) En revanche, elle suscite un engouement certain depuis un demi-siècle sur les systèmes de pensées. Au-delà de la recherche transdisciplinaire elle-même, c'est aussi le cas de nombreux autres concepts qui y sont fortement reliés comme l'approche systémique, la recherche action, la *place based research*, les sciences citoyennes ainsi que la science post-normale ou de mode 2. (OCDE, 2020)

Écologies et savoirs : construction conceptuelle de notre sujet de recherche

Cette enquête base donc son approche sur deux concepts principaux que nous tenterons, à des fins seulement de contextualisation d'éclairer afin de s'ancrer dans un cadre d'analyse partagé.

Du développement durable, à l'Anthropocène, au vivant : enclosure théorique de la question écologique au sein du système de pensée dominant

En effet, bien que nous parlions ici d'écologie, il convient de pointer que le cadre de pensées dans lequel nous nous positionnons ici tiens d'une évolution au cours de l'histoire. L'écologie donc dans le sens le plus large dans lequel elle peut être entendue est un assemblage des différents modes de prises en charge des questions dans un premier temps environnementales en fonction des différentes disciplines qui se les sont appropriées dans leur champ d'action et

temporalités propres. (Kalaora & Vlassopoulos, 2013) Nous entendons cependant ici par le terme d'écologie, le concept pluriel regroupant dans toute la complexité qu'il impose l'ensemble des constructions d'objets écologiques possibles qui permettent de comprendre dans leur globalité les enjeux auxquels nous faisons face aujourd'hui. La question de l'habitabilité de la planète. En ce sens, nous adoptons l'approche la plus holistique possible regroupant alors l'écologie scientifique, puisant dans la biologie, l'écologie biologique, la climatologie, l'hydrologie et l'ensemble des disciplines permettant de traiter du caractère physique des changements causés par les interventions humaines. Nous entendons donc aussi traiter des questions relevant du champ de l'écologie politique liant les questions sociales, politiques et économiques aux dits changements. Ensuite nous relierons sur un volet différents le courant de la *deep ecology* permettant une remise en question critiques des cadres de pensées dans lesquels s'inscrivent les courants plus traditionnels de conceptualisation des autres projets écologiques. Enfin, nous pouvons considérer aussi interne au cadre de pensées que nous nous donnons l'écologisme, illustrant les mouvements militants, de luttes pour la préservation de la Terre et les pratiques et savoirs qui en découlent. Il s'agit donc dans les théories et propositions faites pour pouvoir échanger sur l'impératif écologique de s'ancrer dans les visions systémiques de la question de l'habitabilité de la Terre aux ressources finies en rendant compte de limites planétaires (Steffen et al., 2015) et de réalités sociétales (Raworth, 2018).

La prise en compte des questions dites écologiques de manières de plus en plus précises entraîne une évolution des cadres de pensées qui façonnent aussi le langage et les concepts qui l'entourent. C'est de cette manière que la notion de « développement durable », promue dans la seconde moitié du XXe siècle se voit aujourd'hui remplacée par des concepts nouveaux qui évoluent au gré des modes de pensées. Baptiste Lanaspèze remarque ainsi (Quentel, 2022) les tendances qui ont entouré dans les années 2010 la notion d'Anthropocène pour aujourd'hui évoluer vers une vision faisant plus la promotion de la reconnaissance du « vivant ». Dans ce cadre, nous utiliserons au cours de ce mémoire les notions les plus englobantes possibles afin de rendre compte de l'aspect « systémique » de la « destruction organisée » des conditions d'habitabilité sur Terre et de la « catastrophe » que cela représente ainsi que la nécessité « impérieuse » d'agir.

Cette compréhension des questions écologiques s'inscrit dans des considérations concrètes plus au moins rattachées à une forme d'immédiateté et de réflexions cherchant à remettre un ordre établi plus ou moins profondément. Dans la partie suivante, nous nous intéresserons

donc particulièrement à la place des savoirs dans la construction de la réalité palpable que les conséquences de la destruction systémique du vivant font ressurgir.

Savoirs, connaissances et compétences : de la production de données académiques à leur mise en action située

Lorsque nous considérons aujourd'hui les rapports à la question écologique et aux mesures nécessaires à mettre en place face au péril auquel nous faisons face, il est principalement question de chercher au sein de nos régimes de valeurs et de nos fictions structurelles, des solutions ancrées dans des réalités sociales. En ce sens notre approche diffère du fait de notre recherche, dans une forme de radicalité, de solutions qui se situent au-delà des contrats de sociétés produisant aujourd'hui nos valeurs et structures (O'Brien & Sygna, 2013). Nous recherchons donc dans ce mémoire, en s'intéressant aux savoirs, l'implicite. En ce sens dans la lignée du travail d'Hemingway (1964) et de la « théorie de l'iceberg »¹⁷, nous cherchons à questionner le rôle des savoirs vis-à-vis de leur place dans la construction des modèles de valeurs qui à leur tour conditionnent les structures à l'origine des schèmes comportementaux qui se traduisent finalement en événements concrets. (Mc Entee, communication personnelle, 2022)¹⁸

Nous parlons donc ici de savoirs, de connaissances et de compétences. Il faut en cela bien distinguer ces trois concepts. Alors que la connaissance est conçue selon Marie Mc Entee (communication personnelle, 2022) comme étant le concept résultat de l'analyse d'informations. Le savoir se définit quant à lui comme le résultat du processus d'assimilation de connaissances multiples grâce aux expériences vécues. À ces deux concepts, il nous faut ensuite ajouter celui de compétence. En effet, alors que les connaissances relèvent d'une dimension théorique, les compétences illustrent une capacité à agir. Et c'est bel et bien les deux qui sont nécessaires face à des problèmes complexes comme l'engagement de la catastrophe écologique. (Jouzel & Abbadie, 2022)

Ici la distinction est d'autant plus importante du fait de l'engagement de sphères non académiques pour lesquelles leur apport doit bel et bien être considéré comme des savoirs afin de travailler sur une base commune lorsqu'on en vient à analyser les dynamiques internes de structures, de processus de production et finalement de nature même des savoirs.

¹⁷ Une illustration centrale dans le raisonnement abordé ici se trouve en Annexe F.

¹⁸ L'approche choisie ici est en partie basée sur les travaux de Marie Mc Entee, Maitresse de Conférence à l'Université d'Auckland.

Dans un second temps nous revenons sur une distinction toute particulière que nous faisons entre les connaissances et compétences d'un côté et des savoirs de l'autre côté. Nous entendons que la construction de savoirs se fait par la mise en action à partir d'expériences des connaissances et compétences.

En ce sens nous proposons alors de clarifier l'utilisation au cours de ce travail de recherche des utilisations différenciées des termes de construction, création et production. La construction des savoirs fait d'avantage référence à un processus fluide et dynamique dans lequel les entités ne sont pas figées. Elles sont élaborées au cours du temps et à travers des interactions, réflexions et expériences. Le rôle des individus et communautés dans les processus de collecte d'informations, d'analyse, d'interprétation et de synthèse des idées émergentes est alors central. La construction des savoirs est souvent associée à des approches constructivistes ou socioconstructivistes qui reconnaissent le rôle actif des individus.

Autrement, la création des savoirs implique l'émergence d'idées, de concepts ou de théories originales qui n'existaient pas auparavant. D'un caractère plus éthéré, elle permet d'illustrer l'aspect innovant et de pensée créative en rupture avec les connaissances établies et permet donc de définir un nouveau champ de savoirs en dehors d'un système de pensée précédant.

La production des savoirs fait finalement référence au système de fabrication, de mise en forme et de diffusion apparenté à l'activité scientifique. Elle inclue alors l'activité de recherche, de collecte et d'analyse des données puis la rédaction, validation et présentation des résultats ainsi que leur communication en direction des différentes sphères de la société.

En fonction des différents contextes donc d'analyse et de recherche dans lesquels nous mobiliseront ces concepts, nous ne ferons pas appels aux mêmes dynamiques quant à la mobilisation des savoirs.

La gouvernance des sciences et des techniques : la recherche démocratique dans la nouvelle construction des savoirs

A l'image des préconisations du rapport Jouzel-Abbadie (2022), cette enquête sociologique s'ancre dans une dynamique de recherche action et donc dans un cadre plus large de réflexions sur la gouvernance des sciences initié dans les années 1990. La remise en question de la centralité de la sphère académique dans la production des savoirs s'est globalement faite par la reconnaissance de la participation d'autres acteurs·rices dans un système régit par un

fonctionnement issu de l'université et d'un réductionnisme de l'étude des faits de société par le prisme des disciplines. L'appel cependant à faire pour et avec la société suite à l'émergence et la reconnaissance de problèmes globaux complexes et de l'incertitude qu'ils impliquent à fait émerger un certain nombre de propositions remettant au cœur des processus scientifiques la question démocratique. L'essor des techniques et le besoin de la gouverner à laisser place dans plusieurs écoles à l'apparition de la démocratie technique (Callon et al., 2001) comme moyen d'organiser et d'expliquer les dynamiques internes aux productions scientifiques. La transdisciplinarité alors comme concept englobant la réforme des modes de production scientifiques issus du monde académique se trouve à la croisée des propositions de recherche participative, intervention, action participative, collaborative.

En France c'est principalement autour de Bruno Latour (1999) et Michel Callon que les questions de participation citoyenne dans la construction des savoirs en lien avec la crise écologique ce sont fait. En revanche l'étude d'une construction citoyenne des savoirs recoupe de nombreux champs de recherche et ne se limite pas seulement à la tradition sociologique. Les études portant spécifiquement sur les questions liant expertise et recherche scientifique se sont en partie créées autour des concepts mêmes que fait coïncider la transdisciplinarité. C'est le cas particulièrement des *sustainability studies* (Lang et al., 2012) qui adoptent de plus une approche particulièrement pragmatique aux questions environnementales. En France, ces pratiques se retrouvent dans les travaux de Marc Barbier par exemple. (2013, 2021)

Notre enquête se trouve alors dans la continuité de ces travaux. Elle est à la croisée de ces différents champs qui s'entrelacent en de nombreux points. La question de la transdisciplinarité est alors intéressante au-delà des propositions de paradigmes scientifiques desquels elle fait partie. En effet, la coïncidence des régimes de production des savoirs avec des dynamiques entre les parties prenantes de la construction de ces savoirs plus généralement, présente des opportunités de recherche non pas seulement pour comprendre les systèmes actuels mais pour être dans la capacité, à partir des initiatives étudiées, de proposer des solutions qui s'ancrent au-delà de la question disciplinaire, qu'elles la traversent ou non, au-delà des champs de pouvoirs qui régulent effectivement la production actuelle des savoirs.

Humanités environnementales : entre ancrages disciplinaires et apport d'un champ théorique élargi

Ce travail de recherche s'inscrit dans plusieurs dynamiques méthodologiques et dans plusieurs pratiques de recherche académique. La première est tout d'abord une approche disciplinaire,

multidisciplinaire même à travers la philosophie et la sociologie. En ce sens nous nous inscrivons dans un cadre de la tradition sociologique (Martuccelli 2002) et tout particulièrement de la sociologie des sciences où nous adoptons une approche et une méthode propre à la discipline et de même pour la philosophie des sciences qui nous sert de base d'appui. Mais ce travail s'inscrit aussi par la nature de notre objet dans des pratiques plus récentes relevant de l'interdisciplinarité, de la transdisciplinarité et dans un sens plus large encore de l'intersectionnalité. Par cela nous entendons que les domaines des humanités environnementales, des *sustainability studies* et des études globales nous servent aussi d'appui à travers les approches et les outils qu'elles proposent.

Une approche disciplinaire à travers la philosophie et la sociologie

Cette enquête se base donc sur les travaux précédemment faits dans le domaine des sociologies des sciences et des techniques et notamment sur l'étude des régimes de production et de leur évolution au cours des dernières décennies notamment vis-à-vis de l'émergence des problèmes de sociétés globaux et complexes. La tradition philosophique permet quant à elle l'utilisation d'outils d'analyse critique vis-à-vis des données récoltées sur le terrain et des pistes envisageable dans le but toujours de s'intégrer dans une vision de recherche action.

La dimension plurielle de notre objet d'étude nous a cependant invité à mobiliser des connaissances et auteur-e-s, qui inscrivent notre cadre théorique à la frontière des études des sciences et des techniques, entre sociologie contemporaine et philosophie des idées. Les travaux sur les controverses scientifiques, ainsi que plus généralement sur l'étude de espaces sociaux comme lieux d'exercice de pouvoir nous font mobiliser, au sein même d'un champ disciplinaire, une variété de théories nécessaires à la prise en charge de l'objet et du cadre large que nous nous sommes donnés.

La pris en compte de la complexité écologique à travers l'extension du cadre théorique sur les méta-disciplines

Cependant la nature même de l'objet étudié, à savoir la catastrophe écologique, dépasse de très loin l'enfermement dans une, voire deux disciplines. En ce sens et afin de répondre à une crise aujourd'hui globale, la nécessité d'une approche transectorielle est mise en avant. La particularité supplémentaire de notre enquête est l'étude même du domaine dans lequel nous nous inscrivons. C'est-à-dire que la méthode et l'approche adoptée pour ce travail de recherche est principalement ce qu'il tend à explorer et plus encore ce qu'il tend interroger dans le but d'explorer des pistes de réflexion et d'action pour combattre les effets délétères de la

catastrophe présente et de leurs conséquences à venir. En ce sens nous nous nourrissons donc des approches qui permettent d'avoir un regard plus holistique. Les récentes méta-disciplines qui ont pu voir le jour au cours des dernières décennies se sont construites dans l'optique même d'être adaptées à répondre à des enjeux auxquels les disciplines traditionnelles ne pouvaient pas répondre. Les *sustainability studies*, les humanités environnementales et les études globales sont des domaines qui permettent en partie cette prise en compte de la complexité des questions écologiques. C'est donc en parallèle et en addition à une approche traditionnelle de la sociologie et de la philosophie disciplinaire classique que nous naviguons au sein des théories et des méthodes de ces différents champs qui permettent à la fois une prise de recul sur les régimes disciplinaires qui ont jusqu'à aujourd'hui été à l'origine de la création des connaissances tout en autorisant toujours un dialogue avec les théories classiques de la construction des savoirs. (Kalaora & Vlassopoulos, 2013, p. 118)

Au-delà d'un simple ancrage théorique à partir duquel construire notre enquête comme nous avons pu le faire précédemment, les apports de ces approches permettent non pas de s'inscrire uniquement dans un sujet de sociologie et de philosophie et donc caractérisé par les disciplines dans lesquelles ils s'ancrent mais par la nature même de notre sujet. Ils définissent alors cette enquête ne relevant pas uniquement de l'étude des sciences par les sciences qu'elle entend questionner et donc permet un décentrement critique essentiel à la prise en compte des enjeux complexes qui caractérisent notre sujet.

De même une fois de plus, l'inscription dans des structures académiques historiquement ancrées permet la recherche d'un contrôle de qualité auprès du travail produit tout comme la diversité organisationnelle que représente les humanités environnementales à travers leur émergence récente notamment dans l'écosystème français. Mais la capacité des études globales à rechercher au sein même de son fonctionnement une remise en cause critique des formes d'organisations de la production de la connaissance et donc des approches notamment de contextualisation, de positionnalité et de réflexivité permet une inscription plus fine dans une science adaptée à l'impératif écologique. (Gibbons, 1999)

En ce sens, notre travail s'inscrit définitivement dans une vision holistique de l'écologie (Bell et al., 1957) et donc de la prise en charge de la catastrophe actuelle en répondant à un besoin d'ouverture aux autres disciplines, acteurs et objets et en cherchant à éviter l'écueil historique de la tradition sociologique à ne pas s'intéresser au vivant et à la transdisciplinarité. (Kalaora & Vlassopoulos, 2013)

Nous avons fait le choix tout particulier de prendre en compte l'approche des études globales dans ce travail de recherche suite à la participation au premier semestre du master dédié à l'Université d'Auckland. Car notre sujet de recherche est un problème théorique et pratique comme nous avons pu en parler jusqu'à présent mais aussi et de manière centrale un problème de forme. Il convient à ce stade de souligner que le choix de suivre ce master et l'ensemble des cours auquel j'ai pu participer à l'Université d'Auckland ont été choisis spécifiquement du fait de leur pertinence vis-à-vis de l'enquête que je souhaitais mener. En effet, l'ensemble des cours que j'ai pu suivre présentaient un apport certain vis-à-vis de la construction de ce mémoire, la notion de globalisation étant inhérente aux approches de sciences post-normales.

La linéarité des systèmes aujourd'hui produit à travers une construction hégémonique de la production des savoirs autour du monde académique est questionnée en son sein même. Or les études globales remettent justement ce présupposé en question en déconstruisant les cloisons entre les disciplines, en déconstruisant les cloisons entre les mondes politiques, universitaires et sociaux, en déconstruisant les frontières qui aujourd'hui divisent le monde en états-nations, en déconstruisant les discours historiques des personnes en situation de pouvoir et non pas à travers seulement des pratiques et théories mais en s'appuyant sur une structure institutionnelle, matérielle, en dehors des traditions disciplinaires académiques tout en s'en enrichissant.

Cette immersion donc dans le milieu des études globales aura permis avant tout d'explorer une méthode. C'est-à-dire de réunir l'ensemble des savoirs que j'ai pu acquérir au sein de mon parcours et de les agréger de manière reconnue, ordonnée et soutenue afin de pouvoir en tirer un processus d'écriture et un processus d'analyse spécifique à mon projet de recherche. En effet, après l'insuffisance toujours ressentie des différents parcours que j'ai pu suivre, les études globales sont, il me semble un moyen supplémentaire, additionnel d'agréger ces différents éléments dans un programme reconnu académiquement me permettant de faire communiquer des engagements académiques, social et professionnel. Cette opportunité d'intégration d'un programme représentant en partie les caractéristiques de l'objet étudié au sein de ce travail de recherche entraîne plusieurs conséquences. La première est avant tout l'augmentation des incertitudes et de la complexité liée à la navigation au sein du milieu défini par un certain nombre de caractéristiques propres à notre sujet d'étude. Cependant, cette approche renforce la dimension transdisciplinaire de notre approche.

Choix méthodologiques

Dans cette partie nous présenterons le terrain empirique que nous avons suivi avant de revenir sur le déroulement et les limites de l'enquête.

Terrain et matériaux

Entrée sur le terrain

Afin de réaliser cette enquête sociologique, je me suis basé sur plusieurs approches de terrain différentes. Ce travail de recherche qui a commencé en vérité juste après un premier mémoire sur la construction de la mésologie, s'inscrit en ce sens dans la même dynamique. J'ai en effet abordé les deux projets avec une forme d'exploration d'un terrain selon une tradition sociologique. De plus, les deux projets interrogent à leur échelle respective la construction d'un objet d'un point de vue de la sociologie des sciences et de la philosophie des sciences. Leur articulation immédiate dans le temps a facilité une continuité nécessaire à la prise en compte des particularités de pratiques qui m'étaient peu familières. L'ouverture à une question de recherche plus large pour ce mémoire de recherche m'a cependant amené à opter pour une plus grande diversité de méthodes d'enquête.

Dans un premier temps, j'ai pu mener une *recherche bibliographique* sur les différents travaux menés sur la construction des savoirs et donc spécialement au sein de la sociologie des sciences, des études des sciences et techniques ainsi qu'une littérature portant plus précisément sur les questions écologiques. Cette phase de recherche continue tout au long de l'enquête avait pour principal but de situer dans un premier temps mon travail au sein d'un champs plus large pour finalement construire à partir des travaux déjà effectués. J'ai alors pu me familiariser avec les différents ouvrages de synthèse à l'origine des travaux réflexifs portant sur la production des connaissances. Cette étape essentielle a permis de créer un paysage représentatif de l'ensemble des acteurs·rices principaux·pales et des courants de pensées majeurs entre les disciplines mais aussi au sein par exemple de la sociologie elle-même. Il est en effet nécessaire de distinguer les figures les plus connues et les écoles de pensées qu'elles portent à travers des traditions bien spécifiques.

Choix des matériaux et des méthodes d'analyse

C'est à partir de cette première phase d'analyse que j'ai pu effectuer mes premiers choix méthodologiques à l'origine de la nature de l'enquête. Les premiers critères qui ont permis de sélectionner les différents pans du terrain qui a été le notre ont tout d'abord été ceux de la

faisabilité, à la fois temporelle et géographique. Il s'est agi de réfléchir en termes d'accessibilité notamment vis-à-vis de la partie Néo-Zélandaise de notre recherche. L'accès à certains projets a en effet été conditionné par la possibilité même de prendre connaissance des réalités d'actions en Aotearoa Nouvelle-Zélande et de s'y intégrer. Il a donc été décidé assez tôt dans la construction de mon projet qu'un dialogue entre différents terrains français et néo-zélandais pourrait être mis en place à des fins autant comparative que dans une recherche de diversité.

Les critères suivants ayant permis de sélectionner les matériaux sur lesquels nous nous sommes appuyés sont liés à la recherche de logique vis-à-vis du cadre théorique et conceptuel que nous avons pu exposer préalablement. C'est en effet la diversité des modes d'actions (projets, recherches, événements) et des acteurs-rices représenté-e-s dans la complexité des questions écologiques qu'il s'agit de tenter retranscrire tout en assurant la coïncidence avec le cadre constitutif de notre objet : le travail scientifique. Il s'agissait donc d'explorer les différentes initiatives, qui reliées au monde académique permettait tout de même d'illustrer une diversité d'approches vis-à-vis des questions écologiques.

De la même manière, et en lien avec les débats actuels qui composent le paysage académique sur la construction des savoirs, il s'agissait dans la recherche des cas d'études constitutifs de notre enquête de tenter représenter les différentes propositions actuelles sur les liens sciences-sociétés en incluant au-delà du monde académique, des acteurs des mondes économique, politique et civils (citoyen et associatif).

D'un point de vue strictement méthodologique, il s'agissait de sélectionner des études de cas permettant de traiter des données qualitatives. Donc par la nature même des résultats à exploiter, les études de cas sur lesquels il était possible de travailler ainsi que l'angle à travers lesquels il a été décidé de les explorer s'est révélé être un facteur majoritaire. Il est par exemple question, vis-à-vis des événements qu'il était possible d'investir, de faire des choix vis-à-vis de la faisabilité d'une participation observante permettant de maximiser la collecte de données.

De ces choix et du cadrage même de notre objet ressortent plusieurs limites. En effet, l'ensemble des modes d'actions, participatifs de la construction des savoirs vis-à-vis de la catastrophe écologique, ne sont pas représentés dans notre approche. Le caractère universel du problème auquel nous nous intéressons donc dans cette enquête se retrouve limité par le

terrain même qui permet de mener notre recherche dessus. Il est dans la nature même cependant de ce travail, un mémoire de master 2, de devoir s'intéresser à un terrain restreint pour répondre à une question que nous avons décidé de cloisonner à son aspect à proprement parler académique. Ces limites ouvrent cependant la possibilité de constituer une cartographie plus importante par la suite au sein d'un autre projet de recherche au moyens pratiques plus importants.

Les sections suivantes ont pour but de présenter dans leur diversité les différentes études de cas utilisées pour cette enquête. Nous revenons sur chacune d'entre elles afin de les présenter dans leurs particularités respectives et leur apports propres à notre recherche.

Etudes de cas empiriques

C'est à travers 4 *études de cas empiriques* que j'ai pu m'intéresser à des projets pluriels de construction de connaissances et compétences en Aotearoa Nouvelle Zélande. Cette partie du terrain s'est fait tout d'abord par une *recherche documentaire* sur les différentes publications, brochures, informations publiques sur internet et échanges informels auxquels j'ai pu accéder. J'ai pu étudier les dynamiques internes au centre de recherche *Koi Tu : The Centre for Informed Futures*, rattaché à l'université d'Auckland. Ce centre de recherche transdisciplinaire oriente particulièrement son fonctionnement sur l'apport d'une expertise politique informée par les sciences.

Koi Tū : Le Centre for Informed Futures est un groupe de réflexion et un centre de recherche indépendant et apolitique basé à l'université d'Auckland, en Nouvelle-Zélande.

Nous produisons des connaissances et des outils pour relever les défis mondiaux et nationaux à long terme découlant de changements sociaux, économiques, technologiques et environnementaux rapides et profonds.

Ces transformations se produisent à une échelle et à une vitesse uniques dans l'histoire de l'humanité. Garantir notre résilience en tant que sociétés et en tant qu'individus dans ce contexte difficile nécessite une analyse, une interprétation et des partenariats.

Nos principaux domaines d'intervention sont les suivants

- *le développement de connaissances intégrées et pertinentes pour la prise de décision par les communautés et les décideurs politiques dans un monde de post-vérité ;*
- *la résilience sociétale et individuelle face aux changements rapides*
- *l'impact des technologies émergentes ; et*
- *la compréhension des compromis intégrés dans l'agenda de la durabilité.*

Le Centre fournit des synthèses de données solides et des services de courtage sur ces questions avec un large éventail de parties prenantes.¹⁹

¹⁹ Notes traduites à partir de la présentation des actions du centre depuis leur site web : <https://informedfutures.org/>

Jouant un rôle central dans les dynamiques entourant des programmes interdisciplinaires comme les études globales, et donc en interne à l'université d'Auckland, il est aussi central dans le fonctionnement d'INGSA²⁰ – Le Réseau International pour le Conseil Scientifique Gouvernemental, réseau dont les dynamiques ont pu informer certains de nos axes d'analyse. Cette étude de cas spécifique nous a permis de rendre des dynamiques propres au monde de l'expertise et de son hybridation avec la sphère académique. Son fonctionnement particulier permet de s'insérer pleinement dans les débats de nouvelles productions des sciences et notamment de se rapprocher des courants de pensées portant sur le modèle triple hélice (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000).

Relativement proche, j'ai pu m'intéresser au rôle du Commissionnaire Parlementaire pour l'Environnement ainsi que du fonctionnement de son bureau. Cet organisme indépendant au sein du gouvernement Néo-Zélandais a pour but de produire des rapports visant à éclairer les débats du parlement. Le but de ces études de cas était de comprendre les relations de pouvoirs inhérentes à ces structures ainsi que l'impact qu'elles avaient sur la nature des savoirs effectivement produits par leur fonctionnement. La particularité de cette étude de cas se caractérise par la singularité de ce fonctionnement par rapport au système français et permet un point de comparaison avec une approche différente qui nous permet d'illustrer la diversité des approches entreprises pour faire communiquer les différentes sphères gravitant autour des questions écologiques et de construction des savoirs.

Les deux autres études de cas empiriques sur lesquelles nous avons pu nous arrêter sont des projets menés dans le but de répondre à des problématiques auxquelles la communauté de Tamaki Makaurau Auckland faisait face. Ces projets de recherche action, collaborative ou participative avaient pour but d'évaluer la présence des différentes parties prenantes dans les processus décisionnels ainsi que de rendre compte des dynamiques de création de ces projets vis à vis d'un problème soulevé et donc la nature des savoirs produits. La plus grande participation citoyenne à ces projets était intéressante pour étudier l'effet d'un déplacement du centre de gravité de l'action vers des acteurs·rices jusqu'ici peu ou pas impliqués dans les études de cas présentées précédemment. Il était alors question de pouvoir étudier des formes d'actions qui s'ancraient dans des réalités temporelles et des attentes physiques différentes.

Le premier, « *Community Control of Kauri Dieback: Tiaki Kauri* » ou « *Kauri rescue* » porte sur la maladie appelée *Kauri Dieback*. Celle-ci touche les arbres dont elle porte le nom. Les

²⁰ International Network for Government Science Advice.

Kauri sont des arbres emblématiques de Aotearoa Nouvelle-Zélande et spécifiquement de la région nord du pays. Cette initiative citoyenne vise à créer de nouveaux outils de sciences participatives dans le but de limiter les dégâts de la maladie. Cette forme d'action s'est révélée intéressante du fait du processus existant visant clairement à être la source de nouvelles formes de savoirs pratiques et théoriques face à une situation aux implications globales du fait du caractère de la maladie sur toute une population d'arbre tout en gardant une dimension intime à travers l'implication directe de citoyens par rapport à leur environnement proche. L'étude de cette initiative s'illustre donc des autres à travers la potentielle circulation des savoirs nouvelle en appui à des cercles traditionnels de construction de connaissances et compétences mais restant *in fine* dans des sphères d'actions citoyennes.

Le second projet est une expérience de démocratie délibérative visant à décider collectivement des futurs usages de l'eau au sein de la région de Tamaki Makaurau Auckland. Cette initiative était partiellement portée par le centre Koi Tu. Cette expérience présentait un certain nombre de points d'intérêts. Le premier est l'aspect systémique de sa mise en action. En effet, cette expérience émane d'une institution qui détient le pouvoir en place et se caractérise donc par un caractère à la fois duplicable et amplifiable en fonction des volontés politiques. Le second, est la nature même de cette expérience. En effet bien qu'il puisse y avoir un intérêt en France pour les conventions citoyennes, dont la convention citoyenne a été le marqueur d'envoi à l'échelle nationale, ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Ce point de comparaison, à la fois tant dans la proposition, l'échelle d'action ou bien sa réception nous permettait de nous ancrer dans la réalité connue des expériences de démocratie délibérative dans le système étranger d'Aotearoa Nouvelle-Zélande.

Entretiens

Ces différentes expériences de terrains ont ensuite été appuyées par différents entretiens avec des personnes proprement impliquées dans ces programmes, événements et structures. En totalité, 6 entretiens formels complémentaires ont été réalisés en parallèle des différentes immersions. Chacun d'entre eux, s'adressant à des individus différents par leur implication dans leurs projets et structures différentes a donc été mené de manière à refléter les particularités des échanges à avoir afin de faire ressortir les points essentiels à notre analyse. Une grille commune servant de base d'appui à ces échanges semi directifs a donc été modifiée en fonction des réalités présentes. Plusieurs de ces entretiens se sont déroulés avec des enseignantes·ts chercheuses·eurs de l'Université d'Auckland. Les règles de déontologie et

notamment le besoin de monter un dossier relevant des pratiques éthiques pour un travail de recherche sont cependant très différentes au sein de cette université. Ainsi, après plusieurs discussions à ce sujet, j'ai décidé de ne pas inclure directement les retranscriptions de ces entretiens afin de ne pas citer les personnes interviewées. Cette décision a été prise en cours de route suite à la réticence d'une personne qui avait accepté de me rencontrer à aller plus avant en apprenant la différence des pratiques avec Sorbonne Université. La plupart des entretiens ayant déjà été menés, et un certain nombre d'informations collectées m'ayant permis un approfondissement et une orientation de ma recherche plus précise, j'ai décidé d'inclure ces données de manière anonyme et de les appuyer grâce à une recherche documentaire plus conséquente.

Il s'agissait à travers ces entretiens d'avoir accès à un plus grand nombre d'informations à travers des interactions privilégiées, ciblées et d'une durée importante. Le format d'échange direct et préparé en amont m'a permis de comprendre en effet plus finement des réalités observées empiriquement à la fois au cours d'événements, à travers l'étude de projets ou encore au cours d'interventions à l'université même. Il s'agit en effet à travers ce genre d'échanges privilégiés de ne pas seulement comprendre le fonctionnement d'une expérience ou d'un projet mais de pouvoir les situer dans un spectre de modes d'actions à travers la positionnalité de ses parties prenantes. Il s'agissait donc de rendre de la dimension personnelle de 'l'implication des différents matériaux au sein des questionnements globaux que sont les enjeux écologiques tout en permettant de rendre compte des dynamiques inter et intra personnelles au sein des champs sociaux alors définis.

Évènements

J'ai ensuite pu assister à trois événements au cours desquels coïncidaient la construction des savoirs et les questions écologiques. La construction sur le temps long ne m'a pas permis d'adopter une approche méthodologique uniforme. J'ai ainsi pu assister au Printemps de l'interdisciplinarité 2022, un colloque en France ainsi qu'au Forum Biodiversité et Economie de l'Office Français de la Biodiversité à l'automne 2022. J'ai pu ensuite mener une *observation participante* à la *Climate Action Conference* qui s'est tenue au sein du campus de l'Université d'Auckland au cours du premier semestre 2023. Au cours de ces expériences, j'ai pu collecter différents documents, témoignages et matériaux d'analyses à comparer. La mise en dialogue de ces événements pluriels m'a permis de rendre compte de la diversité des

modes d'actions inhérents aux différents réseaux et cercles ancrés dans leurs traditions propres.

Le colloque des Printemps de l'interdisciplinarité 2022 :

Promouvoir le dialogue entre les sciences humaines et sociales et les sciences expérimentales et formelles est l'un des objectifs prioritaires retenu par le Collège des sociétés savantes académiques de France.

*Dans ce cadre, le **Printemps de l'interdisciplinarité "Sapiens interdisciplinaris : engagé.e.s pour l'avenir"** vise à mettre en lumière des expériences de pratiques interdisciplinaires entre champs traditionnellement éloignés. Cette manifestation, en lien avec [l'Année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable](#), a été organisée du 7 au 9 juin 2022 à Paris, sur le **campus Jussieu** avec le soutien de Sorbonne Université.*

Chaque demi-journée était l'occasion d'explorer la genèse et la mise en œuvre de projets interdisciplinaires. Dans chaque cas, un binôme de chercheuses et chercheurs issus de disciplines éloignées et travaillant ensemble présenta à deux voix les ressorts, les complexités et les apports des projets développés.

*Archéologie, écologie, philosophie, science-fiction, environnement, physique, climat, santé, patrimoine scientifique, etc., de grands enjeux de notre époque ont été abordés tour à tour au fil des sessions. Les organisateurs ont souhaité conclure ces journées par une table-ronde intitulée « **Comment former à l'interdisciplinarité ?** »*

Ces journées étaient destinées aux membres de la communauté de recherche et d'enseignement supérieur ainsi qu'aux étudiant•e•s en Master. L'inscription, obligatoire, était gratuite.²¹

Le Forum Biodiversité et Economie :

*Le Forum Biodiversité et Economie réunit tous les deux ans plus de **500 acteurs** (entreprises, associations, fédérations professionnelles, bureaux d'études, etc.) autour de réflexions concrètes pour agir en faveur de la biodiversité, de la mise en place de projets sur le terrain et plus généralement de sa prise en compte dans le développement des activités.*

Cette 4e édition sera structurée autour d'une problématique transversale : comment passer de l'incarnation à l'action en faveur de la biodiversité pour accélérer la mise en œuvre des changements nécessaires sur le terrain ?

Au programme de ces deux journées, organisées sous forme de parcours thématiques :

***Des témoignages et échanges inspirants** pour comprendre et agir,*

***Des ateliers thématiques** pour envisager les solutions,*

***Des temps de travail participatifs** pour co-construire, innover et envisager demain,*

²¹ Présentation de l'événement sur le site du Collège des sociétés savantes académiques de France : <https://societes-savantes.fr/mesmerize-3/printemps-de-linterdisciplinarite/>

*Des espaces de rencontres pour échanger avec ses pairs en faveur de la biodiversité.*²²

La Climate Action Conference :

Nous sommes une organisation de jeunes pour les jeunes qui vise à enseigner aux rangatahi (jeunes) les actions qu'ils peuvent entreprendre pour lutter contre le changement climatique.

La conférence se concentrera sur les points suivants :

- *Enseigner aux rangatahi les projets à impact qu'ils peuvent mettre en place pour lutter contre le changement climatique*
- *Favoriser le leadership et les compétences en matière de gestion de projet*
- *Fournir un soutien en matière de santé mentale et de résilience aux activistes en herbe*
- *S'engager dans l'action climatique dans une optique Te Ao Māori et Pasifika.*

Cet événement, organisé pour la première fois en 2023 s'est déroulé les 6 et 7 mai sur le campus de l'Université d'Auckland. Créé à l'initiative de Dylan Chand, étudiant ingénieur à l'Université d'Auckland. Au programme de ces deux journées :

- Ateliers thématiques proposés par des partenaires extérieurs visant à former les participants aux différents enjeux écologiques.
- Tables rondes à vocations formative et informative.
- Conférences et témoignages de personnalités occupant des fonctions et postes clés et aux expériences singulières.
- Temps d'échanges et de cohésion pour faciliter les capacités d'empouvoirement et de passage à l'action.²³

Etude de cas théorique

Ces différentes expériences de terrains m'ont par la suite entraîné à mener une *étude de cas théorique* sur l'ouvrage « Penser l'Anthropocène » dirigé par Catherine Larrère et Rémi Beau. A l'image de la construction de cette enquête, cette partie de mon terrain s'est vu s'ajouter pour compléter l'analyse portée par la pratique et les limites que celle-ci, dans

²² Présentation de l'événement sur le site de l'Office français de la biodiversité : <https://www.ofb.gouv.fr/agenda/forum-biodiversite-et-economie-2022>

²³ Présentation de l'événement à partir des informations disponibles sur le site de l'événement : <https://theclimateactionconference.com/>

l'état, imposait pour approfondir les réflexions nécessaires pour répondre à la question de départ de mon mémoire. La mobilisation de la philosophie dans cette partie de notre travail de terrain nous a notamment permis de prendre le recul nécessaire vis-à-vis du terrain sociologique à proprement parler pour réancrer notre travail de recherche dans un questionnement plus large. Il s'inscrit alors comme la continuité nécessaire de notre réflexion pour effectivement être capable de contribuer à l'apport d'une solution au problème soulevé en introduction.

Immersion expérientielle

C'est aussi grâce à l'entrée dans un autre système universitaire que m'a permis mon échange en Aotearoa Nouvelle Zélande, que j'ai pu comparer, à travers l'analyse de différents documents pages web et échanges, les dynamiques plurielles propres à l'Université d'Auckland et à la culture Anglo-saxonne ainsi que sa structuration et donc l'implication que celle-ci a sur la prise en charge construction des connaissances et compétences adaptées aux enjeux du XXIe siècle.

Choix méthodologiques et déroulement de l'enquête

A l'ensemble de cette enquête, il est possible malgré sa pluralité et sa diversité de reconnaître une approche commune. J'ai particulièrement fait le choix d'un terrain d'enquête multiple du fait de la nécessaire mise en avant des liens entre les sphères d'activités sociétales et les interrelations induites entre elles par l'étude d'un objet commun. (Dubuisson-Quellier & Guillou, 2022) Il convient aussi par l'élargissement de notre terrain d'enquête empirique de questionner la pertinence actuelle du cadre théorique dans lequel nous nous inscrivons pour ce mémoire de recherche. Il s'agit alors d'ancrer de nouveau les théories dans le réel à travers une variété « qui apporte son lot de surprises, de problèmes difficiles à résoudre, de contradictions et de contre-exemples ». (Lahire, 2018) Ce recul vis-à-vis de chacune des parties prenantes à la production des connaissances permet de mettre en place une disposition à l'esprit critique qui doit s'appliquer en premier lieu à la science elle-même. Il ne s'agit alors pas de se mettre « à l'écoute des sujets » et d' « enregistrer fidèlement leurs propos et leurs raisons, pour rendre raison de leur conduite et même des raisons qu'ils proposent » mais bien de questionner à travers le « métier de sociologue » la réalité sociale dont ils font partie. (Bourdieu et al., 2021)

Notre terrain d'enquête se constitue alors comme un espace divisé géographiquement et sectoriellement mais au sein duquel il m'a été possible de naviguer à la fois à travers la

littérature commune qui permet de l'étudier mais aussi physiquement du fait de sa définition somme toute restreinte. En Aotearoa Nouvelle Zélande spécifiquement, les particularités du pays de faible population et d'une concentration très forte de celle-ci dans l'agglomération d'Auckland a eu plusieurs conséquences. La densification au sein d'un écosystème commun qu'est l'Université qui regroupe l'ensemble des acteurs·rices en lien avec notre sujet d'étude nous a permis d'éviter de naviguer au sein d'une multitude d'établissement du fait de la construction Anglo-saxonne polarisante de l'Université d'Auckland. Ma position en tant qu'étudiant m'a alors permis de faire des liens entre le centre de recherche Koi Tu, les différent·e·s intervenant·e·s des séminaires auxquels j'ai pu me rendre, les enseignant·e·s chercheuses de mon master et des participants à des événements sur le campus.²⁴ La dimension située alors des matériaux mobilisés au cours de cette expérience est renforcée par cet aspect personnel d'une difficile séparation entre navigation étudiante et de recherche dans un même écosystème.

Cette enquête s'est donc construite en naviguant et en faisant communiquer différents éléments d'un « nuage de points » de manière à former un réseau aux interconnexions plurielles et localisées en fonction des coïncidences respectives des éléments constitutifs de notre étude. En effet, au-delà de la mobilisation de notre terrain pour des comparaisons, il s'agit non pas de créer des relations bilatérales qui permettent une analyse des conséquences directes des processus existants mais bien la constitution de dynamiques implicites qui façonnent un environnement commun au sein desquels des acteur·rices divers·res adoptent des pratiques systémiques communes. Dans un autre temps c'est de manière plus uniforme que je me suis intéressé à chacun de ces points afin de rendre compte d'une dimension plus en profondeur de chacun par rapport à notre objet de recherche. Il est alors question au sein de cette enquête d'interroger collectivement et individuellement le rôle de ces éléments dans le « champ social », en usant du langage de Pierre Bourdieu. C'est bien par le questionnement de l'attention que chacun a et de leur rôle respectif dans leurs différents secteurs d'interventions qu'il s'agit de tenter répondre aux problèmes que nous nous sommes posés pour ce mémoire. Cette analyse passe par une phase donc centrée sur chaque objet, afin de rendre compte de leur motivation, intentions et perceptions. Mais elle s'inscrit aussi dans une forme d'analyse plus holistique visant à retracer l'évolution temporelle du système désigné à travers ses incapacités, mal-fonctions et réussites. (Shinn, 2002a)

²⁴ Nous revenons spécifiquement sur ce point dans le premier chapitre du mémoire.

Il est à ce stade important de relever le caractère évolutif de notre enquête et de son terrain. En effet, par la pratique empirique de la recherche, nous avons pu et parfois dû restructurer le cadre de notre travail à travers la découverte continue d'éléments venant enrichir notre travail. C'est justement par cette activité de recherche à proprement parler que l'entrée de nouveaux éléments constitutifs de notre réflexion se fait et donc dans la nature même de la construction de ce mémoire. Il s'agit ici dans une tradition « théorico-empirique » de la sociologie de faire dialoguer les résultats apparaissant sur le terrain de recherche avec la question de départ qui peut alors inviter à redessiner le cadre même de l'objet. (Lahire, 2018) C'est donc vis-à-vis de cette capacité « d'étonnement » de l'enquêteur que nous avons, au-delà du terrain empirique définit *a priori* élargi celui-ci vers une réflexion théorique permettant de combler un manque d'analyse substantielle des savoirs produits. (Beaud & Weber, 2012)

Construction réflexive d'une enquête

Au-delà de se situer dans un paysage académique lui permettant de s'ancrer dans des théories à partir duquel nous mèneront notre recherche, notre enquête se situe avant tout sur le terrain. L'immersion, à travers cette pratique de recherche fait coïncider un certain nombre de dynamiques antérieures, présentes et futures vis-à-vis de ma positionnalité propre à l'objet d'étude. Ainsi, nous reviendrons dans cette partie sur les possibilités d'objectivation de notre sujet par rapport aux influences qu'elle produit sur notre recherche.

Réflexivité, de l'objectivation de notre rapport à l'enquête

Le travail empirique que nous avons pu mener nous a permis de nous positionner au sein de champs de pratiques et d'interrelations qui peuvent influencer le produit de ce mémoire. Afin donc de rendre compte de ces dynamiques, nous nous proposons de mener un travail de réflexivité et d'objectivation. (Bourdieu, 2003)

J'ai pris en effet contact auprès de mes différents interlocuteurs sur le terrain en me présentant comme un étudiant de master 2 en passe d'écrire son mémoire. Cette position particulière, et spécifiquement auprès des différent·e·s enseignant·e·s chercheurs·euses que j'ai été amené à rencontrer au cours d'entretien et d'événements m'a tout de suite situé en position de faiblesse vis-à-vis de la hiérarchie implicite qui existe de manière générale entre eux et leurs étudiant·e·s. Cette position semble avoir été atténuée auprès des différentes que j'ai pu rencontrer en Aotearoa Nouvelle-Zélande du fait de l'intérêt que j'ai pu déceler chez mes interlocuteurices du fait de la démarche très proactive que j'ai pu avoir en tant qu'étudiant en

échange universitaire. Il convient alors d'être vigilant dans l'analyse des différentes dynamiques propres au monde académique et plus généralement vis-à-vis des groupes et individus étudiés qui exerçait une position de pouvoir vis-à-vis de moi de ne pas entrer en conflit à travers la recherche produite.

Dans un second temps, et vis-à-vis des autres actrices·eurs rencontré·e·s sur le terrain et extérieur·e·s au monde académique. Il s'agit ici de ne pas chercher à faire infuser dans leurs postures, actions et réflexions, ma position ancrée dans le monde de la recherche. En ce sens, à ne pas chercher intellectualiser les différentes dynamiques observables sur le terrain.

De manière générale, il convient ici de relever l'importance de l'articulation des dynamiques sociales et académiques dans le développement de la recherche. (Nowotny et al., 2003) En effet, la difficulté qu'il existe à définir la recherche transdisciplinaire et donc à proposer un jeu de méthodes, pratiques et analyses s'inscrit ici dans les enjeux que posent la considération de la contextualisation de la science selon des standards pratiques, scientifiques et éthiques. La contribution alors de travaux situés à la frontière du monde académique permettent à travers leur implication dans la recherche, l'expérimentation des méthodes transdisciplinaires. C'est donc par la contextualisation qu'il est possible de cibler les perceptions, attentes et priorités des parties prenantes et processus cible de notre enquête. Dans le cadre spécifique de mon mémoire, c'est mon engagement à la fois en tant qu'enquêteur mais aussi en tant que participant aux différents terrains empiriques qu'il s'agit de tenter objectiver. (OCDE, 2020) La dimension expérientielle de savoirs mobilisés au cours de ce travail de recherche concourt à la production située de l'enquête. C'est toute l'importance de savoir se situer en tant que praticien sociologue et philosophe mais aussi acteur de la société à travers différents engagements qui participent de fait à cette pratique sociologique et philosophique.

En ce sens nous nous positionnons dans le courant de pensées globales importées du monde Anglo Saxon par A. Giddens. (Lash et al., 1994) Ce concept s'inscrit de même dans les principes de la sociologie modeste qui selon Law ne permet pas au chercheur en sociologie de se démarquer de l'observé à travers une différenciation entre l'observé et l'observateur. Les deux sont autant incarnés de leurs expériences passées, perceptions du présent et aspirations pour l'avenir. En ce sens la recherche menée est en constant processus de remise en question à travers une interaction forcée du chercheur avec son terrain qu'il engage bel et bien à travers sa personne et son projet. (Law & Lodge, 1984)

Cette dimension propre à notre enquête est de plus renforcée par ma position en tant qu'étudiant cette dernière année de l'Université d'Auckland. Aotearoa Nouvelle-Zélande, bien que part ses connexions avec le Commonwealth et ses liens culturels et économiques avec l'Europe, se situe singulièrement entre deux approches du monde bien particulière. En effet, son appartenance à la région pacifique et son implication dans les différents récits coloniaux et post-coloniaux des communautés et nations qui y sont représentées permet un décentrement certain de l'eurocentrisme inhérent à la production académique scientifique. Cette pratique est de plus volontairement inscrite dans la politique de l'Université d'Auckland. Au-delà donc d'un ressenti personnel sur mon expérience, celle-ci s'explique par une volonté politique de création d'un savoir situé à travers une « recherche de standard mondial inspirée par la place [de l'université] en Aotearoa et dans le Pacifique ».²⁵

Il est alors question dans les paragraphes qui suivent de développer quelques points essentiels à la contextualisation de cette enquête dans des réflexions et pratiques personnelles plus large qui permettraient d'effectivement assurer une prise de recul nécessaire vis-à-vis de notre objet et de l'analyse qui en fait plus loin dans ce mémoire.

Une construction sociale familiale

Je pense que s'il faut, pour commencer ces réflexions, expliquer d'où je viens et où je vais, que je le fasse par ma famille et là où j'ai été élevé. J'ai donc grandi en France, en Bourgogne plus précisément entre Auxerre et Dijon dans une campagne assez reculée, isolée, dans une famille nombreuse. Mes parents nous ont donné une éducation simple parce qu'il menait une vie simple et nous avons très vite très tôt appris à être indépendant·e·s. Ma mère vient d'une famille de petite bourgeoisie de banlieue dans la région d'Ile-de-France. Mon père est issu d'une famille nombreuse pauvre de la ruralité bourguignonne. Je suis donc plutôt un enfant ayant eu accès à une éducation universitaire de seconde génération. Dans un pays où le climat social et politique est tendu, je ne représente aucune minorité. Je suis un homme blanc, hétérosexuel n'ayant pas eu, au-delà des contraintes que la vie nous offre à chacun et chacune, à me battre particulièrement fort pour faire entendre ma voix. J'ai en revanche a été entouré de gens qui eux ont eu besoin de le faire, qui m'ont enrichi de leur lutte. Issu donc d'une famille nucléaire très classique j'ai passé toute une partie de mon enfance très isolé dans une campagne très peu habitée, loin de la frénésie du monde que l'on peut même subir enfant. C'est pourquoi à l'arrivée en école secondaire dans une petite ville de 5000 habitants a été un

²⁵ Issu des documents officiels présentant la stratégie de l'Université d'Auckland sur leur site web. A voir notamment en Annexe.

premier choc : la confrontation aux autres. De cette expérience est venu un sentiment d'insuffisance vis-à-vis de là où j'étais situé. De ce fait je suis parti à 15 ans à l'internat pour aller à Dijon une métropole de petite taille, puis à la fin du lycée dans une métropole plus importante, Nantes, à l'autre bout de la France, afin d'arriver deux ans encore plus tard à Paris métropole gigantesque, fourmillement d'opportunités et d'obstacles.

À travers ce parcours personnel, parallèle à mon parcours académique, il est question de quelque chose que je n'ai jamais su trouver. Dans ce processus, il faut reconnaître malgré tout l'éducation que mes parents m'ont donnée et qui m'a forcé à être très indépendant. L'appui constant de ce noyau familial dans mon parcours, l'appui constant dans la manière dont l'éducation générale que j'ai perçue m'a donné une base forte. Elle m'a offert ce regard critique politique et social sur le monde qui a façonné mon parcours personnel, professionnel et académique. C'est donc toujours avec une certaine distance que j'ai pu relationner avec ma famille mais une distance qui témoignait d'une présence continue et certes lointaine mais présente. Présente au moment où j'en avais besoin par exemple dans les pensées, dans les échanges même si ce n'était pas ceux du quotidien. Présente de la même manière que la campagne reste une possibilité et une opportunité récurrente de soutien dans une vie avant tout urbaine.

Aboutissement d'un parcours d'études, approches multiples du monde académique : de la biologie à la philosophie : la construction d'un projet sur le temps long

Pour comprendre pourquoi j'en suis venu à ce projet de recherche très spécifique et surtout à la manière dont je souhaite construire ce projet de recherche particulier, il faut bien souligner l'importance de la diversité de mon parcours. J'ai commencé par un bac scientifique en biologie avec une classe préparatoire agro-veto dites de biologie, chimie, physique, et sciences de la terre (BCPST) et donc une validation d'une licence en sciences pluridisciplinaires avec une mineure de médiation scientifique, un premier pas dans les sciences sociales. J'ai ensuite poursuivi au sein d'un master de géographie environnementale dans lequel j'ai pu découvrir à la fois les aspects physiques et sociaux de la catastrophe écologique au travers d'une approche professionnalisante. C'est seulement suite à ces expériences que je me suis orienté vers la recherche.

Opérationnalité, les apports des sciences et de la géographie

D'un point de vue académique, scolaire, j'ai toujours aimé l'école, j'ai toujours aimé apprendre, je n'ai jamais eu de difficulté à le faire. Et donc pour moi rentrer dans le monde

universitaire par la voie très compliquée que sont les classes préparatoires en France n'a été qu'un non-choix, qu'une formalité poussée par des professeur-e-s. Même si je ne voyais pas d'intérêt à mon choix, parce que sans le savoir il représentait un parcours qui socialement me faisait diverger d'une trajectoire qui aujourd'hui est la mienne, celle d'une égalité plutôt sociale et politique face à l'élitisme que représentent les classes préparatoires. J'ai tout d'abord commencé mon parcours académique comme un scientifique, des sciences « dures » ou « de la nature », détaché de l'activité sociétale. C'est pourquoi après avoir passé les concours des classes préparatoires, je suis allé à l'université où j'ai pu implémenter dans mon cursus académique les premières touches de sciences sociales. Le contexte parisien, universitaire plus largement, permet aussi bien sûr une ouverture sociale et politique sur le monde comparé à la bulle que représente la classe préparatoire. J'ai pu ensuite mettre une première fois le pied à l'étrier de la lutte contre la destruction systémique du vivant au sein d'un master de géographie environnementale me permettant de lutter à la fois sur le plan politique, administratif, social et intellectuel face à l'impératif écologique.

Très vite cependant, ce diplôme s'est retrouvé très insuffisant par rapport à ce que j'en attendais et c'est donc encore ce sentiment qui m'a poussé à aller chercher un apprentissage ailleurs, dans les associations, dans mon travail, en tant que salarié et bénévole donc, auprès des amis, auprès des cercles relationnels qu'il est possible de se créer dans des lieux de vie très denses où les luttes sociales et politiques sont solidement implémentées. Ce sentiment de manque encore une fois du fait de mes études et ce manque de complétude que j'ai pu ressentir à ce moment-là sont, il me semble assez représentatifs des lacunes que représente le système éducatif, scolaire et universitaire français vis-à-vis de la catastrophe écologique actuelle et donc de son incapacité à y faire face car avant tout, et sans besoin d'analyse poussée sur le sujet, incapable de répondre à la demande étudiante et à la demande de la jeunesse pour se former sur ces enjeux.

[Une entrée dans la recherche](#)

Après donc deux ans de pandémie et mon premier master très opérationnel ainsi que les engagements personnels que j'ai pris, très basés sur l'action mais ne permettant pas une approche systémique, ce diplôme me semblait être déraciné vis-à-vis de l'ampleur de la catastrophe. Suite à un premier manque de rigueur scientifique, puis un second manque de lutte sociale, et un manque d'efficacité dans l'opération de qualité, est apparue ce manque intellectuel, ce manque de réflexion radicale qui permet d'aller chercher le problème au cœur du sujet que l'on traite : la remise en question de l'habitabilité même de la planète pour

l'espèce humaine et pour l'ensemble du vivant. C'est ainsi que je me suis tourné vers la philosophie des sciences et la sociologie des sciences en reprenant les études au sein de deux masters.

Mon année de master 2 en 2022-2023 a été composée d'une approche plurielle m'ayant permis à travers un échange d'un an à l'Université d'Auckland en Aotearoa Nouvelle-Zélande de m'immerger dans le système universitaire anglo-saxon. C'est à cette occasion que j'ai pu suivre plusieurs cours à la frontière entre les humanités environnementales et les études environnementales sous le prisme particulier du regard décolonial et post-colonial de la région pacifique. Une introduction aux *indigeneous studies* ainsi qu'aux études globales et le décentrement que permet la théorie critique m'a permis de porter encore un nouveau regard sur mon objet de recherche.

La catastrophe écologique : d'une prise de conscience et d'un engagement citoyen à la recherche de solutions radicales

L'ensemble de ce parcours a conduit, dans des temporalités différentes à considérer donc au cours d'expériences singulières, certaines situations avec un regard bien particulier et c'est bien cette navigation qui a permis d'ouvrir des portes très spécifiques à l'entrée réellement concrète et la construction de cette question de recherche. La première porte qui a permis d'ouvrir ce parcours est avant tout la prise en compte et la recherche de travailler sur une écologie systémique et à dépasser, dans le cadre de cette enquête, la volonté de travailler sur l'opérationnalité de la mise en œuvre des solutions aujourd'hui reconnues pour faire face à la crise écologique. Il s'agit de chercher bel et bien les solutions qui n'ont pas encore été posées. Cette remise en question s'est faite dans un premier temps à travers le regard critique porté sur la formation supposément à l'origine de mon entrée dans le monde du travail. C'est donc au cours d'un premier projet de recherche bibliographique en 2020 que j'ai pu découvrir à travers la charte mondiale de la biodiversité biologique de 1982, niché au cœur de l'article 15, l'importance de l'éducation et notamment de l'éducation mésologique²⁶ pour faire face à la destruction systémique du vivant. L'objet donc de la mésologie m'a ensuite permis de me pencher sur l'intérêt de la refondation d'un nouveau paradigme notamment de la pensée dans le but d'assurer l'habitabilité de la planète. C'est de cette manière que je me suis alors orienté vers des disciplines qui permettaient d'interroger la construction des savoirs eux-mêmes à la fois dans leur nature à travers la philosophie et leur structure à travers la sociologie mais avec

²⁶ Terme issue de la mésologie, la science des milieux. Elle représente une approche différente de l'étude du vivant par rapport par exemple aux différentes déclinaisons de l'écologie actuelle.

une approche qui menait bien à une forme de transdisciplinarité issue de mon expérience passée.

Ce travail s'inscrit donc dans une dynamique d'acceptation de la catastrophe qui touche aujourd'hui l'ensemble de la planète et dans une dynamique d'acceptation du bilan désastreux des solutions jusqu'à aujourd'hui proposées pour y faire face. Il cherche donc à mêler le politique, le scientifique, le social et l'ensemble des mouvements de pensées écologiques en se basant sur une diversité de travaux de l'écologie scientifique jusqu'à la *deep ecology* afin d'essayer remettre en question le paradigme même dans lequel s'inscrit la création de ces différents champs de pensée.

Le changement que nous avons besoin de faire pour faire face à la crise écologique est avant tout comportemental. Nous avons toutes les solutions techniques, il ne reste qu'à changer de comportement. Or ces changements comportementaux se font sur le temps long pour qu'ils arrivent de manière intrinsèque à la manière dont nous, êtres humains nous nous comportons sur le système Terre et donc c'est par, il me semble, l'éducation que les changements sur le temps long se font. C'est ensuite face à cette première réflexion qu'il m'est apparu qu'il n'existe pas d'objectif, de but commun à l'ensemble de l'humanité sur le long terme ; excepté l'Accord de Paris, qui à l'horizon 2100 n'a pas plus grande ambition que de limiter les dégâts d'un système qui se révèle remettre en cause l'habitabilité même de la planète. C'est donc de cette manière que je me suis intéressé aux racines même des savoirs qui nous sont inculqués.

Comme tant d'autres qui se sont intéressés à cet aspect délétère des sociétés dans lesquelles nous vivons, les premières recherches que j'ai menées montrent assez rapidement que la dualité entre nature et culture issue de l'esprit cartésien ont donné naissance à une forme de prédation sur le vivant et plus largement le système Terre de même que certaines grandes religions monothéistes et ont donné dans ces formes les plus récentes le capitalisme extractiviste et l'individualisme débridé du néolibéralisme actuel. C'est donc avant tout des modes de pensée issus des Lumières qui nous poussent à concevoir aujourd'hui l'humanité d'une manière à considérer l'ensemble du vivant extérieur à soi.

Pour essayer de comprendre comment étaient construits, formés, quels étaient les contenus qui, dès le plus jeune âge étaient passés aux enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent de jeunes adultes à l'université ou au travail ; et convaincu personnellement de l'importance de l'éducation à travers mon travail et mes engagements en association, j'y ai vu la voix qui, sur le très long terme, permettrait de résoudre ce problème intrinsèque à la condition humaine.

C'est donc pour ça que j'ai décidé de m'intéresser à la construction des savoirs pour tenter d'éclairer le problème intrinsèque qu'avait l'individu à se positionner à vivre au sein du système Terre de manière durable, de manière pérenne, en société et avec l'ensemble du vivant.

Des engagements parallèles : positionnalité et influences, les choix qui en résultent

Mais au-delà de cette construction familiale, il faut souligner l'importance dans la fabrication de ce parcours académique le rôle de nombreux engagements professionnels dans des associations - d'éducation populaire, des engagements volontaires dans des associations étudiantes, de plaidoyer, et plus généralement liées aux enjeux de la crise écologique ou encore aux négociations internationales climatiques -, un engagement personnel politique, dans les conflits sociaux qui lézardent le pays, et enfin bien sûr des stages professionnels qui m'ont permis d'acquérir une expérience sur le terrain. C'est donc véritablement un parcours à la frontière du monde académique et des enjeux écologiques qui m'a poussé aux réflexions qui m'ont elle-même amené à vouloir écrire ce sujet. La première d'entre elles étant la question centrale de l'éducation. Cette navigation dans des cercles autres que ceux académiques et strictement professionnels est étroitement lié à un positionnement personnel social, mais aussi interconnecté avec la dimension universitaire de mon parcours. Car c'est en effet en parallèle, par manque d'épanouissement et du sentiment d'accomplissement que je suis allé chercher une complémentarité auprès de structures et de communautés qui possèdent leurs propres modes d'actions, terrains et causes.²⁷

Devenir de ce travail

Ces choix méthodologiques s'inscrivent dans une dimension de plus long terme avec la volonté de construire cette enquête comme une première étape exploratoire d'un projet de thèse. La diversité des terrains explorés et donc les limites que cette approche permet sur un projet de mémoire de master 2 se présentent alors comme la base à partir de laquelle construire un projet de recherche plus large permettant effectivement la création d'un dispositif capable de porter, au-delà de pistes de réflexions, une contribution au problème soulevé en introduction. Le choix de la multiplicité des terrains d'enquête et des méthodes associées, au-delà de se faire selon la forme qui respectivement semble le plus adaptée, s'est construit comme une volonté de constituer le paysage général des potentialités d'enquêtes afin d'être capable de poursuivre ce travail à une échelle plus large.

²⁷ Evoqué en début du propos introductif du mémoire.

Plan

Le premier chapitre consiste à mettre en avant la manière dont les structures établies au sein desquelles les différentes initiatives de terrain évoluent conditionne la nature des fonctionnements et des savoirs effectivement observés. Une focale particulière est faite sur la capacité à mettre en place une approche transdisciplinaire depuis des cadres structurels traditionnels. Nous explorerons ici les pistes de l'influence de la construction disciplinaire et sectorielle sur la construction des savoirs en relevant les dimensions personnelles et circonstancielle des initiatives partiellement menées à travers un ancrage dans des pratiques conservatrices du fait d'un faible cadre commun menant à une activité scientifique réactive.

Dans le second chapitre nous explorerons les dynamiques liées à l'impact de la catastrophe écologique sur les systèmes de production établi en examinant tout particulièrement les dynamiques de pouvoirs conditionnant l'état de fait d'une activité scientifique disciplinaire toujours à la marge. Nous ferons l'hypothèse de la capacité d'intégration des questions écologiques et du besoin de transdisciplinarité qu'elle sous-tend par les systèmes de production actuels. Nous analyserons donc les processus menant à une « enclosure » des critiques faites à l'ordre établi par une exclusion de la dimension politique des fonctionnements systémiques de la production des connaissances et compétences et par un évitement du traitement politique de la catastrophe écologique.

Le troisième chapitre vient donc à la suite interroger les limites de la pensée « réformatrice » des systèmes de production des savoirs pour assurer le passage à l'échelle nécessaire face à l'impératif écologique. Nous mettrons alors particulièrement l'accent dans notre analyse sur la centralité du travail scientifique dans la construction des savoirs globaux face à une demande de savoirs localisés permettant une construction démocratique d'une nouvelle ontologie. La mobilisation des analyses alors portant sur l'importance de « démocratie technique » dans la « politique ontologique » inscrit ce chapitre dans une dimension théorique orientée vers la recherche de solution.

I – Le lien science-société face à la catastrophe du vivant. Une volonté d'actions nouvelles heurtée à des cadres structurels établis

Introduction

La transdisciplinarité, dans sa forme holistique et complète et donc avec les courants de pensées et de pratiques similaires²⁸, dépasse les clivages de la « primauté de la science » face à la « primauté de la pratique ». Elle se propose alors comme « une troisième voie » (Jahn, 2008 ; Lang et al., 2012; Wiek, 2007) visant à renforcer le lien science-société dans la recherche, ici particulièrement comme une voie de solutions face à la destruction systémique du vivant. L'approche transdisciplinaire proposée s'inscrit dans des traditions fonctionnelles et structurelles en trouvant notamment son origine dans le milieu académique. Le travail scientifique semble alors inhérent au principe transdisciplinaire questionnant sa capacité à réformer le « contrat » de la recherche « en société ».

Dans ce chapitre nous explorerons les modalités d'implémentation d'une approche transdisciplinaire au sein d'initiatives s'inscrivant dans une démarche de recherche de solutions à l'impératif écologique. Nous adopterons une focale particulière sur le rôle des structures dans la construction des savoirs et dans les dynamiques qui permettent justement l'émergence d'une approche de ce type. Il s'agit donc d'interroger la possibilité de mettre en place des pratiques et réflexions transdisciplinaires face à des traditions de recherche et des ancrages sectoriels à l'origine des fonctionnements du travail scientifique. En d'autres termes nous enquêterons sur les dynamiques à l'origine de l'implémentation, et de la discussion de cette implémentation, d'une vision transdisciplinaire de la recherche et la coïncidence des traitements des enjeux écologiques dans un cadre partagé. Nous nous arrêterons particulièrement sur les enjeux personnels et circonstanciels dans la construction de savoirs disciplinaires et l'influence de ceux-ci sur la nature même de la transdisciplinarité mobilisée. Un arrêt spécifique sur des études de cas permettra notamment de s'intéresser aux cadres réflexif et épistémologique notamment.

La partie qui suit focalise particulièrement notre enquête sur le degré d'intégration de la voie transdisciplinaire et les dynamiques en corrélation avec la nature donc des approches proposées au sein d'initiatives plurielles vis-à-vis de la construction de savoirs. Cette première

²⁸ Nous faisons ici référence aux travaux de synthèse mener par Lang et al. (2012) dans les cas de pratiques transdisciplinaires dans les *sustainability sciences*, à savoirs la recherche interactive, participative, communautaire, ...

phase d'exploration des parties prenantes de l'activité de recherche sur laquelle nous nous focalisons dans ce mémoire, permet de dessiner le paysage empirique constitutif de notre enquête et du débat académique dans lequel nous nous insérons afin de tenter de reconstituer des éléments clés à notre interrogation plus large à travers une analyse des pratiques directement observables sur le terrain.

De l'importance des organisations et leurs effets sur les modes opératoires de création transdisciplinaires des savoirs à l'ancrage des problèmes complexes dans les sociaux écosystèmes, nous reviendrons dans cette partie sur plusieurs caractéristiques qui marquent les processus interactifs entre les différentes parties prenantes en tentant de mettre en avant la coïncidence effective entre le lien science-société et les enjeux écologiques. Il s'agit ici de s'insérer dans un cadre d'études établi afin de faire ressortir les dynamiques propres à l'émergence de la proposition transdisciplinaire sur le terrain.

Nous élargirons, à partir de l'université l'étendue des pratiques étudiées pour nous concentrer dans un premier temps sur les rapports du travail scientifique aux composantes de la société civile. Nous nous arrêterons ensuite sur les dynamiques réflexives à l'origine de la rencontre des enjeux écologique et de l'ouverture du travail scientifique.

A – Les liens sciences-sociétés au sein de dynamiques structurelles traditionnelles : difficile sortie des pratiques sectorielles

Il convient tout d'abord de comprendre dans l'utilisation du lien science-société, l'ensemble des processus inhérents à la construction des savoirs qui permettent affectivement une porosité plus importante entre ces deux sphères d'activité. Ce lien recoupe ici donc l'ensemble des concepts permettant une vision intégrale et intégrante des approches de la recherche-action, de la transdisciplinarité et des différentes sphères qui s'intéressent précisément aux questions écologiques et enjeux complexes.

La place toute particulière des dynamiques entre structures et le lien science-société joue un rôle central dans l'organisation de l'activité scientifique. Pour ce faire nous cherchons autant à comprendre les liens de causes à effets que les structures ont sur ces dynamiques, notamment sur les difficultés qu'elles peuvent engendrer (Hasni & Lenoir, 2001 ; Hermerén, 1985) tout comme inversement l'impact de ces processus au sein de différentes structures sur les agencements inter-structurels qui en découlent.

a - La centralité de l'université dans la production des savoirs : entre changements organisationnels et positions traditionnelles de pouvoir

La majorité de notre terrain s'inscrit dans un contexte universitaire, ou souvent relié au monde académique. Ce fait, comme nous l'avons vu plus haut est lié tout d'abord à des opportunités de terrains qui se sont révélées au cours de cette année mais aussi du fait de facteurs plus structurels propres à la centralité de l'université vis-à-vis des discours sur le savoir (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000) et de l'organisation des sociétés occidentales autour de places de pouvoir bien particulières. La place de l'université joue en effet toujours un rôle prédominant dans la production générale de connaissances et compétences malgré un paysage qui change et s'hétérogénéise. (Gibbons et al., 1994 ; Godin & Gingras, 2000)

Ces changements de paysages s'effectuent à l'échelle sociétale, c'est-à-dire en dehors de l'université avec d'autres acteurs prenant entièrement part et de manière autonome à la production des savoirs. (Godin & Gingras, 2000) Mais ces changements se font aussi en interne du monde académique. (Gibbons et al., 1994) Les nombreuses études menées depuis plusieurs décennies sur l'interdisciplinarité par exemple illustrent les différentes dynamiques internes à la recherche universitaire, entre changements et traditions. (Frodeman et al., 2017 ; Harris et al., 2010 ; Marcovich & Shinn, 2012)

Dans le cadre de notre enquête, une première phase de recherche à partir de données sur internet, de pratiques sur le terrain par un engagement dans les milieux associatifs et de sources bibliographiques nous a permis de situer à la fois Sorbonne Université et l'Université d'Auckland dans le paysage politique plus large des dynamiques liées aux questions interdisciplinaires, transdisciplinaires et écologiques.

Ainsi, l'étude du cas de Sorbonne Université, nous donne en France et en Ile de France un premier exemple de la promotion de l'interdisciplinarité, de la transdisciplinarité et du lien science-société. C'est en effet suite à des directives issues à l'échelle nationale puis à l'échelle régionale que la structuration de l'université s'est retrouvée bouleversée. Dans le cas de Sorbonne Université, cela a donné lieu à la fusion de l'Université Pierre et Marie Curie aujourd'hui représentant respectivement les facultés des Sciences et Ingénierie et de Médecine avec l'université Sorbonne Lettres Paris 4 qui est aujourd'hui la structure principale composant la faculté des lettres. L'étude des communications, brochures, initiatives et

positionnements²⁹ de Sorbonne Université permet de témoigner de l'importance politique portée à ce lien science-société au-delà même de la structure aujourd'hui pluridisciplinaire de l'établissement.

Dans le cas de l'université d'Auckland et sur le cas plus précis de l'école de l'environnement³⁰ auquel je me suis intéressé de manière transversale à travers les différents profils des enseignant·e·s chercheurs·euses partie prenantes des projets constitutifs du terrain. Il est important de relever la très récente création de cette école qui s'est faite par agrégation de disciplines partageant des champs d'intérêts communs sur certains points. Ces dynamiques ne remettent cependant pas en question l'intégralité de l'organisation structurelle de l'université. L'exemple peut tout simplement être pris sur le fait que l'école de l'environnement est principalement rattachée à la faculté des sciences tout comme les enseignements qui y sont menés. Bien qu'ils relèvent en partie quelquefois des sciences sociales et des arts, ceux-ci restent très largement sous-estimés et en partie conjoncturels du fait de la place particulière qu'occupe la Nouvelle-Zélande dans la création des savoirs notamment liées aux *indigenous studies* ce qui est plus difficilement observable par exemple dans le cas de Sorbonne Université. Le deuxième exemple que nous pouvons prendre est le fonctionnement toujours dominant de l'université sur la base de la publication scientifiques, notamment sur les effets que cela peut porter sur les enseignant·e·s chercheur·euses.

C'est aspect est ressorti régulièrement dans nos échanges au cours des différents entretiens que j'ai pu passer à Auckland. La liberté académique ainsi que la facilité accrue de communication apportée par un tel fusionnement des structures qui ont effectivement matière à communiquer ne permet pas de passer au-delà de la fonction aujourd'hui première par laquelle les personnes et les institutions du monde de la recherche sont évaluées qui est la quantité et la qualité de publications scientifiques traditionnelles.³¹ Cette dynamique s'explique notamment par une tradition technocratique de formation des élites au sein du système académique (Dubuisson-Quellier, 2022) qui lui-même dans son fonctionnement est autonome (Marcovich & Shinn, 2012).

²⁹ Cette importance donnée à l'ouverture de la science sur la société se fait à travers des exemples très divers comme le lancement d'un réseau alumni, la volonté d'accueillir des entreprises sur le campus,

³⁰ Le [site](#) de l'école de l'environnement de l'Université d'Auckland.

³¹ Propos recueillis au cours d'entretiens avec différentes enseignantes chercheuses de l'Université d'Auckland. Printemps 2023.

Dans le cas du centre de recherche Koi Tū³² sur lequel une partie de notre terrain est basée, la non remise en question de cette ordre établi ressort. En effet ce centre de recherche à vocation transdisciplinaire a d'abord été pensé comme un « Centre pour les Sciences pour les Politiques, la Diplomatie et la Société » et fondé sous l'impulsion de Peter Gluckman, reconnu internationalement pour ces contributions dans le monde de la science et des relations entre le monde académique et le politique. En Nouvelle Zélande, il est d'autant plus connu pour sa position en tant que *Chief Science Advisor* auprès des premier·e·s ministres de 2008 à 2019. Aujourd'hui directeur de Koi Tū, c'est principalement sa vision du centre qui façonne les directions que ses activités prennent. Au cours d'une présentation du centre, j'ai pu apprendre que c'est sur sa demande spécifique que le centre soit rattaché à l'Université.³³ Ainsi, à ce stade, car ce centre comme l'ensemble des visions entendant promouvoir une forme de transdisciplinarité au sein de l'Université d'Auckland sont récentes de quelques années seulement, il n'existerait pas de volonté de participer à la mutation directe de l'université.

Figure 1 : Capture d'écran du site web de Koi Tū

Les caractéristiques démographiques de Aotearoa Nouvelle Zélande font aussi de ce centre le seul de son genre. Ces différents dynamiques de pouvoirs ne permettent donc pas aux différentes autres initiatives de voir le jour. Le fonctionnement pyramidal du centre et la lenteur des appareils institutionnels tel que l'université renforce une léthargie maintenant un ordre établi.

Au-delà de l'importance de l'université comme point d'origine de la création des savoirs, les différentes dynamiques de construction de connaissances et de compétences mènent à revenir à l'université comme structure la plus à même de prendre en charge l'apport de savoirs scientifiques pour des projets intrinsèquement liés à la société plus largement du fait même de

³² De son vrai nom [Koi Tū : the Centre for Informed Futures](#) - Koi Tū : le Centre pour des Futurs Informés.

³³ Cette décision peut avoir plusieurs origines : de la formation scientifique de Peter Gluckman, à sa position de professeur émérite encore aujourd'hui à l'Université d'Auckland, son rôle dans la fondation d'autres structures interne à l'université ou son implication plus générale dans le monde académique international son autant de raisons potentielles qui ont pu forger sa volonté de se rattacher à cette institution et ce qu'elle représente.

sa position historique hégémonique. Ainsi, une émancipation du monde académique est particulièrement difficile, et pas forcément désirable ni recherchée du fait même de la structure qui s'est créée autour et au sein de l'université. L'ouverture vers une approche transdisciplinaire, tournée vers l'action nécessite en effet une vision décentrée de la vision disciplinaire classique de la structure académique. Or c'est bien l'existence de l'université comme un système à part entière qui fait de ces processus et traditions ses éléments fonctionnels, donc à protéger et explique partiellement une lente transition effective vers un nouveau mode de production. (Durkheim, 1969 ; Stichweh, 1991 dans, Lenoir & Hasni, 2016)

b – Construction des savoirs avec la société civile : un manque d'approche systémique

Bien que l'université soit au centre de nombreuses dynamiques multi-acteurs·rices à l'origine de la création des savoirs du fait de sa position privilégiée (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000), les différents cas d'études sur lesquels nous avons pu nous arrêter pour cette enquête révèlent cependant d'autres processus en œuvre. En effet notre terrain nous a permis de nous investir auprès d'autres types d'acteurs·rices. Bien que le politique et l'industrie puissent être ceux représenté·e·s le plus dans la littérature à travers notamment le concept de Triple Hélice (Leydesdorff & Etzkowitz, 1996), à l'image de l'évolution des types d'hélice proposées par la suite (Carayannis & Campbell, 2009, 2010 ; Etzkowitz & Leydesdorff, 2000), une plus grande diversité d'acteurs·rices prend part à la construction des savoirs. C'est de cette manière que la diversité du terrain que nous pouvons introduire est représentée à travers les actions citoyennes, associatives, mais aussi hybrides, entre deux éléments définis initialement par Etzkowitz & Leydesdorff (2000). Nous nous proposons alors ici de revenir sur quelques-uns de ces cas afin de refaire ressortir des points essentiels à la compréhension de certaines de ces dynamiques tant du point de vue la transdisciplinarité que de la prise en compte systémique des enjeux écologiques.

b.1 - Un manque de transdisciplinarité structurelle : entre partialité de l'approche et approche non intentionnelle

Sur les questions pratiques des rapports aux savoirs des différentes parties prenantes, la question de la transdisciplinarité et la manière dont cette approche est effectivement mise en place varie selon les modèles de chacune. Ces différentes pratiques, qu'elles révèlent une forme de partialité dans les processus de construction des savoirs ou une forme de non-intentionnalité sont représentées de différentes manières.

b.1.1 - Une approche transdisciplinaire partielle

Sur les différents piliers centraux qui peuvent constituer une approche transdisciplinaire que nous avons relevés plus haut, il nous semble qu’au sein des différents cas d’études que nous avons pu observer une forme de transdisciplinarité apparaît quasiment constamment³⁴ mais reste cependant partielle. En ce sens ce n’est pas seulement l’absence de représentation de l’ensemble des caractéristiques d’une définition très large de la transdisciplinarité qui questionne mais les dynamiques qui mènent aux différentes situations, permettant alors d’interroger son effectivité telle qu’elle est pratiquée.

Un ancrage dans les pratiques traditionnelles

Dans le cadre de notre enquête, il convient de mettre en évidence la diversité des ambiances et des positions que nous avons pu observer parmi les différents acteurs·rices impliqué·e·s. Plus particulièrement, nous souhaitons revenir brièvement sur trois événements majeurs auxquels nous avons assisté, qui ont mis en lumière un ancrage dans des cercles distincts et des identités variées.

L’un de ces événements est le Printemps de l’interdisciplinarité 2022. Cet événement se déroulait dans un cadre sobre, au sein d’un amphithéâtre du campus Jussieu de Sorbonne Université. Les conférences se déroulaient dans une atmosphère relativement simple à l’image d’un colloque universitaire de petite envergure. Une communication, un accompagnement et un cadre minimaliste laissaient principalement l’espace aux interventions et à un programme dense. La restauration, outre les pauses entre les présentations s’est fait de manière conviviale et décontractée sur la dalle du campus en extérieur. Cette dynamique particulière s’est retrouvée dans la diversité des participant·e·s et intervenant·e·s. Du fait même d’une condition d’appartenance monde académique pour assister à l’événement, cette diversité s’est vue confinée à l’intérieur de la sphère universitaire.

³⁴ Comme nous avons pu l’évoquer dans la partie méthodologie en introduction, les initiatives étudiées ont été sélectionnées vis-à-vis de leur engagement apparent dans une forme d’ouverture de la sphère scientifique sur la société.

Figure 3 : Bannière des Printemps de l'interdisciplinarité 2022

Figure 2 : Logo du Forum Biodiversité et Economie

En contraste, le Forum Biodiversité et Economie - FBE se tenait à la prestigieuse Cité des Sciences et de l'Industrie. Les participants à cet événement suivaient des codes vestimentaires plus formels, tels que le port de costumes, et l'organisation était marquée par une forte communication, un dispositif d'accueil important dans un complexe luxueux entièrement adaptés à la réception de ce genre d'événements et pouvant accueillir plusieurs centaines de personnes. Un service de restauration plus sophistiqué ainsi que des interventions courtes et rythmées permettaient de se rencontrer et créer du réseau au cours des pauses. A l'image de conférences centrées sur le *networking*, la représentation sociale des gens présents relevait du monde entrepreneurial. De cette manière en tant qu'enquêteur et malgré l'ouverture au grand public, il m'a alors été assez facile de me trouver « pas à ma place » vis-à-vis de l'apparente sélection sociale faite par l'organisation même de la conférence. En ce sens, le FBE se présente comme « un lieu de rassemblement et de mobilisation des acteurs économiques », cette sélection se fait donc volontairement. En revanche, la diversité des acteurs·rices représenté·e·s n'est pas importante avec une apparition de ce phénomène assez claire auprès des partenaires associatifs qui à l'image de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature – UICN ou la Ligue pour la Protection des Oiseaux – LPO représentent des organisations largement ancrées dans des cercles de pouvoirs.

Par ailleurs, le Forum *Climate Action Conference* – CAC présentait une ambiance bien distincte. Au sein de l'université d'Auckland, la majeure partie des événements se trouvait dans les bâtiments de l'école de commerce. Un grand nombre de salles et d'espaces à disposition adapté·e·s aux besoins des grandes conférences, des ateliers, des temps de repos et de restauration où d'échanges plus informels. Nous avons remarqué la présence d'un grand nombre de bénévoles et une prise en charge des participant·e·s importante. Des espaces de « base arrière » dédiés à la prise en charge psychologique des personnes en besoin était dédiés. Des ateliers favorisant la participation collective et des initiatives telles que des repas adaptés aux régimes alimentaires spécifiques à savoir sans gluten, végétariens et végétaliens était aussi présents. En ce sens, la volonté d'innovation non seulement pédagogique

(retrouvée aussi au sein du FBE) mais aussi organisationnelle et portée sur le soin (*care*) permet de distinguer clairement les différents milieux d'exercice dans chacune des initiatives.

Ces différents aspects montrent un ancrage fort dans des pratiques différentes organisationnelles mais de rapports aux interlocuteurs·rices et donc à l'entrée en relation des différentes parties prenantes au sein des processus de construction des savoirs. La manière dont les différent·e·s acteurs·rices investissent l'espace structuré au sein desquels iels participent effectivement à un système de production de connaissances et compétences conditionne de ce fait la nature même des interrelations qu'ils auront aux autres et donc aux savoirs effectivement collectivement construits.

Il est essentiel de souligner que chaque événement possède sa propre identité et ses propres codes. Cette variété d'ambiances et de positions reflète les différentes structures et relations sociales qui prévalent dans ces contextes spécifiques. Dans les paragraphes suivants, nous accordons une attention particulière à ces éléments pour mieux comprendre les dynamiques sociales et les interactions qui se déploient au sein de telles initiatives.

Des initiatives principalement non structurelles mais personnelles

Les différents cas d'études de cette enquête sont délibérément divers et leur approche à la construction des savoirs l'est aussi. Aussi, nous remarquons les différences tant dans le rapport à cette dernière que dans l'approche transdisciplinaire elle-même. En ce sens nous nous ancrons dans le paysage pluriel qui la définit. (Pohl, s. d.)

De cela résulte qu'en fonction des différents milieux dans son issues les parties prenantes observées sur le terrain plusieurs points font ressortir l'absence de prise en compte totale des différentes caractéristiques de la transdisciplinarité ou plus largement du lien science-société. Au-delà de reconnaître la pluralité des approches transdisciplinaires propre à chaque acteur·rice, il revient ici de relever que la pratique de la transdisciplinarité se fait principalement au travers d'initiatives personnelles. Ce qui renforce cette caractéristique de pluralité certes, mais met principalement en avant le faible rôle des structures dans la mise en place proactive d'approches transdisciplinaires. Dans le cas par exemple du Commissionnaire Parlementaire pour l'Environnement une forme de centralisation très importante autour de la personne du commissionnaire oriente fortement les travaux menés par son équipe en général. Ainsi, l'approche observée pour l'écriture d'un rapport par le commissionnaire relève fortement du sujet d'intérêt ainsi que des pratiques d'une personne, et non à l'initiative d'une feuille de route définit de manière à répondre spécifiquement à des enjeux intersectionnels. Le

mode opératoire du commissionnaire et de son équipe relève de plus de dynamiques propres aux relations qu'ils opèrent avec les différentes parties prenantes avec lesquels ils sont en relations. Ainsi, c'est à la suite d'une demande du public ou du parlement par exemple qu'un rapport peut être produit. Cette porosité entre les différentes sphères s'inscrit dans une approche à proprement parler transdisciplinaire du fait de la trans-sectorialité des problèmes soulevés mais pas à proprement parler des savoirs que ceux-ci impliquent. C'est en effet sans vision propre à la construction des savoirs mais en réponse à une relation pratique que les travaux s'effectuent.

Le rôle de la centralité d'un acteur clé se retrouve dans différents cas d'études sur lesquels nous avons pu nous arrêter. Dans le cas du centre de recherche Koi Tū, sa fondation même relève de la dynamique très personnelle de Peter Gluckman. C'est ensuite principalement selon donc sa vision que les initiatives du centre se sont constituées. Cela a pour conséquences d'entraîner l'ensemble des traditions pratiques et théoriques tournant autour d'une personne. De manière générale, les initiatives relevant d'approches transdisciplinaires en lien avec le centre partent plus généralement d'initiatives personnelles propres aux différents individus impliqués dans le centre. A ce stade il est alors plus facile de considérer le centre comme un lieu permettant une reconnaissance des initiatives transdisciplinaires personnelles plutôt que comme un centre à proprement parler à l'initiative collective véritablement transdisciplinaire. Les deux processus distincts présentent une sorte de porosité mais témoignent avant tout d'un manque structurel d'orientation et d'organisation permettant un passage à l'échelle institutionnelle. (Shinn, 2002a)

Des initiatives circonstancielles, relevant d'un faible ancrage systémique

L'analyse que nous pouvons faire de cette approche met en évidence la volonté souvent peu observée chez les individus d'adopter une approche transdisciplinaire. Ainsi, c'est principalement l'importance accordée à la question écologique qui vient modifier les contours mêmes de la production des savoirs. Par conséquent, cette dynamique s'établit davantage par opportunité plutôt que par une volonté structurelle pérenne de s'engager dans ce type de création de connaissances.

Dans le contexte de Koi Tu, les universitaires témoignent d'un véritable engagement en faveur de la transdisciplinarité et de l'innovation démocratique. Le fait qu'il n'existe pas d'espace similaire en Nouvelle-Zélande renforce leur volonté de s'investir davantage. Il convient donc d'interroger l'écart entre la possibilité et la mise en place effective de ces pratiques. En effet, les acteurs·rices ici engagé·e·s dans cette construction des savoirs s'inscrivent dans des cadres

structurels établis. Dans un contexte similaire, la pratique du plaidoyer dans les milieux militants souligne la réelle nécessité d'établir un véritable rapport de force entre les différentes parties prenantes actuellement présentes dans les sphères de pouvoir. Il ne s'agit ici donc pas de pratiques inhérentes au système de production générale des connaissances et compétences.

On observe également une absence d'approche structurée. Dans un premier temps par le manque de pérennité des initiatives observées, comme le cas du *International Network for Government Science Advice - INGSA*³⁵, qui dépend notamment de philanthropes spécifiques. La très récente création de ce réseau ainsi que du centre Koi Tu, mais dans la même lignée le master d'études globales auquel j'ai participé (2eme promotion) et la CAC (1ere édition) permet de questionner la volonté réelle et proactive de développer des initiatives au centre des dynamiques entre science et société ou si elle s'inscrit de manière plus générale dans un champ de la réalité social impliquant des jeux de compétition ou d'entraînement par rapport à un contexte paradigmatique plus général. Dans ce contexte particulier, la pandémie a joué un rôle de perturbation important. Avant les différents confinements, une dynamique visant à inviter un certain nombre de participants non universitaires issus du plaidoyer, des groupes activistes et des avocats travaillant sur les questions environnementales était en cours. Cet exemple permet difficilement de rendre des dynamiques réelles et des motivations actuelles dans de telles initiatives du fait des perturbations toujours ressenties.

Dans le cadre stratégique de l'université d'Auckland dans lequel il est inscrit, s'engager avec les communautés Maories montre que l'aspect pluridisciplinaire relève principalement de circonstances particulières pour le centre de recherche Koi Tu. Les relations de pouvoir et les politiques sont principalement orientées vers l'engagement avec les anciens élèves, les donateurs et les entreprises, mais peu avec les réseaux militants et associatifs³⁶, qui sont également relativement peu denses en Aotearoa Nouvelle-Zélande. Une fois de plus, cette approche témoigne d'une faible réflexivité de la position même de l'université dans un paysage plus large. Il n'y a pas une pleine hétérogénéité (Gibbons et al., 1994), mais plutôt une inscription dans une tradition se rapprochant davantage du concept de la triple hélice (Leydesdorff & Etzkowitz, 1996) mettant en relation les sphères gouvernementale, académique et de l'expertise.

³⁵ Nous nous sommes intéressés à ce réseau du fait de sa proximité avec différents membres et initiatives de Koi Tu. Nous avons principalement recherché des informations accessibles au grand public sur son site internet et à travers les différents travaux et projets dans lesquels il est investi.

³⁶ Ici encore, l'engagement avec des partenaires de la société civile peut se faire, il est alors question d'interroger la positionnalité de ceux-ci vis-à-vis des systèmes de pouvoirs. Nous reviendrons sur cette dimension dans la suite du mémoire.

b.1.2 - Une faible réflexion de la question transdisciplinaire questionne l'intentionnalité des initiatives

Sans nous attarder davantage sur ce sujet, relevant d'une littérature distincte, de nombreuses initiatives transdisciplinaires observables en Nouvelle-Zélande sont liées à l'implication des *iwis* (*tribes/tribus* - communautés autochtones) dans les processus de réflexion, de concertation, de prise de décision et d'action. C'est le cas, par exemple, lors de la CAC où des membres des communautés autochtones de Nouvelle-Zélande et du Pacifique sont invité·e·s, sans pour autant aborder de manière précise les questions propres aux dynamiques coloniales et aux pratiques autochtones. De même, dans le cas du PCE, les dialogues se font avec les *iwis* plutôt qu'avec d'autres partenaires sociaux. Ces observations s'appliquent également au projet Water Care. Il s'agit donc d'une circonstance culturelle liée à l'histoire coloniale du pays, ajoutée à une volonté politique de reconnaissance de la double culture au niveau national gouvernemental, mais cela ne se traduit pas par une pratique enracinée dans les différentes habitudes des parties prenantes, témoignant ainsi d'une forme réelle de "communication inversée" (Gibbons et al., 1994). Le cas du PCE illustre de manière plus générale une approche circonstanciée transdisciplinaire, voire interdisciplinaire, mais sans réflexion approfondie sur cette approche en tant que telle. Il s'agit simplement d'une réponse à des besoins immédiats.

Même si, en effet, le plan stratégique de l'Université d'Auckland met en avant différents concepts propre aux pratiques à l'interface entre science et société en s'appuyant sur un modèle classique de la triple hélice qui ne prend pas en compte les nouveaux acteurs·rices telles que les organisations militantes, il existe également au sein de ces trois piliers différentes dynamiques internes, telles que la surreprésentation de certaines sciences ou l'hégémonie de certaines entreprises par rapport à d'autres (Shinn, 2002). La mise en avant alors de ces dynamiques d'implication de partenaires sociaux spécifiques en fonction d'initiatives personnelles ou circonstanciées, questionne la véritable intentionnalité derrière ces pratiques. Il peut en effet être question d'annonces politiques ou de tentatives d'intégration effective d'un politique d'ouverture du travail scientifique sur la société. En revanche il n'est pas question d'appropriation effective de la transdisciplinarité et de la remise en question des rapports de pouvoirs hiérarchiques qu'elle sous tends.

b.2 - Ecologie : des approches encore trop centrées sur le terrain et la discipline d'origine

A l'image du discours général sur la question écologique portant principalement sur le changement climatique, les différentes approches observées lors de notre enquête relèvent

d'un manque d'approche systémique de l'écologie. Plusieurs dynamiques ressortent. La première est liée à la sur-représentation d'un champ, comme ici par exemple d'une limite planétaire. Cette dynamique propre aux fonctionnements disciplinaires ou selon Lenoir et Hasni (2016) d'une forme d'« interdisciplinarité hégémonique » tend en effet à occulter l'ensemble des dimensions de l'enjeu et donc à renier une approche systémique. Une analyse des politiques publiques mises en place permet de le voir, avec un traitement bien plus important de la question climatique par rapport à l'ensemble des autres limites planétaires. C'est par exemple le cas dans beaucoup d'interventions que nous avons pu voir, dans les discours tenus. Le cas du nom même de la *Climate Action Conference*, qui s'inscrit dans un contexte plus large lié à la proposition d'une « Génération Climat ³⁷ » fait partie de cette dynamique du langage qui tend à occulter la question globale et complexe de ce que représente l'écologie.

Cette vision tunnel de la question écologique participe de manière générale à une apolitisation³⁸ du discours. Elle s'ancre dans une dynamique plus large qui, à l'échelle disciplinaire académique, se traduit par une sous-représentation de certains champs d'études, notamment les sciences sociales comme l'histoire, l'anthropologie ou les sciences politiques par rapport aux approches techniques. C'est donc une invisibilisation de choix de société qui se traduit dans l'explication de la situation écologique actuelle et qui ne permet pas de plus de prendre en compte la dimension sociétale des solutions à mettre en place. (Dubuisson-Quellier, 2022)

Cette approche particulière de la question écologique peut se lire à travers les processus de formation des élites. En effet, la tradition technocratique des formations fait jusqu'ici peu de lien interdisciplinaires (Dubuisson-Quellier, 2022), donc peu de communication entre les différents profils s'intéressants tous à la question écologique, et de même avec une faible ouverture sur la société d'après Dubuisson-Quellier, et donc une sous-représentation de certaines disciplines pertinentes à la prise en charge de la catastrophe, accentuant un manque de vision systémique. Parmi d'autres facteurs alors, l'organisation structurelle du travail scientifique autour de fonctionnements disciplinaires, participe à la prise en charge d'une vision écologique d'un point de vue très spécialisé. La coïncidence avec la question de l'interdisciplinarité et plus largement de la transdisciplinarité de cette question du

³⁷ Nous faisons ici référence au terme de « Génération Climat » sans qu'il y a aujourd'hui d'études permettant effectivement de rattacher ce terme à une réalité sociale. Nous utilisons donc ce terme dans l'optique même de dénoncer ce propos.

³⁸ Nous reviendrons spécifiquement sur cette dimension dans le deuxième chapitre du mémoire.

confinement de l'impératif écologique à un champ de réflexion ou un secteur d'activité se dévoile ici particulièrement à travers la prise en charge de questions spécialisées à l'image de l'hyperspécialisation disciplinaire qui constitue le paysage académique actuel. Les études de cas portant par exemple sur WaterCare et sur Kauri Rescue³⁹ en sont l'exemple. Il est en effet question, à travers les différentes initiatives de terrains étudiées qu'une réflexion globale sur la question écologique n'est pas abordée ou, lorsqu'elle l'est, n'est pas sujet d'une réflexion à proprement parler de la remise en question d'un ordre hégémonique des sujets traités. Ici il est plus question dans les approches plus globales sur le contexte de péril écologique abordé au sein de la CAC ou sur la question de la biodiversité dans le cadre du FBE, d'une recherche à l'intérieur de l'objet délimité sans, en marge remettre en question le mode opératoire même des actions menées.

Cette partie nous a permis de revenir sur le cloisonnement apparent qui caractérise la construction des savoirs au sein de la société au travers différents secteurs d'activités mais aussi au sein même d'initiatives et d'approches à travers des pratiques sectorielles. Le poids des traditions intellectuelles et de leur ancrage structurel ne permet pas, à propos de l'étude de l'objet complexe écologique, la réflexivité nécessaire à sa prise en charge de manière décentrée vis-à-vis de l'hégémonie universitaire malgré un impératif révélé à travers une réelle volonté et un contexte propice. Il est alors question vis-à-vis de notre questionnement premier non pas de décrire un fonctionnement particulier du travail scientifique ou d'en dénoncer une pratique spécifique mais de rendre compte des dynamiques qui façonnent, ou pas, l'émergence et l'implémentation de nouvelles manières de faire de la recherche. En ce sens, plus que donner raison à un modèle ou un autre il s'agit de rendre compte de l'existence de ces processus et de l'invitation qu'ils donnent à prendre part à la construction de nouveaux imaginaires non pas figés mais à construire en toute conscience des enjeux présents. Dans la partie suivante, nous nous focaliserons plus spécifiquement sur les effets de l'utilisation langagière au sein des structures et des dynamiques qu'elle sous-tend vis-à-vis de la construction des savoirs.

B - L'adoption d'un langage propre aux dynamiques science-société entre communication institutionnelle et volonté réelle

Les dynamiques observées lors de ce terrain d'enquête montrent donc une appropriation complète par les différentes instances et les parties prenantes observées du langage de la

³⁹ Nous reviendrons en détail sur cette partie du terrain à la fin de ce chapitre.

transdisciplinarité, de la recherche-action, de la prise en compte systémique des enjeux écologiques, de la mise en place de projets démocratiques sans avoir recours de manière homogène à l'ensemble de la complexité de ces enjeux et de leurs interrelations. Nous verrons dans cette partie que cette disparité s'illustre par un inégal ancrage théorique et donc à une forte diversité des pratiques. Ce faible ancrage théorique contraste avec une véritable volonté d'application de concepts extérieurs à des structures qui ne le permettent pas.

a - Un langage institutionnel : entre marketing et communication

Une analyse des différents documents de présentations, brochures, présentations des événements et organismes étudiés permet de relever la présence constantes des concepts liés à l'écologie, à la construction de futures souhaitables selon des pratiques démocratiques et d'inclusions. A différents degrés, les cas sur lesquels nous nous sommes arrêtés s'intéressent à un ou plusieurs de ces enjeux. De cette manière les différents concepts se retrouvent dans une certaine logique. Cependant, le langage à proprement parlé ici au sein de différentes organisations n'est pas le même lorsqu'il convient de présenter, introduire l'événement, tout comme son utilisation au cours même de l'événement. De cette manière nous avons pu voir dans la présentation de la *Climate Action Conference* – CAC les concepts d'empouvoirement, de luttes, de radicalité ressortir. D'un autre côté, le langage utilisé par exemple au Printemps de l'Interdisciplinarité ou bien au Forum Biodiversité et Economie - FBE porte davantage sur une vision consensuelle ne remettant pas en cause un ordre établi mais agissant plus comme un medium de communication.

L'objectif du FBE est de **mobiliser les acteurs économiques**, notamment les entreprises, afin **qu'ils s'engagent en faveur de la biodiversité** et qu'ils la prennent en compte dans le développement de leurs activités. Pour cela il s'agit de :

- **Rassembler** les acteurs économiques qui agissent déjà en faveur de la biodiversité afin de renforcer leur capacité d'action.
- Faire **monter en compétences** les acteurs économiques sur leur engagement en faveur de la biodiversité et sa prise en compte dans le développement de leurs activités (leviers d'actions et d'engagement, mise à disposition de connaissances, initiatives et dispositifs existants).
- Créer des **espaces d'échange** pour mettre en relation les acteurs (réseau vertueux, BtoB, etc.).
- Susciter l'engagement des acteurs économiques dans le programme [Entreprises engagées pour la nature](#).

FORUM
BIODIVERSITÉ
& ÉCONOMIE

Forum Biodiversité et Economie

Ce Forum est aussi l'occasion de disposer d'un moment fort en termes d'annonces, notamment politiques, et de visibilité des différentes initiatives.

Figure 4 : Capture d'écran de la page de présentation web du Forum Biodiversité et Economie

Au-delà d'un langage très technique qu'il est possible d'identifier au sein des différents ateliers et prises de paroles du FBE, il est possible à travers les différentes présentations de l'événement de faire ressortir une utilisation du langage très politique et mesurée qui invite à l'inclusion des différentes parties prenantes dans un processus d'engagement commun et

occulte de cette manière la conflictualité qui existe derrière la destruction systémique du vivant. La consultation des « Entreprises engagées pour la nature » permet de faire ressortir par exemple au sein de ce réseau international⁴⁰ portée en France par l'association Entreprises pour l'Environnement (EpE), que des groupes TotalEnergies, ADP, LVMH, BNP, Vinci, LafargeHolcim et d'autres, parmi les plus polluants et les plus controversées ces dernières années en raison de leur participation accrue dans la catastrophe écologique. Cette prise en compte donc de la biodiversité « au sein de leurs activités » illustre la manière dont cette devanture ne remet pas en question l'ordre établi au sein duquel ces groupes s'inscrivent, ne les invitant pas à effectuer un changement de système nécessaire. La visibilité que donne donc cet événement et ces initiatives de manière plus large s'inscrit tant dans une opération marketing voire d'écoblanchiment. (*greenwashing*)

Au sein même d'un événement comme la CAC, en fonction des différents panels, le langage change. Le but étant toujours le même mais les méthodes sont différentes, témoignant de l'importance de la positionnalité des différents acteurs·rices et par la même d'une dynamique parfois donc communicationnelle plutôt que formellement ancrée dans un but pratique. De plus l'ancrage de cet événement comme nous l'avons vu dans une forme conjoncturelle, issue d'initiative personnelle non systémique permet de questionner ce genre de fonctionnement lorsque couplé à l'analyse ici présente à une forme d'appartenance à une écologie dominante, du fait de la possibilité d'accès à de tels cercles spécialisés.

b - Une véritable volonté mais une fragilité structurelle ne permettant pas un ancrage théorique solide et menant à une forte diversité des pratiques

L'approche transdisciplinaire récente théoriquement est d'autant plus nouvelle sur le terrain. En effet, comme nous l'ont rappelé les différent·e·s actrices·eurs que nous avons rencontré·e·s, tant dans des contextes moins académiques, tels que lors de la CAC, que lors de divers entretiens menés au sein du monde universitaire, l'émergence d'initiatives favorisant le dépassement des savoirs disciplinaires ne remonte qu'à quelques années, au maximum.

Cependant, dans le cas de l'université et du centre Koi Tu, il n'y a pas encore d'actions concrètes visant à réformer le fonctionnement même de l'université. Du moins, pas à ce stade. Il existe une volonté de changement, mais ces initiatives sont encore très récentes. Bien qu'il y ait une volonté de s'ancrer de manière plus officielle, notamment à travers le développement

⁴⁰ Cette initiative est partie prenante d'une plus large appelée *act4nature international*.

de cours sur les études globales et les enjeux écologiques transversaux, des réflexions sont également en cours concernant la fusion de plusieurs centres en une entité transfacultaire.⁴¹

L'immersion au sein de l'université d'Auckland a permis de faire ressortir les interconnexions qui existent entre ces différentes initiatives et plus particulièrement à la coïncidence des approches transdisciplinaires et écologiques. Ces interconnexions ont permis de faire ressortir la mesure dans laquelle le secteur d'activité, quoique pluriel, constitutif de notre terrain est restreint et permet d'observer une certaine homogénéité de ses acteurs·rices. Nous avons déjà pu évoquer les liens existants entre le master d'études globales que j'ai pu suivre et Koi Tu, dont certain·e·s enseignant·e·s chercheurs·euses font partie de manière commune et dont les initiatives se recoupent à travers des approches similaires. J'ai pu observer sur le terrain le rapprochement de différentes sphères d'actions avec la centralité de quelques personnes engagées dans divers cercles, montrant la faible échelle à laquelle ces questions mobilisent. De cette manière, j'ai pu échanger au cours de la CAC avec Katja Phutaraksa Neef, co-coordinatrice de l'événement que j'avais déjà rencontrée dans le cadre de mes études au sein du master d'études globales pour une exposition sur *Banaba*, une île sujet d'un scandale écologique et colonial. De même, au cours de la table ronde donnant la voie à des activistes internationaux sur les questions écologiques, nombres d'entre eux se connaissaient à travers leurs engagements au sein des grandes initiatives internationales à l'image des COP⁴² ou du réseau C40⁴³. De cette manière quatre d'entre eux s'étaient rendu à la COP26 à Glasgow où j'avais aussi pu me rendre. Une recherche sur leur profil LinkedIn m'a permis de voir que si nous ne nous étions pas déjà rencontré·e·s pour échanger à cette occasion, nous avons alors plusieurs relations en communs.

Ces différentes dynamiques s'expliquent au-delà de l'hyperspécialisation du domaine, par sa très récente mise à l'échelle à travers une appropriation sociétale plus large. La diversité des initiatives illustrées permet de décrire une véritable volonté d'engagement qui reste confinée à des cercles privilégiés ayant accès à une base théorique autorisant une effective mise en pratique trop faible car partiellement ancrée systémiquement.

⁴¹ D'autres centres transdisciplinaires au sein de l'université d'Auckland collaborent d'ores et déjà ensemble. Chacun a son approche respective à l'impératif écologique. C'est le cas par exemple de Ngā Ara Whetū – Centre for Climate, Biodiversity and Society.

⁴² Conférences des Parties, les plus connues étant celle pour le climat, à l'image de la COP21.

⁴³ C40 Cities est un réseau international de métropoles et leur maire cherchant à porter le flambeau d'un engagement pour l'écologie à l'échelle de la ville.

Ainsi, seule une profonde réévaluation des différents systèmes de production permettra la mise en œuvre de ces processus, en tenant compte de la complexité, des temporalités appropriées et des dimensions nécessaires pour aborder des enjeux tels que la destruction systémique du vivant afin de ne pas reposer seulement sur des pratiques centrées autour d'individus porteurs d'une lutte de société.

Dans cette partie, nous avons pu voir comment l'utilisation du langage et d'un ancrage théorique incertain inhérent à l'émergence récente des problèmes complexes, permet la continuité des activités au sein d'un système traditionnel sans remettre en question l'ordre structurel au sein duquel les savoirs sont construits. Il est possible de lire, à partir de ces résultats que l'existence même d'un débat, que nous avons pu reconnaître plus haut comme confirmant l'existence même de nouvelles pratiques, ne permet *in fine* pas de dépasser les cadres de pensées qu'il représente et donc participe à la léthargie des dynamiques essentielles à mettre en place. Les dynamiques ici observées s'inscrivent plus dans une démarche d'échanges depuis des milieux de pratiques respectifs face à la finalité d'un objet n'en faisant pas partie plutôt que dans une démarche de recherche commune visant à co-construire un objet effectif face à l'impératif écologique. Dans la partie suivante nous nous arrêterons spécifiquement sur deux cas d'études qui permettent de faire ressortir la disparité existante entre pratiques et réflexivité dans la mise en action de la transdisciplinarité sur le terrain.

C - L'application de la post normalité : un paradigme d'action face à un besoin de réflexion ontologique

Suite aux premières réflexions que nous avons pu porter largement sur le cadre d'action entourant les initiatives s'intéressant à la construction des savoirs écologiques à la frontière de différentes sphères d'activité sociétale. Nous nous proposons ici de revenir sur l'effective mise en action sur le terrain de celle-ci afin de faire ressortir les dynamiques qui les caractérisent, entre réponse réactive à l'impératif écologique et faible projection réflexive sur le terme long de la pensée du vivant.

Les deux cas d'études sur lesquels nous nous proposons de revenir ici s'inscrivent spécifiquement dans des dynamiques propres aux études globales et aux humanités nouvelles étant donné leur ancrage au sein des thématiques larges de démocratie et d'écologie. Les deux formes d'actions participent à la création non pas seulement de savoirs mais sont ancrés dans des communautés et participent de ce fait à la constitution d'identités citoyennes écologiques. (Dryzek et al., 2011 ; Willis, 2020)

Le premier projet qui nous intéresse est l'expérience de démocratie délibérative qui s'est tenue à Auckland en août et septembre 2022. Cette expérience visant à mettre en place une assemblée citoyenne pour décider collectivement des usages futurs de l'eau au sein de la région a réuni l'université d'Auckland à travers le *Centre for Informed Futures* Koi Tu, le conseil d'Auckland à travers l'organisation *Watercare* en charge de la distribution de l'eau et de l'assainissement de la région ainsi que des citoyens·nes volontaires tiré·e·s au sort. Le processus de sélection des participant·e·s à l'expérience s'est fait à l'image des assemblées citoyennes classiques en permettant la représentation fidèle de la diversité d'âge, de conditions sociales et d'ethnicité de l'échantillon. Les participant·e·s se sont retrouvé·e·s pour quatre sessions d'échanges avec différents expert·e·s et parties prenantes dans la gestion de l'eau ainsi que pour trois sessions en lignes. Le but de l'expérience était de décider collectivement des futures sources d'approvisionnement en eau de l'agglomération d'Auckland vis-à-vis des problèmes déjà récurrents et dont les prédictions montrent qu'ils s'aggraveront. L'assemblée a convenu d'un rapport et l'a soumis au bureau de *Watercare* qui l'a accepté dans son intégralité. Trois mesures principales sont à retenir. La première est l'utilisation des eaux recyclées comme approvisionnement. La seconde est la désalinisation. La troisième est l'efficacité et l'éducation aux usages de l'eau.

Figure 5 : Logo de Watercare

Le second projet qui nous intéresse, « *Community Control of Kauri Dieback: Tiaki Kauri* » ou « *Kauri rescue* » porte sur la maladie appelée Kauri Dieback qui touche ces arbres (les Kauris) emblématiques de Aotearoa Nouvelle-Zélande et spécifiquement de la région d'Auckland. *Kauri Rescue* est une initiative qui vise à pousser à l'engagement du public dans la création de nouveaux outils de sciences participatives dans le but de limiter les dégâts de la maladie.

Différents projets similaires à travers Aotearoa Nouvelle Zélande peuvent voir le jour en réponse à des thématiques globales liées aux enjeux écologiques. Ces initiatives souvent menées par des communautés locales s'entourent alors de différents partenaires pertinents à la réussite de la démarche. Dans ce cas-ci, différents expert·e·s, scientifiques (dont certain·e·s de l'Université d'Auckland), sont associé·e·s au projet. Des institutions régionales et nationales

sont impliquées notamment sur la partie des financements. Le projet, à la fois d'intérêt général pour les propriétaires des arbres et pour la communauté en général est aussi un terrain de recherche collaborative. En effet, l'équipe invite les personnes intéressées à souscrire au programme afin d'affiner les outils développés.

Figure 6: Logo de Kauri Rescue

Dans le cadre précis de notre recherche, plusieurs points d'intérêts sont à noter. Dans un premier temps bien qu'une forme de transdisciplinarité soit en effet représentée dans les deux projets. Il convient de souligner la très faible participation citoyenne au projet *Watercare*. Sur 12000 invitations à participer, c'est finalement entre 36 et 40 citoyens·nnes qui ont effectivement pu prendre part au processus. La thématique abordée au cours de cette convention citoyenne étant relativement restreinte, elle peut en effet permettre à un faible nombre de personnes de travailler sur un laps de temps si court. Cependant elle permet de remettre en question le processus de participation même. En effet, c'est sur la base du volontariat que les participant·e·s ont été sélectionné·e·s. Ce processus pose donc la question d'un passage à l'échelle potentiel de ce genre de démarche. Il convient, lorsqu'un enjeu concerne une partie majeure de la population d'inclure l'ensemble des concerné·e·s. Ainsi, la seule participation de volontaires sur les weekends montre les limites d'une telle approche. D'autre part l'engouement pour les deux projets semble se traduire à travers les opinions exprimées des participants⁴⁴ ainsi que pour le renouvellement du programme *Kauri Rescue* depuis 2018⁴⁵ par différents fonds gouvernementaux et sa mutation en une entité visant à s'ancrer de manière plus pérenne sur le territoire.

⁴⁴ Disponibles sur le site de Watercare.

⁴⁵ Le programme initialement financé sur deux ans de 2016 à 2018 s'est vu être prolongé pour plusieurs années.

Ces modes opératoires, dont les universitaires peuvent s'emparer pour devenir parties prenantes sans en être le pilier central de fonctionnement sont particulièrement rattachés aux enjeux globaux impliquant des systèmes complexes. En effet les multitudes d'interactions à la fois sociales mais aussi physiques entre les différentes parties prenantes de projets s'inscrivant dans des socio-écosystèmes s'inscrivent dans des pratiques liées spécifiquement aux thèmes abordés. Les « *sustainability sciences* » ont émergées de cette manière. (Kates et al., 2001) Les interactions particulièrement complexes qui peuvent de plus, comme c'est le cas dans les pays colonisés, (Parsons et al., s. d.) mêler d'autres dynamiques de pouvoirs relèvent alors particulièrement du champs des études globales, à l'intersection de différentes réalités locales et universelles, entre pratique et théorie. (Tschakert et al., 2023)

En revanche, ces projets qui répondent à un impératif du temps court, semblent peu adaptés à prendre en charge la dimension réflexive de projection sur le temps long visant à construire au-delà des connaissances et compétences ancrées dans le système présent. En effet, ces espaces de collaborations se distinguent par leur capacité à répondre à des enjeux contemporains et non comme des espaces de réflexions critiques visant à se projeter face aux enjeux à venir.

Cette partie nous a permis de revenir sur deux études de cas qui permettent de mettre en avant des fonctionnements transdisciplinaires sur des enjeux écologiques mettant en place des dynamiques de décentrement des parties prenantes scientifiques. Nous avons pu voir les limites de ce mode d'action dans sa capacité ici à prendre en charge sur le plus long terme sa capacité à apporter une réflexion paradigmatique nécessaire à voire au-delà de l'action essentielle du court terme. Dans un contexte plus large et en référence avec notre hypothèse première, il s'agit ici de l'ancrage des débats et donc des pratiques scientifiques dans une temporalité court-termiste du fait d'un ancrage spécialisé qui n'autorise pas la création d'un cadre de réflexion commun permettant de se projeter effectivement, bien que de manière critique, dans un autre paradigme d'action.

Conclusion

Ce chapitre nous a permis d'étudier à travers des études de cas, l'application de l'approche transdisciplinaire comme pilier d'un nouveau mode de construction des savoirs face à l'impératif écologique. Les barrières qui font donc face à ce nouveau paradigme sont d'un double ordre, celui de son application effective comme mode de réponse à un problème complexe, multi-acteurs·rices, transectoriel et en pleine émergence et celui de son application

dans le paradigme dessiné par la catastrophe écologique au sein d'un ordre établi, constitué de structures et fonctionnements traditionnels-elles. Les deux sont liés mais ils relèvent de dynamiques différentes.

Globalement nous avons pu revenir sur le poids des structures traditionnelles dans les initiatives de terrain. Notre enquête nous a permis d'identifier un contexte propice au développement de la coïncidence des initiatives transdisciplinaires et écologiques à travers des circonstances et des initiatives personnelles ne témoignant pas d'un fonctionnement systémique. Il est plus ici question de pratiques sectorielles et disciplinaires reposant sur leurs propres utilisations langagières et théories n'autorisant pas une prise en charge de la complexité de la destruction systémique du vivant à travers une réflexivité approfondie sur le paradigme actuel de construction des savoirs.

L'étude des différentes structures et de leur impact sur les différents processus de construction des savoirs montre la complexité des enjeux dont il faut rendre compte. En ce sens, c'est une éternelle transition (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000) dont rend compte les cas étudiés. En effet, l'importance du temps (Luhmann, 1995; Maturana & Varela, 1991) dans les modes de production des savoirs (Shinn, 2002a) s'illustre avec la spécificité des différents processus de recherche et d'action dans lesquels ils s'ancrent. Comme le montre Achermann (2014) une réflexion précise de modélisation d'un bon type de triple hélice (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000) doit inviter à souligner la pluralité des acteurs·rices et de leurs structures internes et de leurs interrelations.

La diversité des initiatives étudiées sur le terrain montre des projets à des degrés d'intégration différents de cette nouvelle production des savoirs adaptée aux enjeux tels que la catastrophe écologique. De cette manière les différentes observations et analyses faites ne sont pas applicables. L'ensemble des projets montrent des dynamiques et des freins à surmonter les difficultés auxquelles font face les acteurs·rices qui présentent une véritable volonté d'entrée dynamique propre à une recherche de solution mais se heurtent, face à une organisation structurelle, à une capacité d'actualisation des connaissances et compétences mobilisables. (Russell et al., 2008)

En ce sens, la difficulté ici auquel fait face l'implémentation d'une approche transdisciplinaire relève ici typiquement du contexte de recherche propre aux problèmes complexes. (Pohl et al., 2017) Les connaissances manquantes ici soulignées sont à la fois des connaissances cibles (target knowledge) et des connaissances transformatrices (transformation knowledge).

(ProClim, 1997) C'est bien par un manque d'orientation des processus de recherches de la structure et par la décorrélation des différentes approches à la question écologique qui ne permettent pas de relier les connaissances systémiques (systems knowledge) aux chemins à emprunter pour effectivement engager un changement vers une résolution du problème. (Pohl et al., 2017)

L'ensemble de ces points d'analyse permet de faire un premier constat simple qui révèle des dynamiques similaires à celles inhérentes au débat sur l'émergence d'une science post-normale. Si une des premières questions de cette enquête vis à savoir s'il faut dépasser ce débat pour s'ancrer dans une optique principalement orienté vers une recherche de solutions effective, ce premier chapitre permet de souligner le besoin de reconnaissance de cette démarche pour effectivement débloquent l'implémentation de dynamiques nouvelles et donc l'existence concrète de nouvelles pratiques certes construite de manières critiques mais ne s'inscrivant pas dans une spirale délétère ne permettant pas l'exploitation de la multitude d'initiatives proposées. (Shinn, 2002)

Cette analyse pousse alors notre questionnement sur la capacité à effectivement réformer un système dont l'emprise sur les pratiques de construction des savoirs sont si présents. C'est sur cet aspect ci que nous développerons notre enquête au sein du chapitre suivant. Il sera alors questions d'interroger les dynamiques interrelationnelles au sein des régimes de productions et de leurs effets sur la prise en charge effective de l'impératif écologique. En ce sens les travaux de Dubuisson-Quellier (2022), ainsi que les théories de Boltanski et Chiapello, informent sur des dynamiques similaires que nous essaierons de transposer à l'étude du travail scientifique.

II – Régimes de production, entre intégration écologique et réforme douce

Introduction

Nous avons pu focaliser la première partie de notre enquête sur les différentes initiatives visant, au sein d'un système établi, mettre en pratique la transdisciplinarité sous le prisme de l'étude de la destruction du vivant. Dans ce chapitre nous tenterons donc de revenir, à la lumière de notre analyse jusqu'ici, sur la capacité effective de traiter les questions écologiques au sein des régimes de productions actuels du savoir. Pour cela, nous nous arrêterons tout d'abord sur la capacité du travail scientifique à intégrer des nouveaux paramètres, à l'image de la catastrophe écologique actuelle. Il s'agit alors de comprendre les dynamiques menant effectivement aux pratiques et débats entourant l'implémentation de l'approche transdisciplinaire dans le traitement des enjeux de sociétés. Nous reviendrons ensuite sur l'intégration des enjeux écologiques au sein du système dominant aujourd'hui la construction des savoirs, inscrivant les dynamiques inhérentes à leur traitement non pas dans une recherche de radicalité pour répondre aux problèmes mais dans une réforme douce du système ne permettant pas une démocratisation des connaissances et compétences et de leur production. Nous nous arrêterons tout particulièrement sur le rôle de la dépolitisation des questions propres à la construction des savoirs dans le cadre de la catastrophe écologique et de l'émergence d'un nouveau paradigme adaptés à la réalité nouvelle que cette dernière impose.

L'organisation des modes de construction des savoirs s'apparente fortement au paysage structurel dans lequel s'inscrivent les différentes parties prenantes de cette même construction. Au-delà de ce point, et afin de comprendre les dynamiques plus larges dans lesquelles s'inscrit ici notre enquête, il convient à une échelle macroscopique de revenir dans une première partie sur les modes de production des savoirs.

A – La catastrophe écologique comme facteur transformatif des régimes de production au sein d'un même système

L'impact de la crise écologique sur les régimes de production de savoirs est un sujet d'une importance croissante. Dans les temps de crise, telle une guerre, les praticien·e·s disciplinaires dépassent souvent leurs références disciplinaires et s'engagent dans des entreprises plus vastes (Marcovich & Shinn, 2012). Cependant, une fois la crise passée, le régime disciplinaire retrouve généralement sa prédominance. Cette dynamique de sortie et de retour à la normale

est remise en question par les crises actuelles, qui semblent suggérer une possible transformation ou sortie de ce régime (Latour, 2004 ; Shinn, 2002b).

Dans le contexte des régimes de production de savoirs, la question de la finalité de la production de connaissance se pose. Le régime disciplinaire est principalement axé sur celle-ci (Marcovich & Shinn, 2012). Cependant, il est essentiel de se demander si la production de connaissances en soi est suffisante. Les crises écologiques actuelles mettent en évidence l'urgence de résoudre les problèmes environnementaux plutôt que de simplement accumuler des connaissances inutilisées. Cette remise en question souligne le besoin de nouvelles dynamiques dans les régimes de production de savoirs (Escobar, 2018 ; Hekman, 2008).

Il convient également de considérer la diversité des acteurs et actrices impliqués dans la production de savoirs. Les grandes institutions de pouvoir, telles que les universités, les industries et les gouvernements, sont souvent mises en avant dans les discussions sur la production de connaissances (Castells, 2009). Cependant, reconnaître l'existence de lieux de contre-pouvoir et d'actions sociales, qui contribuent également à la création de connaissances (Jasanoff & Kim, 2015) permet une réelle représentation complète des parties prenantes de l'activité sociétale. Stengers (2009), dans ces travaux, insiste particulièrement sur la nécessité d'inclusion d'acteurs marginaux et subversifs. Cette diversité des acteurs et des perspectives soulève des questions sur la vision transdisciplinaire au sein des institutions académiques et la nécessité d'une ouverture plus large sur le monde (Callon et al., 2009).

En réponse à ces enjeux, de nouvelles disciplines émergent, telles que les sciences humaines et les sciences de la gestion, qui adoptent une approche de "nouvelle disciplinarité". Elles se caractérisent par une plus grande communication, une flexibilité et une ouverture aux interactions avec d'autres domaines de savoir (Marcovich & Shinn, 2012). Cette approche vise à repenser les régimes de production de savoirs en les rendant moins défensifs et plus adaptés aux défis actuels (Bonneuil & Fressoz, 2013).

En conclusion, l'impact de la crise écologique sur les régimes de production de savoirs est indéniable : les crises actuelles remettent en question la prédominance du régime disciplinaire et appellent à une transformation vers de nouvelles dynamiques. De même la finalité de la connaissance est repensée en mettant l'accent sur la résolution des problèmes plutôt que sur l'accumulation de connaissances inutilisées. En revanche, il convient d'interroger si, suite à cette invitation et cette effective remise en question, une mise en action concrète de ces

dynamiques se passe. Dans la partie suivante, notre enquête nous permettra de mettre en avant les dynamiques conditionnant l'état de fait permettant au même système dominé par le travail scientifique d'intégrer en son sein les questions écologiques.

B - L'intégration des enjeux écologiques, une tradition technocratique des systèmes dominants assurant la délégation de la production des connaissances.

Dans la continuité des points soulevés précédemment concernant les limites observées quant à la prise en compte effective des dimensions écologiques et des nouvelles formes de production des savoirs, il est pertinent de s'interroger sur les dynamiques effectives qui conditionnent cet état de fait. En effet, bien que les différents cas d'étude examinés s'ancrent dans des dynamiques plurielles, propres à leurs stades de développement respectifs et à leur ancrage traditionnel, ils s'inscrivent néanmoins dans des dynamiques globales.

Un exemple éclairant est celui des Printemps de l'interdisciplinarité 2022, qui met en évidence son fort ancrage académique. Ce rassemblement de deux jours était exclusivement ouvert aux membres de l'enseignement supérieur, de la recherche et aux étudiant·e·s de niveau master. Il s'est tenu dans un amphithéâtre de Sorbonne Université à Jussieu et a suivi un programme conventionnel, offrant aux intervenant·e·s l'opportunité de présenter leur projet et de discuter des défis auxquels iels étaient confronté·e·s dans leur approche interdisciplinaire. Bien que cette rencontre soit en lien avec « l'Année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable » et qu'elle vise à aborder des enjeux contemporains, l'intégration de ces enjeux au sein du fonctionnement même de la recherche n'est remise en question que par l'invitation des différentes parties prenantes à échanger entre des champs « traditionnellement éloignés ». Cette approche, bien que tempérée, a montré ses limites à travers les questions et les présentations des différent·e·s intervenant·e·s. Par exemple, l'intervention de Sabrina Gaba et Elsa Berthet sur le « changement des pratiques agricoles dans le contexte de la transition agro-écologique » a souligné leurs difficultés liées à la prise en compte des dialogues non seulement au sein de l'université et entre les disciplines, mais également avec les acteur·rice·s du monde agricole. Il est donc nécessaire de décentrer les pratiques en dehors du cadre universitaire, au-delà de la simple question des pratiques entre disciplines, mais en incluant également des perspectives extérieures aux disciplines. Cette dynamique, bien qu'ayant permis aux participant·e·s de s'inspirer des différentes pratiques de leurs collègues et d'entrer en contact les un·e·s avec les autres, semble ne pas aller suffisamment loin compte tenu des enjeux actuels.

Cette dynamique d'intégration des questions liées à la destruction du vivant dans un système de production de connaissances sans remettre en question de manière plus radicale le fonctionnement de ce système pose plusieurs limites importantes. L'analyse effectuée par Boltanski et Chiapello (1999) sur la capacité du capitalisme à s'approprier les critiques auxquelles il fait face, et donc l'interrogation actuelle sur les potentialités d'un capitalisme vert qui ne remettrait pas en cause les racines de la catastrophe écologique, peut être transposée ici. L'intégration partielle de la question écologique dans un système caractérisé par son ancrage dans une société marquée par la destruction du vivant équivaut à l'incorporation d'un paramètre technoscientifique dans un mécanisme qui reste fondamentalement le même. Sophie Dubuisson-Quellier (2022) souligne justement la défaillance de ce mode opératoire technocratique qui ne remet pas en question les lacunes des connaissances et compétences en place. Bien que le fait de se nourrir des interactions multi-acteur·rice·s permette effectivement de faire évoluer les systèmes de production par l'opposition et la coopération (Dubuisson-Quellier & Guillou, 2022), conformément à la proposition pragmatique d'Habermas (1973) qui prône un modèle basé sur la pratique plutôt que sur une décision issue d'une position de savoir, cela ne permettrait que d'opérer une transition interne sans décentrer les régimes de production des savoirs des structures dominantes actuelles.

Il est donc primordial de remettre en question la pertinence actuelle de la double délégation des citoyen·ne·s face « à la science et à la représentation politique » (Callon et al., 2001, p. 312) lorsque l'intégration des questions écologiques et de la participation citoyenne est envisagée dans les mêmes lieux de pouvoir. Si l'on considère que l'ensemble des bénéficiaires de la création des savoirs devraient en être acteur·rice·s (Granjou, 2003), notre enquête souligne un changement non réalisé, en allant vers une coconstruction des savoirs fondés sur l'égalité des différents acteur·rice·s, sans inclure les acteur·rice·s « novellaux » de la nouvelle production de connaissances dans les centres de pouvoir traditionnels. Cette reconnaissance de légitimité ne remet pas en question la « connaissance savante » dans la mesure où elle accorde une légitimité équivalente aux constructions expertes et profanes (Barbier et al., 2013), mais remet plutôt en question l'hégémonie de cette connaissance par rapport aux autres formes de construction du savoir permises par la structure actuelle des systèmes de production, qui intègrent les autres dimensions.

Par ailleurs, il est intéressant d'établir un parallèle entre les modes de production disciplinaires et les différentes formes de production étudiées, telles que la sphère politique, la sphère militante citoyenne, la sphère académique et la sphère économique. Selon les projets étudiés,

il est possible d'identifier différentes parties prenantes inscrites dans des régimes de production spécifiques proposés par Marcovich et Shinn (2012). Si l'on considère le mode disciplinaire, où les disciplines peuvent être assimilées à des domaines, on peut observer une certaine ouverture et un décloisonnement malgré leur rôle structurel majeur. En revanche, certaines initiatives peuvent être perçues comme relevant d'une « nouvelle disciplinarité », avec un fort ancrage dans leur domaine d'origine mais une ouverture partielle vers les autres sphères, sans compétitivité excessive. Une approche basée sur des projets spécifiques est également adoptée. Le manque d'aspect systémique et pérenne dans ces pratiques reste cependant une limite majeure, car les projets s'inscrivent souvent dans des durées limitées et sont tributaires des financements disponibles. Cela soulève la question de la viabilité et de la durabilité de ces initiatives.

En conclusion, les différentes formes de production des savoirs étudiées présentent des dynamiques diverses en termes d'ouverture et de participation. Cependant, leur infusion dans les structures de pouvoir traditionnelles reste limitée et ne remet pas en question les fondements de ces structures en capacité de les intégrer au sein de leur propre écosystème. Une transformation (Wiek & Lang, 2016) plus radicale des régimes de production des savoirs est nécessaire pour intégrer de manière effective les enjeux écologiques et promouvoir une participation citoyenne équitable. Une démarche plus décentralisée, inclusive et pluridimensionnelle s'avère cruciale pour relever les défis contemporains et favoriser une co-construction des connaissances qui transcende les frontières disciplinaires et les rapports de pouvoir établis.

Le régime utilitaire peut être rapproché de la vision portée par des acteur·rice·s tels que la Climate Action Conference (CAC). Dans ce cas précis, à l'instar du régime utilitaire, la CAC ne fonctionne pas de manière autonome en termes de construction des connaissances. Elle fait appel à de nombreux acteur·rice·s issus d'autres domaines pour soutenir sa démarche et légitimer ses actions.

Ces paragraphes mettent en évidence la nécessité de repenser les modes de production des savoirs et de rééquilibrer leur répartition dans les différentes sphères de la société. Ils soulignent également l'importance de garantir l'objectivité et la réflexivité des nouveaux processus de production des connaissances. En ce sens, nous nous inscrivons ici au-delà des réflexions portant à savoir s'il faut s'inscrire dans des manières nouvelles de faire de la recherche. Il est déjà question de mettre en avant les limites de celles-ci non pas par rapport à d'autres propositions mais dans le contexte académique globale dans lequel elles s'inscrivent,

d'assurer qu'elles soient en capacité d'effectivement rendre compte de la théorie qu'elles présupposent. Le déséquilibre actuel entre les différents lieux de production des savoirs constitue un enjeu majeur à prendre en compte dans cette réflexion.

C - L'évitement du politique

Les différentes limites jusqu'ici observées au cours de notre enquête sur la pratique effective d'une forme de transdisciplinarité et plus largement sur l'inscription dans une forme de construction effectivement nouvelle de création des savoirs ainsi que sur la prise en compte des enjeux écologiques dans leurs aspects systémiques et complexes invitent à interroger la place de la question politique. Au-delà de regarder dans quelles mesures les différentes parties prenantes s'ancrent plus ou moins dans le paysage de la sphère politique, il convient d'interroger la présence d'un véritable « nouveau contrat » (S. O. Funtowicz & Ravetz, 1993) dans les débats d'idées.

L'intérêt de la recherche « sur » les conditions d'habitabilité de la planète et non « pour » l'habitabilité de la planète (Spangenberg, 2011) a cependant permis une dépolitisation de la question écologique (Comby, 2020) et donc l'interrogation de nos organisations sociales. (Lagroye, 2003) Sa remise au centre du débat public (Comby, 2015) invite alors à interroger la construction des savoirs dans ce contexte. (Kates et al., 2001)

Plusieurs exemples montrent en ce sens les tendances à éviter une forme d'appartenance au débat politique. Dans le cadre des missions menées par le Commissaire parlementaire pour l'environnement et son équipe (CPE), leurs travaux sont à de nombreuses reprises montrés comme étant indépendants à la fois sur le site d'accès au grand public mais aussi vis-à-vis de la positionnalité général du bureau vis-à-vis du regard porté sur leurs travaux.⁴⁶ Simon Upton, CPE actuel pour son second mandat est cependant un homme politique apparenté au *National Party*. Il est impliqué depuis très longtemps dans le paysage politique Néo-Zélandais en tant que *New Zealand Young Nationals*, il devient en 1981 le plus jeune membre du parlement Néo-Zélandais pour continuer sa carrière de parlementaire puis plus tard en tant que Ministre de la Santé puis ministre de l'Environnement. Au-delà de cette construction politique, bien que je n'aie pas eu accès au processus exact de nomination du CPE, celui-ci est nommé en interne au parlement par une équipe de parlementaire. Le fonctionnement de son bureau et des travaux que lui et son équipe soumettent sont de plus

⁴⁶ Propos recueillis au cours d'un échange en visioconférence au printemps 2023 avec un membre de l'équipe du CPE.

fortement centralisés autour de la personne même du CPE qui a un grand pouvoir décisionnel et définitif. Le rapport annuel de 2022 sur les activités du CPE⁴⁷ permet, au-delà de confirmer l’ancrage de ses travaux dans la sphère politique, fait ressortir tout particulièrement la centralité du commissionnaire et son approche très personnelle aux différents enjeux abordés et donc transmis par la suite au parlement. Cette relégation dans l’intime, ou du moins en dehors de l’ancrage dans un système aux lignes définies interroge la question de l’arbitrage de ces enjeux et plus largement de la remise en question de la « légitimité » de la question politique et donc la mise en évidence ici d’une « évaporation du politique » au sein même d’une institution d’ampleur nationale. (Eliasoph, 2010)

Figure 7 : Logo du Commissionnaire Parlementaire pour l'Environnement

Cet évitement dans des sphères pourtant fortement connectées à l’action politique, se retrouve aussi dans les activités du centre Koi Tu. La question ici du politique n’étant pas ici seulement portée à l’échelle personnel des différentes personnes y étant impliquées, elle semble avant tout perçue comme un obstacle, amenant à être considérée comme une « organisation partisane ». Les relations pourtant récurrentes du centre à travers différents projets invitent à une communication constante avec les différents pouvoirs publics et partis politiques. Cette position, car ce n’est finalement qu’une position, à travers le langage utilisé au cours des différents échanges que j’ai pu avoir, de reléguer assez rapidement l’ancrage des réflexions dans un paysage politique alors que l’activité même du centre est conditionnée par des dynamiques à proprement parler politique s’ancre plus généralement dans une forme de sectorisation du politique, ici à travers l’organisation du langage.

Stengers (2009, p. 128) parle alors il nous semble de :

« “détricotage du politique” au profit de gouvernances enracinées dans des intérêts privés, faisant intervenir divers protagonistes (l’Etat, la Science, l’Entreprise privée) tous trois retranchés derrière un positivisme de bon aloi, arc-bouté sur un impératif d’objectivité supposée des preuves. »

⁴⁷ (Upton, 2022), Disponible en ligne sur le site du CPE.

Cet extrait est d'autant plus parlant du fait des proximités conceptuelle et langagière avec les différentes propositions relatives à une nouvelle construction des savoirs.

Cet élément de cloisonnement de la question politique est ressorti lors de la *Climate Action Conference* (CAC). Trois tables rondes principales étalées sur le week-end ont porté séparément sur l'activisme, la place des communautés autochtones et la question politique. Les invités des différentes sphères, respectivement des activistes internationaux, des représentants de communautés autochtones et des personnalités politiques, n'étaient de cette manière pas invités à échanger en dehors de leur domaine. Ce n'est cependant pas sur la question à proprement parler technique de la politique comme objet d'organisation de la société ni comme science que nous devons nous arrêter mais sur l'échange d'idées en lien avec la question écologique et la remise en question de l'ordre établi dont le manque d'intersectionnalité en est un exemple. C'est en effet, au cours de la table ronde menée par les différents militants que des réflexions portant sur la remise en question des principes de l'organisation politique de nos sociétés ont eu lieu. Cette approche s'est retrouvée tout d'abord dans le titre de la table ronde intitulée « *Global Climate Disruptors* » avec une première question de la modération proposant aux invité·e·s de définir la disruption ; renforcée par la positionnalité des différents invités dont certains venaient de pays où le climat politique et social est d'avantage tendu qu'en Aotearoa Nouvelle-Zélande ou en France. Les discussions qui ont suivies ont été habitées d'un champs lexical imprégné d'une pensée « critique » et « radicale » : la relation aux « pouvoirs » et la nécessaire approche « systémique » aux enjeux « complexes » alliant différentes méthodes de « discussions », d'« oppositions » appelant à la fois à être « révolutionnaires » mais aussi à passer par l'« engagement » et le « vote », la « construction » collective et de « réseau » en reconnaissant les « privilèges » de certains, les effets « colonialistes », l'intérêt de la « pensée » et l'« inaccessibilité » des centres de pouvoirs.

Figure 8 : Capture d'écran du site de la Climate Action Conference

C'est tenu alors un débat d'idées ouvertement public invitant à sortir le combat dans la sphère citoyenne et non pas la cantonner au champ désigné de l'activisme personnel et militant mais bien à transformer la société par l'action à la fois sur les mentalités et les structures et par l'interrogation des relations entre les groupes et les classes. (Boltanski, 1981) La discussion en revanche portée par le panel politique s'est plus retrouvée cantonnée à l'expression des différents partis vis-à-vis de leurs idées propres en recentrant la question de la jeunesse. Face à un public principalement lycéen et étudiant, cette recherche de consensus ne participe finalement pas à la construction d'un débat d'idées.

L'évitement du politique dans le traitement de la crise écologique, en la considérant principalement comme un problème technico-scientifique plutôt que politique et sociétal, s'inscrit dans une tradition bien établie. (Dubuisson-Quellier, 2022) L'analyse du modèle de la triple hélice dont le parallèle peut être ici fait avec certains éléments constitutifs de notre enquête permet de mettre en évidence la continuité de cette dynamique technique et scientifique, ainsi que le cloisonnement et l'enfermement de la question politique. Dans cette perspective, il est essentiel de comprendre le parcours de Henry Etzkowitz, qui a joué un rôle central dans le développement de ce modèle. Le site de la conférence Triple Helix renvoie à l'imaginaire de l'entrepreneuriat, et Etzkowitz est présenté comme un penseur de "l'université entrepreneuriale". L'association Triple Helix s'inscrit également dans l'écosystème de la Silicon Valley. Il est important de souligner que le langage de l'innovation durable, du marché, des multinationales et du développement durable retrouvé dans cet environnement est abondant dans les discours technosolutionnistes et climatorassuristes. Ce sont spécialement ces approches qui participent à la non prises en compte politique de la catastrophe écologique avec une occultation de l'importance de transformations comportementales collectives de nos sociétés pour faire face à la destruction du vivant.

Conclusion

Ce chapitre de notre enquête nous a permis de voir la manière dont les différentes dynamiques inhérentes à l'activité sociétale peuvent impacter les régimes de production des connaissances et compétences et participer à la transformation des pratiques scientifiques. En revanche, l'analyse des modifications apportées en interne permet de souligner comment la construction des savoirs reste principalement, dans le cadre de la catastrophe écologique, confinée au monde académique et ne s'ouvre que peu au reste de la société civile. En effet, l'intégration des enjeux écologiques et la nécessité de renforcer un lien science-société, caractéristique nécessaire au traitement des enjeux complexes contemporains (Funtowicz et Ravetz, 1993), s'apparente ici à une réforme douce autorisant un *business as usual* plus qu'une considération du problème à sa racine. La perpétuation des pratiques au sein des lieux de pouvoirs traditionnels ne permet pas, au-delà de la faible légitimité accordée à des capacités déléguées, un investissement démocratique et citoyen dans des processus collectifs de construction des savoirs. En effet, la coïncidence des enjeux de pouvoirs internes au monde académique avec le traitement technique de la destruction systémique du vivant mène à une dépolitisation des enjeux.

Au-delà même de participer à une invisibilisation de la question politique de l'impératif écologique, c'est bien par la dimension politique des enjeux de pouvoirs qui structurent le débat sur la construction des savoirs que celui-ci autorise une certaine léthargie vis-à-vis de l'avancée de nouvelles propositions et donc au final la perpétuité d'un manquement à effectivement rentrer en action vis-à-vis des défis sociétaux. Par la dimension traditionnelle de la pratique scientifique qui se cantonne donc à exercer selon des codes de « mode 1 », celle-ci fait naître un débat qui permet de mettre en avant les dimensions que la science post-normale ou de « mode 2 » lui prête elle-même. Il nous semble donc qu'à ce stade, les intérêts du débats lancé à l'initiative de l'émergence de nouvelles propositions de pratiques scientifiques dans les années 90 à pu servir son rôle en assurant un débat critique essentiel à la construction d'objets assurant une qualité du travail. Cependant, les différentes observations menées jusqu'ici dans cette enquête nous laisse entrevoir certaines de ses limites vis-à-vis de l'immobilisme qu'il autorise notamment sur la fonction première que la construction des savoirs, en particulier face à l'impératif écologique.

A ce stade de notre enquête, les liens entre les nouveaux modes de production théorisés aux travers des travaux fondateurs (Silvio Funtowicz et Jerome R. Ravetz, 1993 ; Gibbons et al., 1994 ; Gibbons, 1999 ; Leydesdorff & Etzkowitz, 1996; Nowotny et al., 2001 ; Nowotny et

al. 2003) et la création de savoirs apparaissent bien distinctement en fonctions des différentes parties prenantes des dynamiques propres à chaque structure observée. Cependant, il s'agit principalement d'une écologisation des modes de production des connaissances et compétences à la fois structurellement et fonctionnellement mais pas d'un chargement de paradigme du travail scientifique et plus largement de la construction des savoirs remettant en cause un système établi.

Au-delà de la pratique du travail scientifique dans la construction des savoirs, nous tenterons dans le chapitre suivant d'interroger la capacité des régimes de production à proposer de nouvelles ontologies à travers la nature des connaissances et compétences même dont ils sont à l'origine. C'est à travers une analyse des pensées émergentes face aux changements ontologiques imposés par les bouleversements écologiques que nous nous décentrerons partiellement du terrain empirique jusque-là constitutif de ce mémoire afin de porter un regard plus philosophique permettant de prendre du recul vis-à-vis des limites présentées dans ces deux premiers chapitres.

III – Politique ontologique et construction démocratique d'un nouvel être à la Terre collectif

Introduction

Nous avons pu voir dans notre enquête jusqu'ici que la nouvelle production des savoirs qui tente de répondre à l'impératif écologique, bien qu'elle se situe dans le nouveau paradigme de la construction des sciences et face à l'avènement de la plus grande catastrophe de l'humanité qui à son tour redessine les approches paradigmatiques de nos sociétés face à leur fonctionnement ne permet cependant pas de créer une nouvelle ontologie globale du rapport à la Terre. La destruction systémique du vivant et la production de connaissances, bien qu'étroitement liées comme nous l'avons vu ne s'inscrivent pas systématiquement dans les mêmes dynamiques. L'inscription de ces deux pans de notre étude dans un système d'ordre établi implique des limites à leur développement et application. Nous proposons donc dans cette partie d'explorer des pistes de réflexion permettant de comprendre ces différentes dynamiques.

Car ici si nous nous sommes en effet effectivement intéressés au nouveau paradigme de production des savoirs et aux dynamiques qui l'animent, le but de ce travail de recherche est d'interroger son effectivité pour construire non pas un nouveau paradigme de construction des savoirs pour la production qui en ressort effectivement mais pour ce que les savoirs issus de ces processus permettent affectivement de construire. Dans cette partie nous interrogeront les différents aspects des propositions paradigmatiques actuelles sur l'état du monde, la manière dont les individus ne sont effectivement pas en lien à la construction des savoirs mais en lien au monde, au vivant, à la société.

La recherche de nouveaux paradigmes de sociétés, qu'ils impliquent une nouvelle ontologie du rapport au vivant, une nouvelle production des savoirs, une nouvelle manière de faire de la science, un renouveau politique, caractérise nombre de recherches intellectuelles. En nous appuyant sur des apports philosophiques qui ont permis de comprendre la création des savoirs dans des systèmes de pouvoir donnés ainsi que sur la philosophie des idées, nous tenterons de dégager les lignes directrices des dynamiques qui caractérisent nos observations jusqu'ici.

Nous nous arrêterons dans un premier temps sur l'exemple de la proposition Anthropocène et la manière dont il a pu s'inscrire dans le paysage académique des sciences humaines et sociales en France. Nous interrogerons ensuite les différentes dynamiques propres à

l'émergence de nouvelles ontologies dans un système paradigmatique de connaissance établi. Enfin nous tenterons d'extraire des différentes propositions ontologiques actuelles les lignes directrices d'une forme structurelle potentielle de savoirs situés.

A – Les limites de la pensée d'une nouvelle ontologie dans un champ social établi

Les propositions paradigmatiques se caractérisent par le fait même qu'elles s'inscrivent, aux prémices de leur construction dans un cadre dont elles ambitionnent extraire les processus dynamiques. Il convient en revanche de distinguer les différentes formes que peuvent prendre ces initiatives. Car s'il existe en effet des changements paradigmatiques et donc des propositions à concevoir le monde qui en émanent, ceux-ci ne résultent pas des mêmes processus de construction.

Nous nous proposons donc dans cette partie de nous arrêter sur une étude de cas. Suite à l'émergence du concept d'Anthropocène à travers les travaux de Paul J. Crutzen (2002), et sa diffusion au-delà des sciences de la Terre dans les sciences humaines et sociales et dans la société civile. Il a été vite considéré qu'au-delà d'une époque géologique, l'Anthropocène permettait de désigner, dans l'histoire de l'humanité, le paradigme expliquant la place de l'humain sur terre dans toute son ampleur. Nous interrogerons donc la construction même de cette proposition aux sein des sciences humaines et sociales françaises ainsi que les significations que cette construction implique dans la « politique ontologique ». Pour se faire nous nous appuierons sur certains travaux de la philosophie des idées et de philosophie critique et sur l'ouvrage collectif « Penser l'Anthropocène » dirigé par Catherine Larrère et Rémi Beau et tout particulièrement sur quelques chapitres spécifiquement pertinents dans le cadre de notre enquête.

a – « Penser l'Anthropocène », la construction d'un objet d'étude réflexif en réaction aux dynamiques politiques d'un champ social

Bien que l'ouvrage invite bel et bien à « penser » l'Anthropocène, celui se situe avant tout comme une réponse à la COP21 et plus précisément comme une restitution des discussions qui ont eu lieu au colloque « Comment penser l'Anthropocène ? » qui s'est déroulé le 5 et 6 novembre 2015, quelques semaines avant la conférence qui aboutira à l'Accord de Paris. Coordonnée par Philippe Descola et Catherine Larrère. En ce sens, cet ouvrage et ses auteur·e·s n'invitent pas à proposer un Anthropocène comme paradigme mais s'inscrivent dans le paysage scientifique, social et politique du moment et apportent une réponse à la situation d'intérêt qui existe globalement pour la question climatique et plus généralement

pour la question globale écologique sous le feu des projecteurs du fait de la conférence de l'ONU.

Figure 9 : Couverture de l'ouvrage "Penser l'Anthropocène"

Il est tout d'abord important de noter que cet ouvrage, et le colloque auquel il est affilié n'ont pas fait l'objet précis de création des savoirs sur la question de l'Anthropocène mais « entendait mettre en lumière l'engagement intellectuel de la communauté de la recherche » et « restituer » les échanges qui ont eu lieu sur le sujet. (Beau & Larrère, 2018a) Aussi les différentes communications qui constituent cette synthèse sont parfois des textes préalablement publiés dans des revues. C'est le cas par exemple des chapitres 1, 27 et 29 de l'ouvrage sur lesquels nous nous arrêterons spécifiquement par la suite.

De plus l'ouvrage qui concentre les écrits de chercheurs·euses ne reflète en ce sens pas la diversité des interventions du colloque qui ont pu voir différentes personnalités et représentant·e·s politiques.⁴⁸ Ces différents éléments permettent de situer cet ouvrage à la fois dans une temporalité dont les auteur·e·s ne sont pas les principaux moteurs mais aussi dans un « champ » qui est défini par leur positionnalité. Les différents enjeux politiques derrière la COP21 ont joué un rôle important en situant le monde intellectuel face aux initiatives de négociations internationales et aux vastes mouvements sociaux et militants qui se sont fortement exprimés à travers la médiatisation de l'événement. La symbolique de la représentation du monde de la recherche et spécifiquement à travers des personnalités aux fortes représentations à la fois sur le plan national (Ségolène Royale, Philippe Descola) mais aussi international (Bruno Latour, Catherine Larrère) place alors cet événement et ses parties prenantes dans un « espace » bien défini de lutte pour le pouvoir. La lecture d'un instant comme la COP21 et la coïncidence de l'engouement très fort pour la proposition Anthropocène donne alors cet ouvrage à voir comme le produit des luttes qui régissent un « champ social bien défini » et non pas comme une proposition à part entière émanant d'un « domaine ». (Bourdieu, 1979)

⁴⁸ Le programme complet du colloque est disponible sur internet : <https://calenda.org/342638?lang=es>

En ce sens, il pourrait être considéré que cet ouvrage s'ancre donc aussi dans une tradition de recherche ouverte pleinement sur la société. Nous entendons qu'il se placerait dans une dynamique de recherche des réponses à des dynamiques sociétales et tenterait d'y apporter une réponse. En revanche, dans sa construction tout du moins, c'est bien du fait de l'impact de la proposition Anthropocène sur le domaine des sciences humaines et sociales que les différents chercheurs·euses ce sont intéressé·e-s au phénomène, afin d'en comprendre les impacts qu'elle pouvait avoir sur les processus de création de la connaissance mais non pas dans une optique d'ouverture de leur champ d'action sur la société. Il continue cependant d'opérer dans un monde académique bien défini, en apportant une réflexivité sur les travaux déjà menés sur le sujet et donc permet plus une « structuration » de la pensée de l'Anthropocène sous le prisme du domaine des sciences humaines et sociales en le « construisant » comme objet scientifique plutôt qu'en invitant à le penser dans une optique de création, depuis la pensée intellectuelle vers la société, d'une nouvelle ontologie.

Dans la partie suivante nous verrons comment, par leurs apports, différent·e-s auteur·e-s participent aux réflexions plus larges qu'il est possible d'avoir sur les dynamiques qui caractérisent effectivement l'apparition de l'Anthropocène dans la société depuis sa proposition comme repère stratigraphique.

b – L'enclosure de la proposition anthropocène, entre tentative de réforme et manquement de transformation ontologique

L'approche menée dans l'ouvrage « Penser l'Anthropocène » coïncide particulièrement avec plusieurs points de notre enquête empirique. Les chapitres « Humain, trop humain ? » de Philippe Descola, « Le devenir du sauvage à l'Anthropocène » de Baptiste Morizot, « l'Ambition démocratique à l'âge de l'Anthropocène » de Pierre Charbonnier et « Anthropocène : le nouveau grand récit ? » de Catherine Larrère chacun issus de leurs propres traditions anthropologique, historique et philosophique permettent tout particulièrement de comprendre l'approche descriptive de l'ouvrage vis-à-vis des réflexions apportées sur l'Anthropocène. Nous nous concentrerons donc tout particulièrement sur ces chapitres afin de faire ressortir la manière dont cet ouvrage se fait témoin des changements nommés à posteriori Anthropocène et propose une organisation des sciences humaines et sociales que permet ce concept « référent englobant »⁴⁹.

⁴⁹ Catherine Larrère caractérise dans l'ouvrage l'Anthropocène par « sa pertinence à fournir une référence globale à nos actions ».

Il convient avant tout de replacer cet ouvrage dans le contexte des idées de 2015. En effet, bien qu'aujourd'hui le concept d'Anthropocène puisse être déjà considéré comme appartenant au passé dans les différents milieux qui s'intéressent aux questions écologiques comme le souligne Baptiste Lanaspèze dans un entretien à Reporterre (Quentel, 2022), il ne l'est pas en 2015. Yves Cochet (2018) rappelle à quel point l'usage du terme est peu inscrit dans les sphères de pouvoir politiques et académiques. Le tournant et la visibilité que l'Accord de Paris donne aux questions climatiques et aux enjeux écologiques plus généralement n'est pas à mettre de côté tout comme la contribution probable de cet ouvrage de synthèse qui regroupe un ensemble des pensées sur le sujet. De même, dans la lignée de la vision de Crutzen, la place de la proposition d'une réponse technologique est fortement présente dans les différentes communications des auteurs. L'évolution des débats dans la sphère publique sur les différentes solutions à apporter à la crise écologique ayant fortement évolué ces dernières années, les controverses sur l'emploi par exemple de la géo-ingénierie se sont fortement développées autour des concepts accusant ce technosolutionnisme d'une dépolitisation des discours dont nous avons déjà pu faire l'analyse. Il ne convient donc pas ici de revenir sur l'analyse même des différents auteur·e·s sur la proposition de l'Anthropocène mais de s'intéresser à la manière dont iels l'abordent.

C'est en effet à travers une utilisation du langage bien particulier que les différents auteur·e·s décident de porter leurs réflexions sur « l'irruption » de l'Anthropocène. Pierre Charbonnier par exemple en reconnaissant la « pertinence » de la proposition Anthropocène pour « prendre acte » induit alors que c'est cette même proposition qui est donc le moteur d'une dynamique qui « emporte » la communauté scientifique et « l'oblige » à s'interroger sur les conséquences qu'elle a sur les sociétés et donc les choix qu'elle impose en conséquence. En adoptant cette position dans son analyse, Pierre Charbonnier s'appuie donc sur la construction paradigmatique de l'Anthropocène sans effectivement la prendre comme un point de départ pour effectivement la « penser ».

L'approche de Catherine Larrère nous semble ici la même lorsqu'elle « adopte l'hypothèse de l'Anthropocène », elle s'accorde seulement à donner une certaine définition de la situation actuelle mais pas à dessiner celle qui est à venir.

Dans une démarche similaire, et dans le développement de sa propre réflexion, Baptiste Morizot interroge les « implications » du concept Anthropocène. Il se positionne alors en tant que répondant à la construction d'un concept vis-à-vis de son propre domaine d'étude mais « n'appelle » pas de lui-même l'Anthropocène lorsqu'il reconnaît au contraire que celui-ci

« appelle » à reconsidérer nos modes de relations. Lorsque Baptiste Morizot propose de plus sa « voie diplomatique », celle-ci s'inscrit plus dans sa propre pratique que dans une vision plus englobante liée à l'Anthropocène comme paradigme global. Sa réflexion conduit *in fine* à une conception relationnelle qui lui est propre et donc sur une ontologie déclenchée par l'Anthropocène ou incarnée dans l'Anthropocène mais ne permettant pas de définir un paysage « global » ontologique.

Cette position commune de considérer la nomination et la reconnaissance de l'Anthropocène comme une « base » à partir de laquelle agir en fonction des « significations » que celui-ci apporte, le désigne comme un « symptôme », un « symbole » d'un fonctionnement paradigmatique passé mais peu comme d'un système à « penser » à partir duquel « agir », à partir duquel penser, comme les propos de Dominique Bourg le souligne aussi dans cet ouvrage :

Nous sommes peut-être à la veille d'une refonte de l'organisation de nos démocraties. Nous devons reconstruire des [...]. Nous devons reconstruire [...].

Descola va plus loin dans ses propositions, il interroge la « crucialité de l'identification des responsabilités et des réponses à apporter » et donc le « système » moteur qui a mené à l'Anthropocène. Il questionne l'origine de la catastrophe pour mieux comprendre les pistes à tracer dans la direction de solution, en ce faisant il considère donc l'Anthropocène, comme étant passé, en commençant par exemple au début de la révolution industrielle du 19^e siècle mais ne parle pas de rupture. Il est en effet possible de distinguer la période à partir du moment où l'humanité a pris effectivement conscience, reconnaissance de l'état dans lequel elle est, l'Anthropocène. Par cela les auteur·e·s soit autorisent la continuité de cette ontologie qui est donc l'ontologie dans laquelle nos sociétés destructrices se sont mises en place, soit appellent à une prise en charge de cette ontologie pour se tourner vers un bon anthropocène ou un post-anthropocène à différencier d'un proto-anthropocène. En n'incarnant pas explicitement leurs travaux dans une position de rupture avec l'ontologie passée de l'Anthropocène qui « lance » un défi à reconsidérer les organisations de société, les auteur·e·s ne se positionnent pas donc comme à « penser » l'anthropocène dans le but de le construire pour sortir de la condition de l'impératif écologique mais dans une réflexivité active sur un système, un paradigme établi que le nouveau terme d'Anthropocène permet de nommer.

Cette partie nous a permis de situer les réflexions ici sur la proposition paradigmatique de l'Anthropocène qui s'est diffusée dans les sciences humaines et sociales comme un processus d'intégration d'une proposition externe à un domaine de production de savoirs. Cette

« enclosure » témoigne dans un premier temps plus d'une réflexivité vis-à-vis du concept ici mis en avant plutôt que d'une véritable « pensée » visant à construire une nouvelle ontologie. Elle rend aussi compte de la dimension systémique de la construction des savoirs et donc des enjeux de pouvoirs qui l'organise comme un « champ social » participant à sa difficile critique radicale et donc la mise en place réelle d'une nouvelle ontologie.

Ici il s'agit encore bien une fois de pouvoir faire un parallèle à travers cette étude de cas sur la construction des savoirs en général. Il est ici question de voir dans quelle mesure si nous nous inscrivons effectivement dans un champ social, d'y participer. D'où l'hypothèse première de notre travail de vouloir dépasser le discours porté sur la construction des savoirs pour ainsi ne pas se retrouver confiné dans des enjeux de pouvoir ne permettant en effet pas de dépasser les dangers d'une enclosure des questions écologiques dans un système à l'origine de son mauvais traitement.

Dans la partie suivante nous nous intéresserons aux dynamiques réformatrices qui entourent la politique ontologique en questionnant particulièrement le rôle de la radicalité pour effectivement sortir d'un paradigme fonctionnel et créatif donné.

B – Au-delà de la radicalité, pour un nouvel ordre ontologique ?

Les différentes parties que nous avons vu jusqu'ici ont permis de situer des pratiques nouvelles dans des dynamiques paradigmatiques à chaque fois différentes. De la nouvelle pratique des sciences à la reconnaissance d'une écologie « post-disciplinaire » et en s'intéressant à la proposition Anthropocène, nous avons pu voir comment diverses approches de la question de la construction des savoirs s'ancrent dans des visions d'une véritable proposition paradigmatique différente.

À leurs échelles respectives les cas d'études constitutifs de notre enquête remettent en cause les structures d'organisations des systèmes de production ainsi qu'ils questionnent la nature des savoirs. Les travaux de Andreotti et al. (2015) informent en ce sens les différentes réformes qu'il est possible de mener⁵⁰. Si les changements à implémenter aujourd'hui afin de changer systémiquement les manières de construire nos savoirs peuvent se retrouver dans des dynamiques de « *réforme douce* », ce projet de recherche se positionne avant tout comme la recherche des dynamiques à mettre en place afin de pouvoir se positionner dans le cadre d'une

⁵⁰ Disponible en Annexe.

forme de « *réforme radicale* » dont l'objectif final est d'inviter à penser à créer les conditions « *au-delà de la réforme* ».

Les applications des différentes propositions paradigmatiques de notre recherche s'inscrivent en effet toujours dans un même système. Dans le cas de la proposition Anthropocène, que nous utiliserons encore dans cette partie, il n'y a pas cependant la construction d'une nouvelle ontologie d'un être à l'espace, d'un être à la vie de manière systémique. Il n'y a pas la construction d'un nouveau rapport métaphysique de l'être humain qui permet d'interroger sa finalité même au sein de la biosphère. Le but de cette partie est alors d'interroger les processus qui sont à l'origine de cette fabrique de nouvelles ontologies et donc de mettre en lumière les freins qui ne permettent effectivement pas d'aller au-delà d'une « réforme » même systémique et donc s'inscrire dans un autre être au vivant.

a – La politique ontologique et la difficulté d'aller au-delà de la réforme.

Dans le cas précis de la proposition Anthropocène, bien que les travaux sur lesquels nous avons pu nous arrêter permettent en effet d'apporter une base commune de réflexion sur le concept et nos différents rapports à la Terre dans sa totalité, le manque d'apport d'une vision globale et ordonnée peut se retrouver dans l'explication du fort ancrage disciplinaire dans les mondes académiques, et particulièrement en France. (Lenoir & Hasni, 2016)

Au-delà des différentes distinctions qui caractérisent les approches disciplinaires, les invitations à dépasser le dualisme nature-culture sont nombreuses et diverses (Barrau & Guilbaud, 2022 ; Berque, 1990; Chakrabarty, 2009; Descola, 2015; Latour, 1991; Maris, 2015; Morizot, 2020; Serres, 1992)⁵¹ et offrent une base à partir de laquelle il est possible d'imaginer un agencement global de ces pensées vers un « nouveau contrat » écologique. Elles permettent de plus d'avoir une base commune dans le « constat » que nature et culture sont « entrées » l'une dans l'autre et mettent fin au « partage ».

C'est à partir de ce point qu'il est intéressant de s'interroger sur le degré de changement qu'il est désirable d'opérer. Il est alors possible d'intégrer des « avis », à l'image des travaux par exemple du CESE (2019, 2022, 2023) visant à éclairer les orientations de la vie politique en France. Descola (2018) par exemple dans *Penser l'Anthropocène* parle de « changer les moteurs et le mode de navigation » en appelant depuis sa position de scientifique à bouleverser notre vision et notre manière d'habiter la terre. La thèse générale de Latour

⁵¹ La liste est non exhaustive.

accepte aussi le fait de ne pas se repenser entièrement en tant qu'humanité sur la Terre et donc de ne pas opérer de manière systématiquement différente. Les travaux de Pickering (2009b) invitent différemment à reconnaître d'autres manières d'« être », en partant donc du principe qu'il est possible de dépasser la dualisation du monde en la « dénaturant » en notre propre sein.

Les questions alors que posent l'entrée dans une nouvelle ontologie s'orientent aujourd'hui principalement sur les approches à ces nouvelles formes ontologiques. La question de la transformation par les structures ou par les valeurs qu'elles permettent d'incarner se pose car révèle des méthodologies et degrés d'actions différents.

Pickering (2011) soutient que la politique ontologique se manifeste lorsque différentes visions du monde entrent en conflit, car elles impliquent des conceptions divergentes de la réalité et de la manière dont elle doit être étudiée ou comprise. Il explore comment ces débats ontologiques façonnent les pratiques scientifiques, technologiques et artistiques, ainsi que les relations de pouvoir qui les accompagnent.

Alors, si dans la tradition de la pensée de Foucault (1966, 1992) nous pouvons reconnaître l'importance des formations historiques et culturelles dans la production de la connaissance, l'une des principales difficultés dans l'émergence de nouveaux paradigmes réside dans la remise en cause des paradigmes établis. Les paradigmes existants sont souvent ancrés dans des systèmes de pouvoir et de savoir qui peuvent résister au changement. Les nouveaux doivent donc se confronter à ces structures de pouvoir pour émerger et se faire reconnaître.

A partir de cette analyse, la proposition Latourienne de mécanismes de délibération et de participation citoyenne qui permettent une meilleure prise en compte des connaissances scientifiques (Latour, 1999) n'autorisent pas par exemple de sortir des conceptions actuelles des formes de pouvoir car restent dans les mêmes schémas structurels de pouvoirs d'après Foucault (1966). Au-delà de ça, elle empêche un changement systémique de structures de production de connaissance et donc par le biais des pouvoirs relationnels que celles-ci opèrent (Foucault, 1992) un changement des savoirs produits.

Car si, à partir du constat du besoin de la fin du dualisme issue de la tradition cartésienne, il est question d'aller « au-delà de la réforme » et pleinement proposer une nouvelle ontologie, il faut alors s'extirper des jeux de pouvoir au sein desquels nous nous trouvons. En ce sens la proposition Anthropocène se trouve ici dans un cadre construit par des entités et structures qui régissent un certain ordre et dont nous faisons partie. (Pickering, 2009a) Les différentes

positions ne se trouvent être alors que le fruit des dynamiques de pouvoirs qui régissent ce « champ social » (Bourdieu, 1979). Les représentations de chacun sur l'ordre établi et les structures qui le supporte nécessitent alors un « décentrement » avec « nos cadres conceptuels, nos disciplines [...], nos instruments représentant le monde, les rapports entre humains et non-humains et le processus de production ». (Charbonnier, 2020) Sophie Dubuisson Quellier stipule de même (2016, p. 40) « [...] c'est au contraire aux acteurs gouvernés de faire émerger des comportements qui fournissent le cadre normatif ».

Ce n'est que par ce processus qu'il serait alors possible de contourner les luttes pour le pouvoir et la reconnaissance qui dans la théorie Bourdieusienne s'explique pour la recherche des parties prenantes à définir les règles d'un champ spécifique. (Bourdieu, 1979) En ce sens, considérer la construction des savoirs comme domaine d'enquête spécifique s'avère particulièrement compliqué du fait de la place hégémonique dans laquelle se trouve le monde académique et certaines personnes en son sein.

Pickering (2009a), face à l'omniprésence des paramètres ontologiques qui empêchent alors l'émergence d'un nouveau paradigme, et notamment en accordant une agentivité plus spécifique aux différentes parties prenantes qui naviguent dans leur environnement appuie le fait de leur capacité, à travers une ontologie spécifique à eux-mêmes la capacité de modifier les structures qui les entourent en remettant la conceptualisation méta-physique individuelle au centre des changements ontologiques.

Pickering soutient de plus que les ontologies sont des constructions contingentes et évolutives, influencées par des facteurs sociaux, historiques et culturels. Il explore les différentes ontologies qui émergent dans des domaines scientifiques spécifiques et montre comment elles façonnent les pratiques et les résultats scientifiques. Cette réflexion nous permet de souligner l'importance de la construction des différentes propositions paradigmatiques, car les enjeux de pouvoirs se retrouvent à différents niveaux.

Callon (2001) à travers sa proposition de « démocratie dialogique » propose alors une nouvelle recomposition du collectif qui se basent sur la construction d'interactions plus orientées sur la reconnaissance des parties pris communs et des différences que sur la recherche de pouvoir par opposition. L'incertitude de ces agencements collectifs qui sont repensés « constamment » à la base, permettent une réécriture des dynamiques de pouvoirs et donc un repositionnement des différents structures hégémoniques qui maintiennent l'ordre

établi. Cette proposition, basée sur l'organisation structurelle d'une ontologie donnée s'intéresse plus à la composante matérialiste dans la volonté de réforme qu'elle accompagne.

Au-delà de la reconnaissance des influences mutuelles qui régissent la construction des savoirs et les ontologies dans lesquelles elles s'inscrivent et dont elles participent à la construction puis au maintien, ces différentes pistes de réflexions invitent à un changement radical, c'est-à-dire, au-delà de la « réforme radicale » des systèmes ontologiques, proposent d'aller « au-delà de la réforme » en écrivant à la fois dans une tradition matérialiste et idéaliste un nouveau rapport au monde. Les enjeux de pouvoirs qui régissent cette émergence participent à la difficulté de nouvelles propositions de voir le jour sans être intégrées à un système pré établi. L'enclosure de la notion d'Anthropocène dans un paradigme de la pensée propre aux sociétés qu'il nomme en est la représentation.

De manière plus générique, cet exemple global est l'expression du cas de la difficulté d'émergence d'une nouvelle construction des savoirs en général. En effet, ces nouveaux paradigmes de pensées notamment écologiques s'inscrivent dans le débat exposé à la base de ce travail de recherche. Le manque de cadre de construction commun du fait des échanges en cours et donc le faible ancrage possible qui en résulte dans des processus et institutions stables a un effet cascade sur toutes les propositions paradigmatiques qui découle de ce système qui reste majoritaire dans le fonctionnement des systèmes de construction des savoirs.

Nous avons jusqu'ici vu que l'émergence d'une véritable proposition ontologique est régie par des jeux de pouvoirs qui sont inscrits dans le système qu'elle tente dépasser. Nous tenterons de montrer dans la sous-partie suivante qu'elle doit aussi émaner d'une science motrice.

b – De la prescriptivité.

Nous l'avons vu, alors que l'ouvrage collectif dirigé par Rémi Beau et Catherine Larrère (2018b) propose en effet de « Penser l'Anthropocène », il ne se fait qu'en réponse aux jeux de pouvoirs établis par ce paradigme et participe a posteriori à le façonner. La sous partie que nous venons de développer nous semble cependant mettre en lumière le besoin de se trouver dans un rôle prescriptif, c'est-à-dire de ne pas être contraint à faire l'« autobiographie » (Durán Monfort, 2020) et à juste « prendre acte » du paradigme dans lequel nous nous situons (Charbonnier, 2018) ainsi que ces conséquences qui « ne nous apparaissent que rétrospectivement, une fois devenues [...] » mais bien engager une recherche « plus effective ». (Kueffer et al., 2012)

Bien que certains ouvrages aient permis d'ouvrir véritablement un débat sur la question Anthropocène à l'image de « L'événement Anthropocène » de Jean-Baptiste Fressoz et Christophe Bonneuil (2013), celui se retrouve confiné dans le champ défini par le concept lui-même. Les humanités environnementales se retrouvent alors dans une dynamique de « relecture » d'un constat imposé à travers la tentative de définition d'un « éco- » paradigme (Charbonnier & Kreplak, 2012).

Cette position participe à la dépolitisation de la nécessité de construire une vision globale de l'écologie en « espérant » que les changements se fasse comme Descola stipule dans « Humain, trop humain ? » (2018). Pierre Charbonnier prend une position similaire dans l'ouvrage :

[...] La conquête d'un accord très large sur les causes du réchauffement global n'a pas entraîné de décisions politiques fermes [...].

Aborder la question d'un changement paradigmatique en réponse à une proposition déjà faite et non en étant à l'origine du processus s'inscrit dans une tradition explicative de la recherche du problème et des groupes, entités, processus responsables (Larrère, 2018) d'un fait établi mais peu dans une dynamique invitant à réinventer la pensée qui succéderait à celle de l'Anthropocène.

Cette approche comme nous l'avons déjà souligné s'inscrit dans la lignée de considérer l'Anthropocène comme un état de fait. Cette vision tend à fausser le regard sur la crise écologique irréversible dont Catherine Larrère fait pourtant l'explication dans son explication de l'Anthropocène comme un « nouveau récit ».

B. Latour : ... c'est la question : « Comment on va passer l'hiver ? »

B. Morizot : Exactement, c'est : « Comment on va passer l'hiver ensemble ? », en l'occurrence, le réchauffement climatique. Et là je crois qu'il ne s'agit plus du tout d'une nouvelle terre à coloniser par des systèmes productivistes, mais d'une tout autre terre. L'imaginaire de l'exploration y est décolonisé.

Cette discussion entre Bruno Latour, Baptiste Morizot et Pierre Charbonnier (2017) appelée « Redécouvrir la Terre » illustre notre propos.

En ce sens, non la recherche d'un nouveau paradigme n'a pas pour but d'être temporaire et passer une période, la terre de plus se réchauffe déjà, il n'y a pas de retour à la « normale » envisageable, le changement climatique par exemple est arrivé et va s'accroître mais ne se

résorbera pas, nos actions consistent juste à le limiter et tenter de faire en sorte de contenir la destruction systémique du vivant plus qu'elle ne l'est déjà.

Cette sous-partie nous permet d'interroger les positions des différents acteurs·rices académiques dans la proposition de nouveaux paradigmes. En ce sens, les travaux de Funtowicz et Ravetz (1993) et les controverses qui ont suivi sur la recherche de leur part à répondre à un aspect spécifique de problèmes sociétaux de manière pragmatique informent sur les dynamiques et enjeux de pouvoirs en jeu. L'évolution de la position des auteur·e·s sur leur propre proposition (1999 ; 2003 ; 2018)⁵² informe en ce sens de la dimension dialogique nécessaire dans la construction temporelle et évolutive des initiatives de réflexions ontologiques. (Nowotny et al., 2003) En effet, si les jeux de pouvoirs régissent un ordre établi qui positionne le monde académique comme moteur de la construction des savoirs, ces acteurs·rices n'ont pas forcément intérêt à en bouleverser le fonctionnement et proposer d'en sortir pour s'inscrire dans une nouvelle ontologie. Le manque de prescriptivité ici des propositions faites au sein des sciences humaines et sociales vis-à-vis de la construction d'un Anthropocène dépassant les simples constats actuels de l'état de la Terre met donc en avant le besoin d'une implication d'autres acteur·rices dans les processus politiques d'émergence d'une nouvelle ontologie.

Dans cette partie nous avons pu voir que l'émergence d'une ontologie s'ancre dans des relations de pouvoirs complexes et de différentes échelles. Sous l'angle très particuliers d'une science transdisciplinaire et venant s'intéresser à un enjeu aussi global que l'habitabilité de la planète, la complexité des processus qui sous-tendent effectivement une potentielle ontologie n'en ressort qu'amplifiée. Plus largement la question de la mise en action de la science dans le but de faire émerger une nouvelle ontologie pose le débat de la nature prescriptive de la science. Doit-elle s'ancrer dans une tradition descriptive, ou adopter une démarche prescriptive constructiviste ou pragmatique ?

Si nous replaçons ces observations donc dans le contexte plus précis de la construction des savoirs et en lien avec le point de départ de notre analyse portant sur le débat d'une nouvelle production des savoirs. C'est l'argument d'une dimension proactive - militante – politique (Shinn, 2002), prescriptive en d'autres termes qui est bien mis en avant comme nécessaire. Il s'agit ici pour reprendre les termes de Nowotny et al.(2003) « *The nature of the research*

⁵² Nous avons déjà pu faire état des lieux des dynamiques similaires à propos des propositions de mode 2 et de triple hélice.

process is being transformed », il ne s'agit pas de dire que les choses change mais fire en sortes qu'elle le fassent.

Dans la partie suivante, nous interrogerons donc la forme que doit prendre non pas la science, mais les savoirs dans la construction d'un nouveau contrat au vivant. En effet, bien que la science joue un rôle dans la construction des savoirs, elle n'est pas le seul élément du processus.

C – La localisation des savoirs ontologiques : du besoin d'agencement citoyen dans un passage au collectif

Les premières parties de ce chapitre ont pu mettre en avant les dynamiques internes à la politique ontologique (Pickering, 2011). Il est tout d'abord possible de situer l'émergence de nouveaux savoirs dans un cadre global de jeux de pouvoirs à travers une analyse issue de la sociologie Bourdieusienne. Dans un second temps, l'approche constructiviste portée par Callon dans la lignée des propositions Latourienne met en avant la dimension nécessairement démocratique et participative de la construction scientifique d'une nouvelle ontologie. Ces différentes approches représentent cependant des points d'accroches partagés dans la manière dont elles s'intéressent à la construction des savoirs. Elles le font depuis leur position : le monde académique, intellectuel dans une tradition des sciences humaines et sociales et plus précisément à travers une pratique sociologie et philosophique. Cette posture exprime par cela même les relations de pouvoirs qui régissent les différents domaines d'activités de nos sociétés. Les différents auteur·e·s à l'origine des théories ici étudiées se situent dans des situations privilégiées pour effectivement décider des règles et normes dans la manière dont les savoirs sont construits. Cette situation hégémonique les place donc, à travers une focale moins importante, en relation de compétition les uns par rapport aux autres, et pas la recherche de reconnaissance les ancre définitivement dans un système donné au sein duquel se passe effectivement la lutte.

a - La globalité ontologique comme frein au passage à l'échelle globale d'une nouvelle ontologie

Cette inscription dans le modèle particulier des sciences fait de la création des savoirs un processus jusqu'ici à proprement parler situé dans une sphère de pouvoir défini et peu accessible à l'ensemble des citoyens·nes ou sinon au travers de l'ouverture de la science sur la société via des approches transdisciplinaires. C'est donc dépendamment des intentions de la sphère politique des sciences que la création des savoirs peut se faire de manière non

seulement démocratique mais ancrée dans les nécessités sociétales. En effet, la centralité des sciences et donc des académiques et intellectuels·lles bloque l'accès à un processus global de création des savoirs du fait de leur position historique dans le processus.

Comme le souligne Philippe Descola dans « Penser l'Anthropocène », la principale difficulté que recèle cette proposition émane de sa globalité :

Comment imaginer une science qui serait capable de le faire à l'échelle de la planète en respectant chaque niveau de pertinence et chaque mode d'interagentivité ? Celle-ci reste à construire sous la forme d'une vaste intelligence collective, et c'est sans doute l'un des défis les plus pressants que nous lance l'Anthropocène.

Elle ne permet pas l'appropriation de ce qu'elle tend transmettre face à la diversité qui compose le monde, il convient donc de co-construire de manière située cette nouvelle ontologie pour que les bénéficiaires de ces savoirs en soi aussi les acteurs·rices de leur transmission.

Cette position, au-delà du courant constructiviste proposé de manière globale par la pensée Latourienne suppose aussi la reconnaissance de savoirs localisés à des échelles intra et interpersonnelle. À l'image des différentes initiatives sur lesquels nous avons pu porter notre enquête dans les deux premiers chapitres du mémoire, elle appelle à la considération d'une écologie, et plus largement de savoirs, véritablement construite et ancrée dans des réalités sociétales et personnelles.

C'est, au-delà de la construction scientifique des savoirs, donc principalement avec la sphère académique à l'origine et comme centre névralgique des processus, et au-delà de la construction au sein des lieux détenteurs de pouvoirs, un appel à une réorganisation des processus à l'origine de la construction de savoirs citoyens pour une légitimation (Scholz, 2011) de la recherche à suivre et un engagement des parties prenantes plus important dans le processus. (Wiek et al., 2006)

b – Le retour au soi, une construction métaphysique d'une ontologie collective.

Baptiste Morizot appelle dans la lignée de la philosophie des idées portée sur l'Anthropocène, à la fois à « réenchanter notre lien avec la nature » et à « reconnaître la valeur intrinsèque du vivant » mais aussi d'un point de vue plus matérialiste à passer par l'action politique et la mobilisation citoyenne dans le but notamment d'influencer les gouvernements et institutions.

Cette proposition est intéressante dans le fait où elle reconnaît la nécessité des multiples formes d'actions nécessaires pour en effet répondre à l'impératif écologique comme c'est le cas dans les milieux militants tout en intégrant la dimension originelle de la personne comme moteur de l'action, et c'est là la distinction qui est importante à faire. La dimension personnelle se situe dans l'intentionnalité pour ensuite avoir un passage à l'action dans les différents lieux de pouvoirs qui ont en effet les moyens de mettre en place les mesures nécessaires. Stengers (2009, p. 112) de « *(ré)apprendre l'art de faire attention* » au sein du politique.

Dans « Redécouvrir la terre » (Charbonnier et al., 2017) Baptiste Morizot pose la question :

Comment faire émerger une autre terre sous nos pieds, alors ? Ce qui m'intéresse, c'est une certaine figure, je crois, de ce que vous appelez passer des sciences « de Sirius » aux sciences « de l'intérieur », à la surface de la terre, fascinées par le sol vivant...

La proposition n'est pas alors de seulement penser la Terre comme un seul organisme vivant selon la pensée de Humboldt, vision qui a donné la théorie Gaïa de Lovelock et l'ensemble des études appuyées dessus, mais dans cette considération englobante des relations terrestres, inviter à changer de regard sur soi, non pas seulement à être d'une nouvelle manière au vivant mais bel et bien en invitant une nouvelle manière d'être à soi pour effectivement faire émerger ce nouvel être à la Terre, dans une dimension plus métaphysique.

L'idée derrière cette critique est la reconnaissance non pas d'un paradigme global, mais la proposition de création d'ontologie construite collectivement et située. Informée des caractéristiques globales des changements imaginaires, l'idée est de reconnaître le local et donc une acceptation de la difficulté de la communication entre les deux échelles. (Beau & Larrère, 2018b)⁵³

De cette partie il faut reconnaître un aspect principal, dans la construction d'une nouvelle ontologie. Il est nécessaire d'interroger la place centrale que joue la science et les enjeux de pouvoirs que les systèmes actuels de productions des connaissances qu'elle apporte. L'agentivité des différents individus participants au processus de construction des savoirs est centrale dans les dynamiques qui permettent en effet un passage à l'échelle collectif nécessaire à la mise en place effective d'une nouvelle ontologie globale. (Fraser et al., 2009)

⁵³ Le colloque dont l'ouvrage rend compte a permis de justement revenir sur ces aspects à propos de la notion d'anthropocène. La recherche d'une proposition unique serait prendre le risque d'un choix éthéré qui ne serait que remis en perspective comme Bonneuil et Fressoz ont pu le faire dans l'événement anthropocène. (2013)

En ce sens, la localisation de la construction de cette proposition ontologique peut passer par un recentrement métaphysique de la conceptualisation de l'individu comme premier point d'accroche central d'un processus démocratique.

Conclusion

En examinant l'exemple de la proposition Anthropocène et son intégration dans le paysage académique des sciences humaines et sociales en France, nous avons constaté que l'adoption d'une nouvelle proposition ontologique était davantage marquée par une réflexion critique que par la construction d'une ontologie complètement nouvelle. Cette réflexivité souligne la complexité des processus de construction des savoirs et met en évidence les enjeux de pouvoir qui façonnent ce champ social, rendant ainsi difficile une critique radicale et la mise en place effective d'une nouvelle ontologie.

Ces relations de pouvoir complexes, qui s'étendent à différentes échelles, interrogent principalement le degré de réforme à adopter au sein d'un système pour passer à une nouvelle ontologie. Les caractéristiques d'un champ social, à travers ses interactions pour le pouvoir, tendent à confiner la radicalité dans une réforme du fonctionnement existant. C'est alors la question d'une construction d'un paradigme se positionnant au-delà de la réforme qui émerge. Cette recherche d'ontologie interroge ainsi la prescriptivité de la science ainsi que sa centralité dans les processus de construction des savoirs.

Dans les réflexions qui entourent alors la mise en place d'une nouvelle ontologie, la question de la décentralisation du travail scientifique dans la construction d'un nouvel être à la Terre se pose. L'agentivité des individus participants au processus de production des savoirs joue un rôle central dans la réalisation d'une ontologie globale, en permettant un passage à l'échelle collective par une relocalisation des savoirs aux enjeux globaux. Dans cette perspective, il est nécessaire de reconsidérer l'individualité métaphysique comme élément central à partir duquel un processus démocratique se fait.

Devenir de ce travail

Toujours dans l'idée d'inscrire ce travail dans une démarche de recherche-action nous tenterons dans cette partie d'esquisser différentes pistes de réflexions ainsi que de mettre en avant les différentes possibilités qui s'offrent à nous afin d'aller dans le sens des conclusions qui ont été faites jusqu'ici. Nous nous proposons alors d'inscrire ce travail dans un cadre de réflexion plus large mais avant tout dans un cadre existant afin de tenir compte des initiatives déjà portées sur le territoire et donc de reconnaître leur existence la potentielle hybridation possible de ces expériences pilotes qui permettraient à grande échelle de comprendre les dynamiques à adopter.

Construire à partir des limites

Au-delà de proposer une suite à ce travail à partir de ses résultats, nous souhaiterions la construire à partir des limites inhérentes à cette recherche. En effet, la largesse de la question ici discutée induit un certain nombre d'enjeux qu'il s'agirait dans des prochains travaux de surmonter. La transversalité de l'objet ici au centre de la recherche implique un ancrage dans de nombreux champs de recherche. Cette difficulté, qui met en avant la nécessité d'un ancrage théorique multiple signifie alors qu'il aurait été nécessaire pour ce travail de s'inscrire plus profondément dans les champs principaux d'études ici nécessaires à l'élaboration de la recherche : la sociologie et la philosophie. C'est uniquement à partir de ces bases solides qu'une exploration pertinente aurait pu être menée au sein des nouvelles humanités et des domaines académiques concernés. Dans la continuité, la taille de l'objet d'étude à définir pour répondre à cette question et le terrain qui en découle potentiellement pour prendre en compte le sujet dans sa globalité pose un certain nombre de limites. La partie empirique de cette enquête aurait pu et dû être développée à travers une forme de consistance temporelle plus importante. Cette implication plus importante sur un terrain effectivement large mais mieux déterminé aurait dû passer par une approche méthodologique plus aboutie permettant de relever avec plus de finesse la complexité et la pluralité du terrain. Dans un premier temps, l'inscrire à travers une démarche réflexive plus importante vis-à-vis du positionnement de ma pratique d'enquêteur mais aussi de praticien des espaces étudiés. Une clarification de cette dualité présente à travers ma position d'étudiant mais aussi passée à travers une implication personnelle et professionnelle aurait permis d'enrichir fortement l'enquête. J'aurais alors pu faire coïncider les deux approches. Il aurait fallu beaucoup plus tôt dans le processus de recherche écrire une grille de réflexivité et mettre en place un protocole éthique assurant la

bonne récolte des données empiriques. Cette démarche aurait dû passer par une plus grande familiarisation avec des travaux de mêmes types. Ensuite, dans la pluralité des parties prenantes et des terrains d'enquête, il aurait été pertinent de les restreindre dans un espace unique dans chaque pays dans lesquels j'ai pu étudier. Alors, un volet de comparaison aurait pu être fait, spécialement sur le système universitaire.

A partir de ces limites, il est possible d'entrevoir des pistes de recherche plus large qui pourraient s'inscrire dans un projet de recherche plus large par exemple à travers une thèse.

La poursuite de ce travail est principalement envisageable par une extension du terrain d'étude à travers une consolidation de l'objet spécifique sur lequel porte la recherche. Bien que ce travail soit par essence universitaire, il serait question s'il venait à être prolongé d'effectivement mettre en place une démarche de recherche transdisciplinaire. En ce sens la construction collective du projet se ferait non pas par une étude confinée autour de mon enquête propre mais aussi par une consultation des différentes parties prenantes dans des projets de même nature. De cette manière, il pourrait s'intéresser à des initiatives qui depuis leur espace s'ancrent dans la démarche de recherche initiée dans ce mémoire. Nous distinguerons quelques approches empiriques dans les paragraphes qui suivent.

Des initiatives qui s'ancrent sur le terrain

Comme nous l'avons souligné à l'instant, la construction de ce travail de thèse aurait pour but d'élargir le terrain d'enquête dans le but d'un passage à l'échelle. Ce serait alors par l'application des méthodes et pratiques transdisciplinaires qu'une co-construction de l'objet et de la question effective que la mise en place d'un dispositif de recherche action participation (Pineau, 2005) se ferait. Plusieurs initiatives et dynamiques à partir desquelles s'appuyer sont aujourd'hui envisageables.

Dans le monde académique

En 2018, un manifeste « Pour un réveil écologique » est lancé par des membres des grandes écoles, quelques années plus tard, on parle dans la presse des bifurqueurs·euses, les étudiant·e·s s'emparent des questions écologiques au sein de leurs formations. En 2022, le rapport Jouzel Abbadie sort, il propose des orientations pour implémenter les enjeux écologiques au sein des formations à l'échelle nationale. Cependant, il existe déjà de très nombreux programmes proposant des enseignements adaptés aux enjeux que représente l'impératif écologique. Des écoles d'agronomie spécialisées aux écoles de commerces qui se

verdissent, ces établissements et les initiatives qu'ils portent représentent un terrain d'études privilégié à étudier. Une analyse des programmes et de leur compatibilité avec les objectifs à remplir pour tenter faire face à la destruction du vivant permettrait une prise de mesures des différentes dynamiques internes aux mondes académiques et permettraient d'étudier la consistance et cohérence des programmes au sein du marché de l'offre de formation. La complémentarité de la littérature à la fois académique et grands publiques, notamment à travers la recherche au sein de maison d'éditions et de lignes éditoriales, permettrait de former une certaine continuité avec d'autres sphères et d'étudier à proprement parler liens que ces mediums permettent entre domaines d'activités.

Dans les milieux associatifs

Dans la continuité des analyses faites au cours de ce mémoire, il serait question de prendre en compte les dynamiques propres au monde. (Giry & Wokuri, 2020) Les modes d'actions diverses qui sont représentés au sein des collectifs, associations, regroupement et initiatives citoyennes permettent de mettre en avant la pluralité des initiatives et des modes d'actions déjà opérationnel sur le terrain. De l'étude de structures à résonance internationale comme Réseau Action Climat qui travail en coopération avec les lieux de pouvoirs aux modes opératoires de désarmements propres aux Soulèvements de le terre en passant par la mise en réflexion et en action des utopies réelles au sein des Zones à défendre, festivals, et rencontres, ce terrain est particulièrement propice à des enquêtes de terrains anthropologiques basées sur la forme de l'observation participatives.

C'est à partir de cette première étape et en se basant sur les initiatives présentes dans les différentes sphères étudiées comme les conventions citoyennes, les utopies réelles (Marullo & Katsiaficas, 2016 ; Mason, 2015), les actions coopérations bilatérales (Boltanski & Thévenot, 1991; Menger, 2014) qu'il est question de construire la légitimité de cette expérience.

Dans les entreprises

La part des entreprises dans les changements à opérer est aujourd'hui largement reconnue et certaines d'entre elles à travers les outils qui leur sont déjà à disposition engagent d'ores et déjà des réflexions sur les réformes à mettre en place au sein de leur activité. Il s'agirait alors de poursuivre les premières analyses qui ont pu être menée au sein du champ économique suite à une première exploration menée dans cette enquête à travers le Forum Biodiversité et Economie et les réseaux d'entreprises qu'il permet de connecter. La jonction du local et du

global, à travers les différentes échelles d'action de chaque entreprise permet de plus de toucher la pluralité des approches à mettre en place sur les territoires.

Au sein des administrations publiques

Enfin, le rôle des administrations publiques, spécifiquement vis-à-vis de la nécessité notamment du passage à l'échelle des solutions à mettre en place face à l'impératif écologique, serait central dans un processus de recherche plus large. Le cas spécifique du Conseil Economique, Social et Environnemental comme lieu de contact privilégié entre les différents secteurs de l'activité sociétale par ailleurs possédant une certaine légitimité à la fois au niveau de l'opinion publique et au niveau de lieu de pouvoir en fait un terrain de recherche adéquat. Une forme de méthodologie collaborative (Durán Monfort, 2020) autoriserait donc, au-delà d'une participation observatrice permettant de faire ressortir la diversité des positionnements des différentes parties prenantes dans différents cas d'études.

Conclusion

Cette enquête sur la construction des savoirs en lien avec la crise écologique nous a permis de revenir sur différentes dynamiques inhérentes aux systèmes de pouvoirs régissant le paradigme scientifique actuel. La proposition de changement ontologique des modes de productions de la connaissance et de la recherche initié à la fin du XXe siècle à travers l'entrée dans la post-normalité que nous avons pu étudier ici nous semble avoir conduit à une réforme des modes de pensées sur la question de la construction scientifique. À travers différentes initiatives, nous avons pu étudier la manière dont les caractéristiques de cette proposition d'une troisième voie ont évolué pour finalement être intégrées aux systèmes de production dominants, n'amenant finalement pas à changer de paradigme à la fois sur la construction des savoirs et sur le rapport au vivant.

Les différentes dynamiques structurelles et fonctionnelles mises en avant dans l'études d'implémentation d'initiatives s'encrant dans des dynamiques de co-construction des savoirs face à l'impératif écologique ont permis de réfléchir aux manières d'aller effectivement au-delà de la réforme. Le poids des organisations structurelles sur la mise en pratique du lien science-société façonne l'ancrage des pratiques sectorielles et disciplinaires dans des projets ayant pour vocation à prendre en charge des problèmes complexes. La faible transdisciplinarité inhérente aux initiatives étudiées permet de faire ressortir le rôle central de la sphère scientifique académique dans la construction des savoirs. Cette perpétuation structurelle traditionnelle confine alors cette création de compétences et connaissances au stade d'expérimentation la rendant alors inapte face à la globalité de l'impératif écologique.

La capacité d'enclosure de nouvelles méthodes de production des savoirs remettant en question l'ordre établi des systèmes traditionnels qui en sont à l'origine est intrinsèquement liée à la dimension globale et complexe de la catastrophe écologique qui vient questionner par sa nature même les relations de pouvoirs inhérentes aux systèmes dominants. Notre travail de recherche nous a notamment permis de mettre en avant la dimension technique d'intégration des différents paramètres qu'implique la catastrophe écologique occultant le caractère politique et comportemental des changements qu'implique la destruction systémique du vivant. En ce sens, bien que l'impératif écologique bouscule les lignes de la production des connaissances et compétences, il ne permet pas le recul nécessaire vis-à-vis des processus systémiques existants autorisant la mise en place d'un nouveau contrat écologique aux savoirs.

La construction de notre enquête au sein d'un débat dont elle est à la fois un élément participatif et constitutif des échanges en cours se reflète dans la double lecture des résultats de notre recherche. Si l'hypothèse première suite à l'exploration de notre terrain suggérait l'existence d'initiatives répondant partiellement à la demande sociale de création des savoirs et donc le nécessaire dépassement des clivages existant sur l'existence de nouvelles manières de faire de la recherche. Il s'est avéré que les dynamiques de pouvoirs apparentées à notre cas spécifique d'étude s'ancrent dans des réalités plus larges en lien avec la société. Les résultats empiriques de notre recherche nous ont mené en effet à nous insérer dans les espaces de réflexions théoriques sur les conditions d'existences de nouvelles ontologies et de la centralité de la radicalité pour voir l'émergence de celles-ci tout en devenant de ce fait un élément même du débat scientifique dans lequel il s'insère.

L'étude alors des limites d'une pensée de la science comme phénomène réflexif interroge la démarche même de la recherche et questionne la nécessité d'une construction pragmatique des savoirs au-delà de la réforme des systèmes existants. La coïncidence de ces questionnements avec la nécessaire remise en question de l'ordre établi nous a conduit à faire ressortir la dimension intersectorielle d'un nouveau mode de production qui s'inscrit dans les réflexions portant sur la démocratie technique de la connaissance. La globalité alors de la question écologique entre particulièrement en conflit avec la vision réductionniste de l'approche scientifique traditionnelle et ouvre la porte à une construction située d'un nouvel être au vivant. Cette construction donc justement proposée par nombres d'auteur·e·s dont nous avons pu en partie étudier les travaux reste à faire et à construire à partir des débats existants non pas en soit pour elle-même, et donc participer de manière continue à un débat sans fin qui ne se ferait qu'après coup l'éditorialiste de l'état de la production des savoirs, mais pour les savoirs qui peuvent en ressortir face notamment à l'impératif écologique.

L'étude d'une diversité d'initiatives sur le terrain visait à montrer la capacité de bourgeonnement issues des dynamiques visant à mettre en pratique des savoirs avec et pour la société. La complexité des différentes dynamiques alors mises en lumière au cours de notre enquête informe principalement sur le caractère expérimental de ces projets. Il s'agit avant tout de l'émergence de ces objets d'études du fait même de leur proposition et de leur confrontation à un modèle donné. Il n'est pas ici question au sein du paysage académique de l'acceptation d'un nouveau paradigme majoritaire à co-construire à des fins d'opérationnalité accrues. Face à l'urgence écologique, notre étude permet de montrer l'impératif d'un passage

à l'échelle et ambitionne contribuer aux réflexions permettant effectivement d'ancrer ce travail dans une réflexion paradigmatique plus large.

La dimension d'ancrer ce travail en dehors mais avec le monde scientifique académique inscrit la suite de ce projet dans une forme de recherche action participative qui vise à dessiner le cadre réflexif nécessaire à la création d'un dispositif transdisciplinaire, s'inscrivant alors comme savoirs transformatifs permettant un décentrement de la construction des savoirs vis-à-vis du monde académique.

Bibliographie

Références scientifiques

- Achermann, G. (2014). Le modèle de la « triple hélice » appliqué au territoire : Problématique, limites et intégration de nouvelles variables explicatives (Working Paper N° 285). Laboratoire de Recherche sur l'Industrie et l'Innovation. ULCO / Research Unit on Industry and Innovation. <https://econpapers.repec.org/paper/riiriidoc/285.htm>
- Andreotti, V. de O., Stein, S., Ahenakew, C., & Hunt, D. (2015). Mapping interpretations of decolonization in the context of higher education. *Decolonization: Indigeneity, Education & Society*, 4(1), Article 1. <https://jps.library.utoronto.ca/index.php/des/article/view/22168>
- Barbier, M., Cauchard, L., Joly, P.-B., Paradeise, C., & Vinck, D. (2013). Pour une Approche pragmatique, écologique et politique de l'expertise. *Revue d'anthropologie des connaissances*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.3917/rac.018.0001>
- Barbier, M., Lumbroso, S., Thomas, J., & Treyer, S. (2021). The manufacture of futures and the agroecological transition. Deciphering pathways for sustainability transition in France. In D. M. D. & C. Lamine (Éds.), *Agroecological transitions, between determinist and open-ended visions*.
- Beau, R., & Larrère, C. (2018a). Introduction. In *Penser l'Anthropocène* (p. 7-18). Presses de Sciences Po. <https://doi.org/10.3917/scpo.beaur.2018.01.0007>
- Beaud, S., & Weber, F. (2012). Le raisonnement ethnographique » in Serge Paugam (dir.), *L'Enquête sociologique*. PUF.
- Bell, M. M., Ashwood, L. L., Leslie, I., & Schlachter, L. H. (1957). *An Invitation to Environmental Sociology* (6th edition). SAGE Publications, Inc.
- Boltanski, L. (1981). America, America... *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, 38(1), 19-41. <https://doi.org/10.3406/arss.1981.2116>
- Boltanski, L., & Thévenot, L. (1991). *De la justification : Les économies de la grandeur*. Gallimard.
- Bonneuil, C., & Fressoz, J.-B. (2013). *L'événement anthropocène : La Terre, l'histoire et nous* (Vol. 1-1). Éd. du Seuil.
- Bourdieu, P. (1979). *La distinction : Critique sociale du jugement*. Éditions de Minuit.
- Bourdieu, P. (2003). L'objectivation participante ». *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, 150(1), 43-58.
- Bourdieu, P., Chamboredon, J.-C., & Passeron, J.-C. (2021). *Le métier de sociologue : Préalables épistémologiques* (Nouvelle éd, Vol. 1-1). Éditions EHESS.

- Callon, M., Lascoumes, P., & Barthe, Y. (2001). *Agir dans un monde incertain—Essai sur la démocratie technique*. Seuil.
- Callon, M., Lascoumes, P., & Barthe, Y. (2009). *Acting in an uncertain world : An essay on technical democracy*. MIT Press.
- Carayannis, E.-G., & Campbell, D.-F.-J. (2009). 'Mode 3' and 'Quadruple Helix' : Toward a 21st century fractal innovation ecosystem". *International Journal of Technology Management*, 46 (3), 201-234.
- Carayannis, E.-G., & Campbell, D.-F.-J. (2010). Triple Helix, Quadruple Helix and Quintuple Helix and How Do Knowledge, Innovation, and Environment Relate to Each Other ? ". *International Journal of Social Ecology and Sustainable Development*, 1 (1), 41-69.
- Castells, M. (2009). *Communication power*. Oxford University Press.
- Chakrabarty, D. (2009). The Climate of History : Four Theses. *Critical Inquiry*, 35(2), 197-222. <https://doi.org/10.1086/596640>
- Charbonnier, P. (2018). Chapitre 27. L'ambition démocratique à l'âge de l'Anthropocène. In *Penser l'Anthropocène* (p. 453-465). Presses de Sciences Po; Cairn.info. <https://doi.org/10.3917/scpo.beaur.2018.01.0453>
- Charbonnier, P. (2020). *Abondance et liberté. Une histoire environnementale des idées politiques*. La Découverte.
- Charbonnier, P., & Kreplak, Y. (2012). Savoirs écologiques. *Tracés. Revue de Sciences humaines*, 22, Article 22. <https://doi.org/10.4000/traces.5415>
- Charbonnier, P., Latour, B., & Morizot, B. (2017). Redécouvrir la terre. *Tracés. Revue de Sciences humaines*, 33, Article 33. <https://doi.org/10.4000/traces.7071>
- Chiapello, È., & Boltanski, L. (1999). *Le nouvel esprit du capitalisme*. Gallimard.
- Cochet, Y. (2018). Chapitre 3. L'Anthropocène change-t-il la pensée politique ? In *Penser l'Anthropocène* (p. 51-61). Presses de Sciences Po; Cairn.info. <https://doi.org/10.3917/scpo.beaur.2018.01.0051>
- Comby, J.-B. (2015). *La Question climatique. Genèse et dépolitisation d'un problème public. Raisons d'Agir*.
- Comby, J.-B. (2020). Dépolitisation. In F. Alexandre (Éd.), *Dictionnaire critique de l'anthropocène*. CNRS Éditions.
- Crutzen, P. J. (2002). Geology of mankind ». *Nature*, 415(6867), 23-23.
- Descola, P. (2015). *Par-delà nature et culture* (Vol. 1-1). Gallimard.

- Descola, P. (2018). Chapitre 1. Humain, trop humain ? In *Penser l'Anthropocène* (p. 19-35). Presses de Sciences Po. <https://doi.org/10.3917/scpo.beaur.2018.01.0019>
- Dubuisson-Quellier, S. (2016). *Gouverner les conduites*, Paris, Presses de Sciences Po, coll. « Académique », 480 p.
- Dubuisson-Quellier, S. (2022). « La question écologique est éminemment politique ». 423(5), 66-69. <https://doi.org/10.3917/ae.423.0066>
- Dubuisson-Quellier, S., & Guillou, B. (2022). À la croisée des mondes. Militants, entreprises et politiques. *Revue Projet*, 389(4), 38-41. <https://doi.org/10.3917/pro.389.0038>
- Durán Monfort, P. (2020). La production de connaissance en sciences sociales en Tunisie. Circularité des savoirs ou réaffirmation des frontières épistémologiques ? *Revue Interventions économiques*. *Papers in Political Economy*, 64, Article 64. <https://doi.org/10.4000/interventionseconomiques.10856>
- Eliasoph, N. (2010). *L'évitement du politique : Comment les Américains produisent l'apathie dans la vie quotidienne*. Économica.
- Escobar, A. (2018). *Designs for the pluriverse : Radical interdependence, autonomy, and the making of worlds*. Duke University Press.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The Dynamics of Innovation : From National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of University–Industry–Government Relations. *Research Policy*, 29, 109-123. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(99\)00055-4](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4)
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (1997). *Universities and the Global Knowledge Economy : A Triple Helix of University-Industry Relations* (SSRN Scholarly Paper 3404823). <https://papers.ssrn.com/abstract=3404823>
- Foucault, M. (1966). *Les mots et les choses : Une archéologie des sciences humaines*. Gallimard.
- Foucault, M. (1992). *Surveiller et punir : Naissance de la prison*. Gallimard.
- Fraser, M. W., Richman, J. M., Galinsky, M. J., & Day, S. H. (2009). *Intervention research : Developing social programs*. Oxford University Press.
- Frodeman, R., Klein, J. T., & Pacheco, R. C. S. (2017). *The Oxford handbook of interdisciplinarity*. (Second edition / editor-in-chief, Robert Frodeman ; associate editors, Julie Thompson Klein and Roberto C.S. Pacheco.). University Press.
- Funtowicz, S. O., & Ravetz, J. R. (1993). Science for the post-normal age. *Futures*, 25(7), 739-755. [https://doi.org/10.1016/0016-3287\(93\)90022-L](https://doi.org/10.1016/0016-3287(93)90022-L)
- Funtowicz, S., & Ravetz, J. (2018). *Post-normal science*. In *Companion to Environmental Studies*. Routledge.

- Gibbons, M. (1999). Science's new social contract with society. *Nature*, 402(6761), Article 6761. <https://doi.org/10.1038/35011576>
- Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P., & Trow, M. (1994). *The New Production of Knowledge : The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies* (1st edition). SAGE Publications Ltd.
- Gibbons, M., Trow, M., Scott, P., Schwartzman, S., Nowotny, H., & Limoges, C. (1995). *The New Production of Knowledge : The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies*. In *Contemporary Sociology* (Vol. 24). <https://doi.org/10.2307/2076669>
- Giry, B., & Wokuri, P. (2020). Une sociologie du rendement social. Le travail d'organisation et ses valeurs dans les coopératives citoyennes d'énergie renouvelable en Bretagne. *Revue française de sociologie*, 61(4), 559-586. <https://doi.org/10.3917/rfs.614.0559>
- Godin, B., & Gingras, Y. (2000). The place of universities in the system of knowledge production. *Research Policy*, 29(2), 273-278. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(99\)00065-7](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00065-7)
- Granjou, C. (2003). L'expertise scientifique à destination politique. *Cahiers internationaux de sociologie*, 114(1), 175-183. Cairn.info. <https://doi.org/10.3917/cis.114.0175>
- Habermas, J. (1973). *La technique et la science comme idéologie*. Gallimard.
- Harris, J., Brown, V. A., & Russell, J. (2010). *Tackling Wicked Problems : Through the Transdisciplinary Imagination*. Taylor & Francis Group. <http://ebookcentral.proquest.com/lib/auckland/detail.action?docID=585456>
- Hasni, A., & Lenoir, Y. (2001). La place de la dimension organisationnelle dans l'interdisciplinarité : Les facteurs influençant les pratiques de recherche et d'enseignement (Place of the Organizational Dimension in Interdisciplinarity : Factors Influencing Practices of Research and Teaching. In Y. Lenoir, B. Rey, & I. Fazenda (Éds.), *Les Fondements de L'interdisciplinarité dans la Formation à L'enseignement* (The Foundations of Interdisciplinarity in Teaching Education)(pp (p. 179-204). Éditions du CRP.
- Hekman, S. (2008). *Hermeneutics and the sociology of knowledge*. Cambridge University Press.
- Hemingway, E., 1899-1961. (1964). *A moveable feast*. New York : Charles Scribner's Sons, [1964] ©1964. <https://search.library.wisc.edu/catalog/999466397402121>
- Hermerén, G. (1985). Interdisciplinarity Revisited—Promises and Problems. In L. Levin & I. Lind (Éds.), *Interdisciplinarity Revisited : Re-Assessing the Concept in the Light of Institutional Experience* (p. 15-25). Oecd/Ceri, Swedish National Board of Universities and Colleges, Linköping University.
- Hessels, L. K., van Lente, H. (2008). "Re-thinking new knowledge production: A literature review and a research agenda". *Research Policy*. 37 (4): 740–760. doi:10.1016/j.respol.2008.01.008. ISSN 0048-7333.

- Jahn, T. (2008). Transdisciplinarity in the practice of research. In M. Bergmann & E. Schramm (Éds.), *Transdisziplinäre Forschung : Integrative Forschungsprozesse verstehen und bewerten* (p. 21-37). Campus Verlag.
- Jahn, T., Bergmann, M., & Keil, F. (2012). Transdisciplinarity : Between mainstreaming and marginalization. *Ecological Economics*, 79, 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2012.04.017>
- Jasanoff, S., & Kim, S. H. (Éds.). (2015). *Dreamscapes of modernity : Sociotechnical imaginaries and the fabrication of power*. University of Chicago Press.
- Jouzel, J., & Abbadie, L. (2022). Sensibiliser et former aux enjeux de la transition écologique dans l'Enseignement supérieur. <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/sensibiliser-et-former-aux-enjeux-de-la-transition-ecologique-dans-l-enseignement-superieur-83888>
- Kaiser, M., Buklijas, T., Allen, K., Bardsley, A., Kiro, C., & Gluckman, P. (2020, mai 18). Good information is required for good decision making : Why transdisciplinarity matters. Koi Tū: The Centre for Informed Futures. <https://informedfutures.org/why-transdisciplinarity-matters/>
- Kalaora, B., & Vlassopoulos, C. (2013). *Pour une sociologie de l'environnement : Environnement, société et politique*. Champ Vallon Editions.
- Kates, R. W., Clark, W. C., Corell, R., Hall, J. M., Jaeger, C. C., & I, L. (2001). Sustainability science. *Science*, 291, 641-642.
- Kueffer, C., Underwood, E., Hadorn, G. H., Holderegger, R., Lehning, M., Pohl, C., Schirmer, M., Schwarzenbach, R., Stauffacher, M., Wuelscher, G., & Edwards, P. (2012). Enabling Effective Problem-oriented Research for Sustainable Development. *Ecology and Society*, 17(4). <https://www.jstor.org/stable/26269229>
- Kuhn, T. S., & Schlegel, R. (1963). The Structure of Scientific Revolutions. *Physics Today*, 16(4), 69-69. <https://doi.org/10.1063/1.3050879>
- Lagroye, J. (2003). *La politisation*. Belin.
- Lahire, B. (2018). Les ambitions théoriques de la sociologie. *Sociologie*, 9(1), 61-71.
- Lang, D. J., Wiek, A., Bergmann, M., Stauffacher, M., Martens, P., Moll, P., Swilling, M., & Thomas, C. J. (2012). Transdisciplinary research in sustainability science : Practice, principles, and challenges. *Sustainability Science*, 7(SUPPL. 1), 25-43. Scopus. <https://doi.org/10.1007/s11625-011-0149-x>
- Larrère, C. (2018). Chapitre 29. Anthropocène : Le nouveau grand récit ? In *Penser l'Anthropocène* (p. 487-497). Presses de Sciences Po. <https://doi.org/10.3917/scpo.beaur.2018.01.0487>
- Lash, S., Giddens, A., & Beck, U. (1994). *Reflexive Modernization : Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern*.

https://books.google.co.nz/books?hl=fr&lr=&id=KqGRmn29488C&oi=fnd&pg=PA2&dq=lash+Beck+Giddens+1994&ots=jCslOT3kc-&sig=CsCdn1_CdlZYx9lZpTwVpf9VrvQ#v=onepage&q=lash%20Beck%20Giddens%201994&f=false

- Latour, B. (1991). *Nous n'avons jamais été modernes*. La Découverte.
- Latour, B. (1999). *Politiques de la nature : Comment faire entrer les sciences en démocratie*. La Découverte.
- Latour, B. (2004). *Politics of Nature : How to Bring the Sciences into Democracy*. Harvard University Press.
- Law, J., & Lodge, P. (1984). *Science for Social Scientists* (1984th edition). Palgrave Macmillan.
- Lenoir, Y., & Hasni, A. (2016). Interdisciplinarity in Primary and Secondary School : Issues and Perspectives. *Creative Education*, 7(16), Article 16. <https://doi.org/10.4236/ce.2016.716233>
- Leydesdorff, L., & Etzkowitz, H. (1996). Emergence of a Triple Helix of University-Industry-Government Relations. *Science and Public Policy*, 23.
- Leydesdorff, L., & Etzkowitz, H. (1997), *Universities and the Global Knowledge Economy: A Triple Helix of University-Industry-Government Relations*, London, Pinter.
- Luhmann, N. (1995). *Social Systems*. Stanford University Press.
- Marcovich, A., & Shinn, T. (2012). Regimes of science production and diffusion : Towards a transverse organization of knowledge. *Scientiae Studia*, 10, 33-64. <https://doi.org/10.1590/S1678-31662012000500003>
- Marullo, S., & Katsiaficas, G. (2016). The impact of real utopias : Anarchist experiments in direct democracy. *Critical Sociology*, 42(4-5), 693-710.
- Mason, P. (2015). *PostCapitalism : A Guide to Our Future*. Allen Lane.
- Maturana, H. R., & Varela, F. J. (1991). *Autopoiesis and Cognition : The Realization of the Living*. Springer Science & Business Media.
- Menger, P. M. (2014). *Le travail créateur : S'accomplir dans l'incertain*. Seuil.
- Mitchell, C., Cordell, D., & Fam, D. (2015). Beginning at the End : The outcome spaces framework to guide purposive transdisciplinary research. *Futures*, 65. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2014.10.007>
- Morizot, B. (2020). *Manières d'être vivant : Enquêtes sur la vie à travers nous* (Vol. 1-1). Actes Sud.
- Nicolescu, B. (1996). *La Transdisciplinarité : Manifeste*. Editions du Rocher.

- Nowotny, H., Scott, P., & Gibbons, M. (2003). Introduction : `Mode 2' Revisited: The New Production of Knowledge. *Minerva*, 41(3), 179-194. <https://doi.org/10.1023/A:1025505528250>
- Nowotny, H., Scott, P. B., & Gibbons, M. T. (2001). *Re-Thinking Science : Knowledge and the Public in an Age of Uncertainty* (1st edition). Polity.
- Nowotny, H., Scott, P., Gibbons, M., & Salomon, J.-J. (2003). *Repenser la science : Savoir et société à l'ère de l'incertitude*. BELIN.
- O'Brien, K., & Sygna, L. (2013). Responding to climate change : The three spheres of transformation. *Proceedings of the Conference Transformation in a Changing Climate*, 16-23.
- Pickering, A. (2009a). Science, Contingency and Ontology. In 'Science as It Could Have Been : Discussing the Contingent/Inevitable Aspects of Scientific Practices,' Fondation les Treilles.
- Pickering, A. (2009b). The politics of theory : Producing another world, with some thoughts on Latour. *Journal of Cultural Economy*, 2, 197-212.
- Pickering, A. (2011). Ontological politics : Realism and agency in science, technology and art. *Insights*, 4(9), 2-11.
- Pineau, G. (2005). Émergence d'un paradigme anthropoformateur de recherche-action-formation transdisciplinaire. *Saúde e Sociedade*, 14, 102-110. <https://doi.org/10.1590/S0104-12902005000300006>
- Pohl, C. (s.d.). Qu'est-ce que la TD? | td-net. Consulté 12 mai 2023, à l'adresse <https://transdisciplinarity.ch/de/transdisziplinaritat/was-ist-td/>
- Pohl, C., Truffer, B., & Hirsch Hadorn, G. (2017). Addressing wicked problems through transdisciplinary research (p. 319-331). <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198733522.013.26>
- ProClim. (1997). *Research on sustainability and global change : Visions in science policy by Swiss researchers*. CASS/SANW.
- Quentel, A. (2022, décembre 10). Baptiste Lanaspèze : « Le concept de biodiversité est technocratique ». Reporterre, le média de l'écologie. <https://reporterre.net/Baptiste-Lanaspeze-Le-concept-de-biodiversite-est-artificiel>
- Ravetz, J. R. (2003). A paradoxical future for safety in the global knowledge economy. *Futures*, 35(81).
- Ravetz, J. R., & Funtowicz, S. (1999). Post-normal science—An insight now maturing. *Futures*, 31(641).
- Russell, A. W., Wickson, F., & Carew, A. L. (2008). Transdisciplinarity : Context, contradictions and capacity. *Futures*, 40(5), 460-472.

- Scholz, R. W. (2011). *Environmental literacy in science and society. From knowledge to decisions.* Cambridge University Press.
- Serres, M. (1992). *Le contrat naturel.* Flammarion.
- Shinn, T. (2002a). The Triple Helix and New Production of Knowledge : Prepackaged Thinking on Science and Technology. *Social Studies of Science*, 32(4), 599-614.
- Shinn, T. (2002b). Transdisciplinarity and the university : An exploratory essay. *Futures*, 34(3-4), 369-385.
- Spangenberg, J. H. (2011). Sustainability science : A review, an analysis and some empirical lessons. *Environ Conserv*, 38, 275-287.
- Stengers, I. (2009). *Au temps des catastrophes : Résister à la barbarie qui vient.* La Découverte.
- Tschakert, P., Parsons, M., Atkins, E., Garcia, A., Godden, N., Gonda, N., Henrique, K. P., Sallu, S., Steen, K., & Ziervogel, G. (2023). Methodological lessons for negotiating power, political capabilities, and resilience in research on climate change responses. *World Development*, 167, 106247. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106247>
- Upton, S. (2022). Annual report for the year ended 30 June 2022. Parliamentary Commissioner of Environment. <https://pce.parliament.nz/publications/annual-report-for-the-year-ended-30-june-2022/>
- Wesselink, A., & Hoppe, R. (2011). If Post-Normal Science, is the Solution, What is the Problem? : The Politics of Activist Environmental Science. *Science, Technology, & Human Values*, 36(3), 389-412.
- Wiek, A. (2007). Challenges of transdisciplinary research as interactive knowledge generation— Experiences from transdisciplinary case study research. *GAIA Ecol Perspect Sci Soc*, 16, 52-57.
- Wiek, A., Binder, C., & Scholz, R. W. (2006). Functions of scenarios in transition processes. *Futures*, 38, 740-766.
- Wiek, A., & Lang, D. J. (2016). Transformational Sustainability Research Methodology. In H. Heinrichs, P. Martens, G. Michelsen, & A. Wiek (Éds.), *Sustainability Science : An Introduction* (p. 31-41). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-017-7242-6_3
- Ziman, J. (1996). Is science losing its objectivity? *Nature (London)*, 382(6594), 751-754. <https://doi.org/10.1038/382751a0>

Littérature grise et sources primaires

Assemblée générale des Nations unies. (1982). *Charte mondiale de la nature.*

Assemblée générale des Nations unies. (1992). *Déclaration de Rio.*

- Barrau, A., & Guilbaud, C. (2022). Il faut une révolution politique, poétique et philosophique (Vol. 1-1). Éditions Zulma.
- Beau, R., & Larrère, C. (2018b). Penser l'Anthropocène. Presses de Sciences Po; Cairn.info. <https://www.cairn.info/penser-l-anthropocene--9782724622102.htm>
- Berque, A. (1990). Médiance : De milieux en paysages. GIP Reclus.
- CESE. (2019). L'éducation populaire, une exigence du 21ème siècle. <http://www.lecese.fr/travaux-publies/leducation-populaire-une-exigence-du-21eme-siecle>
- CESE. (2022). Engagement bénévole, cohésion sociale et citoyenneté. <http://www.lecese.fr/travaux-publies/engagement-benevole-cohesion-sociale-et-citoyennete>
- CESE. (2023). Quelles politiques pour favoriser l'évolution de la société vers la sobriété ? <http://www.lecese.fr/travaux-publies/quelles-politiques-pour-favoriser-levolution-de-la-societe-vers-la-sobriete>
- Maris, V. (2015). Philosophie de la biodiversité : Petite éthique pour une nature en péril (Nouvelle édition revue et augmentée, Vol. 1-1). Buchet-Chastel.
- OCDE. (2020). Addressing societal challenges using transdisciplinary research (OECD Science, Technology and Industry Policy Papers N° 88; OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, Vol. 88). <https://doi.org/10.1787/Oca0ca45-en>
- Raworth, K. (2018). Doughnut Economics : Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist. <https://www.hive.co.uk/Product/Kate-Raworth/Doughnut-Economics--Seven-Ways-to-Think-Like-a-21st-Century-Economist/21739630>
- Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., Cornell, S. E., Fetzer, I., Bennett, E. M., Biggs, R., Carpenter, S. R., de Vries, W., de Wit, C. A., Folke, C., Gerten, D., Heinke, J., Mace, G. M., Persson, L. M., Ramanathan, V., Reyers, B., & Sörlin, S. (2015). Planetary boundaries : Guiding human development on a changing planet. *Science*, 347(6223), 1259855. <https://doi.org/10.1126/science.1259855>

Annexes

Annexe A – Extrait du planning du Forum Biodiversité et Economie

Annexe C – Photos d'un forum des associations partenaires au cours de la Climate Action Conference

Photo AP

Annexe D – Schéma issu de l'article de Andreotti et al. Sur les différentes formes de réformes

A partir de cet article intitulé " *Mapping interpretations of decolonization in the context of higher education*", nous avons traduit les concepts de « réforme douce », « réforme radicale » et « au-delà de la réforme ».

Annexe E – Couverture de l'ouvrage « Penser l'anthropocène »

Annexe F – Proposition d'interprétation de la théorie de l'iceberg de Hemingway par Marie Mc Entee

Annexe G – Extrait du rapport 2022 du Parliamentary Commissioner for the Environment

Over the past year, I have released reports resulting from three major investigations. They covered weeds that threaten native ecosystems, chemical contaminants and incorporating the environment into wellbeing budgets. These reports collectively make 24 recommendations. I have made a further 23 recommendations in response to government reforms.

I have been at war with weeds my whole life. I initiated my investigation into weeds that threaten native ecosystems because of a sense that they do not get the same attention in our biosecurity system as animal pests or unwanted organisms with economic impacts. My report vindicated this belief. Our biosecurity system aims to defend New Zealand from unwanted intrusions by harmful organisms that range from four-legged animals to invisible pathogens to plants. In trying to do it all, some aspects get less attention than others. The Ministry for Primary Industries has stated that it will consider my recommendations in the scope of a review of the Biosecurity Act 1993. The non-committal nature of its response suggests that, once again, native ecosystems weeds will play second fiddle to more economic or visible harms, such as foot and mouth disease or threats with eyes.

My report on chemical contaminants in the environment has been well received, with little disagreement about the core findings. On paper, there is a robust system in place to assess risks when a chemical is introduced to the country. But many chemicals that have been in use for decades have not been subject to close scrutiny and much of the science on their environmental impact has evolved. The report argued that the rules about how a chemical can be used should not be static – we need to be able to adapt as new information comes to light. Restrictions should be based on the latest science and informed by New Zealand-specific data on use and impact.

Annexe H – Extrait de Taumata Teitei – Vision 2030 and Strategic Plan 2025

2. Research and Innovation

Priority	Strategic Initiatives	Category
<p>Priority 1: World-class research inspired by our place in Aotearoa and the Pacific</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Identify and invest in targeted international research partnerships that support our transdisciplinary aspirations. - Deepen and strengthen relationships with Māori and Pacific communities. - Grow Māori and Pacific scholarship in areas of transdisciplinary priority. 	<p>Relevance and Impact</p>
<p>Priority 2: A global powerhouse of innovation, creativity and entrepreneurship</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Boost knowledge mobilisation, research translation and commercialisation. - Invest in university-industry collaboration in transdisciplinary priority areas and where we have demonstrated global competitive strength or potential. - Identify innovative affiliation models (e.g. shared appointments, co-investments, triple-helix partnerships with industry, community organisations, government). 	<p>Relevance and Impact</p>